

CULTiVATE

Document title: The European Food Sharing Dictionary.

D2.1: Manual for categorising FSIs, including the European Food Sharing Dictionary.

WP 2, T 2.1

Authors: Dean Phelan (TCD); Anna Davies (TCD)

Disclaimer

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, REA or UKRI. Neither the European Union nor the granting authorities can be held responsible for them.

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

1 Acknowledgements

We would like to thank the following people for their generous contributions to D2.1: Manual for categorising FSIs, including the European Food Sharing Dictionary.

- Bálint Balázs.
- Branka Ilakovac.
- Charlotte Louise Jensen.
- ESSRG – Environmental Social Science Research Group.
- Green Association.
- Gyula Kasza.
- Hana Kifle.
- Jelena Lonska.
- Jüri Lillemets.
- Katarina Polajnar.
- Lucia Čemová.
- Malene Jacobsen.
- Maria Schaler.
- Marija Cerjak.
- Marina Cremova.
- Nilza Mafla.
- Saskia Colombant.

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

2 Technical references

Project Acronym	CULTIVATE
Project Title	CULTIVATE: Co-Designing Food Sharing Innovation for Resilience
Project Coordinator	Trinity College Dublin Anna Davies daviesa@tcd.ie
Project Duration	January 2023 – January 2026 (48 months)
Deliverable No.	D2.1
Dissemination level*	PU
Work Package	WP 2 - Mapping, tracking and monitoring food sharing initiatives
Task	T2.1 - Categorisation and identification of food sharing landscapes
Lead beneficiary	1 (TCD)
Contributing beneficiary/ies	
Due date of deliverable	30 September 2023
Actual submission date	24 July 2023

*PU – Public, fully open, e.g. web (Deliverables flagged as public will be automatically published in CORDIS project’s page)

SEN – Sensitive, limited under the conditions of the Grant Agreement

Classified R-UE/EU-R – EU RESTRICTED under the Commission Decision No2015/444

Classified C-UE/EU-C – EU CONFIDENTIAL under the Commission Decision No2015/444

Classified S-UE/EU-S – EU SECRET under the Commission Decision No2015/444

v	Date	Beneficiary	Author
1.0	24 July 2023	TCD	Dean Phelan & Anna Davies.

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

3 Table of contents

1	Acknowledgements	2
2	Technical references.....	3
3	Table of contents	4
4	CULTIVATE	7
4.1	What is CULTIVATE?	7
4.2	What is Food Sharing?	7
4.3	Where are FSIs Operating?	7
4.4	Food sharing and sustainability	8
5	Manual for categorising Food Sharing: The European Food Sharing Dictionary	9
5.1	What is the European Food Sharing Dictionary	9
5.2	Development of terms and definitions	9
5.3	How to use the European Food Sharing Dictionary	9
6	Index of Terms	11
6.1	Index of Terms	11
7	Index of Languages	13
7.1	Index of Languages	13
8	Food Sharing Terms and Definitions	14
8.1	General Terms	14
8.1.1	Food Sharing	14
8.1.2	Food Sharing Initiative	18
8.1.3	Food Skill Sharing/Sharing Food Skills	20
8.1.4	Sharing Economy	22
8.2	Terms for Growing	25
8.2.1	Community Garden	25
8.2.2	Community Supported Agriculture.....	26
8.2.3	Land Share	29
8.2.4	Seed Exchange	32
8.2.5	Seed Library	33
8.2.6	Seed Saving	34
8.2.7	Seed Swap.....	36
8.2.8	Shared Garden	37
8.2.9	Tool Share	40
8.3	Terms for Cooking and Eating	43
8.3.1	Community Dinner.....	43

8.3.2	Community Kitchen	44
8.3.3	Community Meal	46
8.3.4	Kitchen Incubator	48
8.3.5	Kitchen Share	51
8.3.6	Meal Sharing	54
8.3.7	Social Dinner	57
8.3.8	Supper Club.....	59
8.4	Terms for Surplus Food Redistribution.....	62
8.4.1	Compost Share.....	62
8.4.2	Crop Swap.....	65
8.4.3	Dumpster Diving	66
8.4.4	Food Recovery	68
8.4.5	Food Rescue.....	71
8.4.6	Surplus Food Redistribution	73
8.5	Terms for Modes of Sharing.....	76
8.5.1	Bartering	76
8.5.2	Collecting	78
8.5.3	Food Barter	79
8.5.4	Food Gifting	80
8.5.5	Food Swap	81
8.5.6	Foraging	82
8.5.7	Gifting	84
8.5.8	Gleaning.....	84
8.5.9	Selling.....	86
8.6	Sharing Organisation	87
8.6.1	Charity and Non-Profit Organisation	87
8.6.2	Clubs, Association and Network	89
8.6.3	Cooperative	92
8.6.4	For-Profit Organisation	94
8.6.5	Informal Organisation.....	95
8.6.6	Public Sector	97
8.6.7	Social Enterprise	98
9	Food Sharing terms by language	101
9.1	BG: Bulgarian	101
9.2	CA: Catalan.....	104
9.3	CS: Czech	107
9.4	DA: Danish	109
9.5	DE: German	112
9.6	EL: Greek	115
9.7	EN: English	118
9.8	ES: Spanish	121
9.9	ET: Estonian.....	124
9.10	FI: Finnish	127
9.11	FR: French	130
9.12	GA: Irish	133

9.13	HR: Croatian	136
9.14	HU: Hungarian	139
9.15	IT: Italian	142
9.16	LT: Lithuanian	145
9.17	LV: Latvian	147
9.18	MT: Maltese	150
9.19	NL: Dutch	153
9.20	PL: Polish	156
9.21	PT: Portuguese	159
9.22	RO: Romanian	162
9.23	SK: Slovak	165
9.24	SL: Slovenian	167
9.25	SV: Swedish	170
10	Conclusion: Next Steps	174
11	References	175

4 CULTIVATE

4.1 What is CULTIVATE?

CULTIVATE is a four-year research project funded by Horizon Europe designed to support sustainable urban and peri-urban (UPU) food sharing and help transform urban food systems onto more just and sustainable pathways. CULTIVATE will co-design a ground-breaking online social innovation support platform – The Food Sharing Compass – with food sharing initiatives (FSIs), local authorities, food supply actors, researchers and citizens in order to: map, track and monitor UPU food sharing landscapes; identify the costs, benefits and impacts of FSIs; help actors navigate governance architectures and ensure policies and regulations of food sharing are appropriate; support increased citizen engagement in UPU food sharing; and create a community of practice for FSIs. Working collaboratively with multiple actors, CULTIVATE will develop more sustainable, resilient, and healthy UPU food systems supporting the EU’s inclusive climate mitigation and adaptation ambitions.

4.2 What is Food Sharing?

Food sharing is a foundational human practice, but as there is no universally agreed definition we have developed a working definition for CULTIVATE:

Food sharing involves collective actions around food and food related items, spaces, skills and knowledge. It can take place between friends, families, neighbours, communities and strangers across the food system from growing, cooking and eating, to surplus food redistribution.

In CULTIVATE we focus on food sharing beyond friends and family, and specifically on initiatives explicitly set up to share food. We call these food sharing initiatives (FSIs):

FSIs adopt different organisational forms, including co-operatives and social enterprises, charities and for-profits, and they can be led by grassroots, community, private sector or state actors. Examples include seed libraries, community gardens, food related co-operatives, community kitchens, and surplus food redistribution organisations.

4.3 Where are FSIs Operating?

In 2016 more than 4000 FSIs were mapped across 100 urban areas globally (Davies et al., 2017). The top three cities in terms of numbers of FSIs were: London; New York; and Melbourne, with only Berlin and Barcelona from the European cities mapped making it into the top ten. The results of this mapping were converted into an interactive map called the SHARECITY100.

In CULTIVATE we aim to strengthen and expand sustainable food sharing across Europe. A first step in this process is to improve understanding of the current European landscape of FSIs. To do

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

this we are working with computer scientists to automate aspects of the mapping activity. Using this novel approach we will map an additional 100 FSIs across Europe creating the SHARECITY200.

4.4 Food sharing and sustainability

FSIs have the potential to create social, economic and environmental benefits. CULTIVATE will support FSIs to optimise their contributions towards the United Nations Sustainable Development Goals, helping them to move towards more sustainable food sharing. A bespoke tool and consultancy service, called SHARING SOLUTIONS, will support FSIs to better document and communicate their impacts. This will help FSIs to monitor whether they are meeting their goals and to demonstrate the impacts they are creating to citizens, funders, governing authorities, and other food system actors (Mackenzie and Davies, 2019, 2022).

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

5 Manual for categorising Food Sharing: The European Food Sharing Dictionary

5.1 What is the European Food Sharing Dictionary

The European Food Sharing Dictionary is a tool that aims to improve awareness and understanding of the language of food sharing within and between different UPU areas using a common set of terms and multilingual translations. This tool will be of interest to citizens, UPU area governments, FSIs, researchers and food supply actors. It provides the baseline for manual mapping of FSIs in CULTIVATE's Hub cities as well as the terms for the automated searching experimentation phase in WP2.

5.2 Development of terms and definitions

Key search terms used to develop the SHARECITY100 Database were used as the baseline for the Food Sharing Dictionary. For details on how the SHARECITY100 Database terms were developed, please see [Davies et al \(2017\)](#). These terms were discussed with the CULTIVATE AI partner (DCU) in terms of their relevance for automated searching experimentation and revised accordingly. In a novel extension from the SHARECITY search terms, translations of the refined list of key terms were produced by a professional translation company in 25 languages (24 EU languages and Catalan, the official language of Barcelona, a Hub city) and the translations were sense-checked by native speakers for their relevance for food sharing activities. CULTIVATE's communication and dissemination partner (ICONS) carried out a social media crowdsourcing campaign in 12 of the target languages not spoken by Consortium partners. Additional or alternative local terms were gathered during this translation quality assessment review. The refined index of terms outlined in the following sections of this document is, as a result, more reflective of the contemporary vocabulary of European food sharing.

5.3 How to use the European Food Sharing Dictionary

The following sections consist of:

- Section 6 – Index of Terms: An index of the 43 English language terms that have been translated into 24 non-English European languages. These terms are organised by category according to their role in describing food sharing.
- Section 7 – Index of Languages: An index of the 25 languages included in the European Food Sharing Dictionary, along with the abbreviation codes used throughout this multilingual dictionary for each language.
- Section 8 – Food Sharing Terms and Definitions: 43 multilingual tables with each containing one of the food sharing terms listed on the Index of Terms and a working definition of that term. Where relevant, the singular and plural versions of certain terms are provided. These terms and definitions are provided in the 25 languages listed on the Index of languages.

The English term and definition are provided first as English is the lingua franca of the CULTIVATE Consortium, followed by the other 24 languages, which are organised alphabetically. The final row of each table consists of any relevant additional or alternative translations of the English language term.

- Section 9 – Food Sharing Terms by Language: 25 tables of food sharing terms and definitions organised by language. Each language specific table includes all 43 terms and their definitions. Tables are organised in alphabetical order, according to the language's abbreviation code. The terms on each table are organised alphabetically.

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

6 Index of Terms

6.1 Index of Terms

The list below provides a set of 43 terms organised according to their role in describing food sharing. There are general terms for overarching concepts and terms related to the three key areas of food sharing activity considered in CULTIVATE: growing food together (Terms for growing); cooking and eating food together (Terms for Cooking and Eating); terms for surplus food redistribution (Terms for Surplus Food Redistribution). In addition, terms are collated which refer to how food is shared (Terms for Modes of Sharing) and forms of organisation adopted by FSIs (Terms for Sharing Organisation).

Category	Term
General	Food Sharing
General	Food Sharing Initiative
General	Food Skill Sharing/Sharing Food Skills
General	Sharing Economy
Terms for Growing	Community Garden
Terms for Growing	Community Supported Agriculture
Terms for Growing	Land Share
Terms for Growing	Seed Exchange
Terms for Growing	Seed Library
Terms for Growing	Seed Saving
Terms for Growing	Seed Swap
Terms for Growing	Shared Garden
Terms for Growing	Tool Share
Terms for Cooking and Eating	Community Dinner
Terms for Cooking and Eating	Community Kitchen
Terms for Cooking and Eating	Community Meal
Terms for Cooking and Eating	Kitchen Incubator
Terms for Cooking and Eating	Kitchen Share
Terms for Cooking and Eating	Meal Sharing
Terms for Cooking and Eating	Social Dinner
Terms for Cooking and Eating	Supper Club
Terms for Surplus Food Redistribution	Compost Share
Terms for Surplus Food Redistribution	Crop Swap
Terms for Surplus Food Redistribution	Dumpster Diving
Terms for Surplus Food Redistribution	Food Recovery
Terms for Surplus Food Redistribution	Food Rescue
Terms for Surplus Food Redistribution	Surplus Food Redistribution
Terms for Modes of Sharing	Bartering
Terms for Modes of Sharing	Collecting
Terms for Modes of Sharing	Food Barter

Terms for Modes of Sharing	Food Gifting
Terms for Modes of Sharing	Food Swap
Terms for Modes of Sharing	Foraging
Terms for Modes of Sharing	Gifting
Terms for Modes of Sharing	Gleaning
Terms for Modes of Sharing	Selling
Sharing Organisation	Charity and Non-Profit Organisation
Sharing Organisation	Club, Association and Network
Sharing Organisation	Cooperative
Sharing Organisation	For-Profit Organisation
Sharing Organisation	Informal Organisation
Sharing Organisation	Public Sector
Sharing Organisation	Social Enterprise

7 Index of Languages

7.1 Index of Languages

The Table below provides a list of the languages contained within the Food Sharing Dictionary and the abbreviation used within the Dictionary.

Language Abbreviation	Language
BG	Bulgarian
CA	Catalan
CS	Czech
DA	Danish
DE	German
EL	Greek
EN	English
ES	Spanish
ET	Estonian
FI	Finnish
FR	French
GA	Irish
HR	Croatian
HU	Hungarian
IT	Italian
LT	Lithuanian
LV	Latvian
MT	Maltese
NL	Dutch
PL	Polish
PO	Portuguese
RO	Romanian
SK	Slovakian
SL	Slovenian
SV	Swedish

8 Food Sharing Terms and Definitions

8.1 General Terms

In the following sections, terms are first provided with translations for each language. If there are additional ways of describing those activities used in certain languages these are noted at the end of each term section.

8.1.1 Food Sharing

Language	Term	Definition
EN	Food Sharing	Growing, cooking, eating and redistributing food with others; giving a portion of food to others; using, occupying or enjoying food and food related knowledge, skills, devices and spaces jointly with others.
BG	Споделяне на храна	Отглеждане, готвене, ядене и преразпределяне на храна с други; даване на порция храна на други; използване, заемане или ползване на храни и знания, умения, устройства и пространства, свързани с храните, съвместно с други.
CA	Alimentació compartida	Conrear, cuinar, menjar i redistribuir aliments amb altres persones; donar una ració d'aliments a altres persones; consumir aliments o fer ús dels coneixements, les habilitats, els dispositius i els espais relacionats amb els aliments conjuntament amb altres persones.
CS	Sdílení jídla	Společné pěstování, vaření, spotřeba jídla; přerozdělování potravin; darování části potravin druhým; společné užívání potravin a znalostí, dovedností, zařízení a prostor souvisejících s jídlem.
DA	Maddeling	Dyrkning, madlavning, spisning og omfordeling af mad med andre; give en portion mad til andre; at bruge, have eller nyde mad og madrelateret viden, færdigheder, enheder og rum sammen med andre.

DE	Food Sharing	Anbau, Zubereitung, Verzehr und Weitergabe von Lebensmitteln; Umverteilung von Lebensmitteln; Wissensaustausch zur Zubereitung von Lebensmitteln; gemeinschaftliche Nutzung von Räumen zur Zubereitung und zum Verzehr von Lebensmitteln.
EL	Μοιραζόμαστε φαγητό	Καλλιεργώντας, μαγειρεύοντας, τρώγοντας, και αναδιανέμοντας φαγητό με άλλους. Δίνοντας μια μερίδα φαγητού σε άλλους. Χρήση, κατοχή ή απόλαυση γνώσεων, δεξιοτήτων, συσκευών και χώρων που σχετίζονται με φαγητό από κοινού με άλλους.
ES	Compartir alimentos	Cultivar, cocinar, comer y redistribuir alimentos con otros; dar una porción de alimentos a otros; utilizar, ocuparse o disfrutar de alimentos y de conocimientos, habilidades, dispositivos y espacios relacionados con los alimentos junto con otras personas.
ET	Toidu jagamine	Toidu kasvatamine, valmistamine, söömine ja ümberjagamine teistega; toiduportsjoni andmine teistele; toidu ning toiduga seotud teadmiste, oskuste, seadmete ja ruumide kasutamise, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
FI	Ruoan jakaminen	Ruoan kasvattaminen, ruoanlaitto, syöminen ja uudelleenjakaminen muiden kanssa; annoksen antaminen muille; ruoan ja ruokaan liittyvien tietojen, taitojen, laitteiden ja tilojen käyttäminen tai niistä nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
FR	Partage de nourriture	Avec d'autres personnes, cultiver, cuisiner, manger et redistribuer des aliments; donner une portion de nourriture à autrui; conjointement avec d'autres, utiliser des équipements, occuper des espaces, partager des connaissances et des compétences tous en rapport avec l'alimentation ainsi que déguster de la nourriture.

GA	Bia a Chomhroinnt	Bia a fhás, a chócaráil, a ithe agus athdháileadh le daoine eile; sciar den bhia a thabhairt do dhaoine eile; bia agus eolas, scileanna, gléasanna agus spásanna a bhaineann le bia a úsáid agus feidhm nó taitneamh a bhaint astu i gcomhar le daoine eile.
HR	Dijeljenje hrane	Uzgoj, kuhanje, jedenje i redistribucija hrane drugim ljudima; davanje dijela hrane drugima; uporaba hrane ili uživanje u hrani i znanjima, vještinama, uređajima i prostorima povezanim s hranom zajedno s drugima.
HU	Élelmiszer-megosztás	Élelmiszer előállítás, étel készítése, fogyasztása és elosztása másokkal közösen; az élelmiszer egy részének átadása másoknak; élelmiszerek, élelmiszerrel kapcsolatos tudás, képességek, eszközök és helyszínek közös használata, felhasználása, birtoklása.
IT	Condivisione del cibo	Coltivare, cucinare, mangiare e ridistribuire il cibo con altri; dare una porzione di cibo ad altri; godere del cibo, possederne relative conoscenze ed abilità, essere consapevoli dei suoi dispositivi e occupare gli spazi relativi al cibo insieme ad altri.
LT	Dalijimasis maistu	Auginimas, gaminimas, ruoša, valgymas ir dalinimasis kartu su kitais; dalies maisto atidavimas kitiems; maisto ir su maistu susijusių žinių, įgūdžių, prietaisų ir erdvių bendras naudojimas, užėmimas ar mėgavimasis kartu su kitais.
LV	Pārtikas koplietošana	Kopīga pārtikas audzēšana, gatavošana, ēšana un pārdale; pārtikas produktu sniegšana citiem; kopīga ēdiena izmantošana vai baudīšana; ar pārtiku saistītu zināšanu, prasmju, ierīču un telpu koplietošana.
MT	Qsim tal-Ikel	It- <i>tkabbir</i> , it- <i>tisjir</i> , l- <i>ikel</i> u t- <i>qassim</i> mill- <i>ġdid</i> tal- <i>ikel</i> ma' <i>ħaddieħor</i> ; <i>għoti</i> ta' porzjon tal- <i>ikel</i> lil <i>ħaddieħor</i> ; <i>tuża</i> , <i>tokkupa</i> jew <i>tgawdi</i> l- <i>ikel</i> u l- <i>għarfien</i> , il- <i>ħiliet</i> , l- <i>apparat</i> u l- <i>ispazji</i> relatati mal- <i>ikel</i> flimkien ma' <i>oħrajn</i> .

NL	Voedsel delen	Samen met anderen voedsel verbouwen, koken, eten en herverdelen; een dele van het voedsel aan anderen geven; samen met anderen voedsel en voedselgerelateerde kennis, vaardigheden, apparaten en ruimte gebruiken of delen.
PL	Dzielenie się jedzeniem	Uprawa, gotowanie, jedzenie i redystrybucja żywności z innymi; dawanie porcji jedzenia innym; używanie, zajmowanie lub czerpanie przyjemności z jedzenia i związanej z nim wiedzy, umiejętności, urządzeń i przestrzeni wspólnie z innymi osobami.
PO	Partilha de alimentos	Cultivar, cozinhar, comer e redistribuir alimentos coletivamente; oferecer refeições; usar, ocupar ou desfrutar coletivamente de conhecimentos, competências, equipamentos e espaços relacionados com os alimentos.
RO	Utilizarea hranei în comun	Cultivarea, gătitul, consumul și redistribuirea hranei împreună cu alte persoane; oferirea unei porții de mâncare altora; utilizarea, folosirea sau savurarea mâncării în comun cu alte persoane, precum și schimbul de cunoștințe, aptitudini, dispozitive și spații ce țin de hrană și alimentație.
SK	Zdieľanie potravín	Pestovanie, varenie, konzumácia a prerozdelenie potravín; odovzdávanie časti potravín druhým; používanie alebo konzumácia potravín a využívanie vedomostí, zručností, zariadení a priestorov súvisiacich s potravinami spoločne s ostatnými.
SL	Deljenje hrane	Gojenje, kuhanje, uživanje in razdeljevanje hrane skupaj z drugimi; dajanje obroka hrane drugim; skupna uporaba, posedovanje ali uživanje znanja, spretnosti, naprav in prostorov, povezanih s hrano in z njo, skupaj z drugimi.

SV	Matdelning	Odling, tillagning, förtäring och omfördelning av mat tillsammans med andra; skänka mat till andra; njuta av mat tillsammans; utbyte av matrelaterade kunskaper och färdigheter; dela odlings- och köksrelaterade verktyg och utrymmen tillsammans med andra.
Additional Terms	CS: Sdílení potravin. DA: Deling af mad. RO: Schimbul de hrană; împărțirea hranei. SV: Dela mat.	

8.1.2 Food Sharing Initiative

Language	Term	Definition
EN	Food Sharing Initiative	An organisation, group, business or movement that conducts or facilitates food sharing.
BG	Инициатива за споделяне на храна	Организация, група, бизнес или движение, което ръководи или улеснява споделянето на храна.
CA	Iniciativa per a compartir aliments	Organització, grup, empresa o moviment que duu a terme o promou iniciatives alimentàries comunitàries o col·lectives.
CS	Iniciativa pro sdílení potravin	Organizace, skupina, podnik nebo hnutí, které provádí nebo usnadňuje sdílení potravin.
DA	Maddelingsinitiativ	En organisation, gruppe, virksomhed eller bevægelse, der udfører eller faciliterer maddeling.
DE	Foodsharing-Initiative	Eine Organisation, eine Gruppe, ein Unternehmen oder eine Bewegung, welche Foodsharing Aktivitäten durchführt oder fördert.
EL	Πρωτοβουλία διαμοιρασμού τροφίμων	Οργανισμός, ομάδα, επιχείρηση ή κίνημα που διεξάγει ή διευκολύνει τον διαμοιρασμό τροφίμων.
ES	Iniciativa para compartir alimentos	Organización, grupo, empresa o movimiento que lleva a cabo o facilita el intercambio de alimentos.
ET	Toidu jagamise algatus	Organisatsioon, rühm, äriühing või liikumine, mis teostab või hõlbustab toidu jagamist.

FI	Ruoan jakamisaloite	Organisaatio, ryhmä, yritys tai liike, joka toteuttaa tai helpottaa ruoan jakamista.
FR	Initiative de partage de nourriture	Une organisation, un groupe, une entreprise ou un mouvement qui organise ou facilite le partage de nourriture.
GA	Tionscnamh Comhroinnta Bia	Eagraíocht, grúpa, gnólacht nó gluaiseacht a dhéanann nó a éascaíonn bia a chomhroinnt.
HR	Inicijativa dijeljenja hrane	Organizacija, grupa, tvrtka ili pokret koji provodi ili omogućuje dijeljenje hrane.
HU	Élelmiszer-megosztási kezdeményezés	Az élelmiszer megosztását végző vagy elősegítő szervezet, csoport, vállalkozás vagy kezdeményezés.
IT	Iniziativa di condivisione del cibo	Un'organizzazione, un gruppo, un'impresa o un movimento che conduce o facilita la condivisione del cibo.
LT	Maisto dalijimosi iniciatyva	Organizacija, grupė, verslas ar judėjimas, vykantis ar palengvinantis maisto dalijimąsi.
LV	Pārtikas koplietošanas iniciatīva	Organizācija, grupa, uzņēmums vai kustība, kas veic vai atbalsta dalīšanos ar pārtiku.
MT	Inizjattiva għall-Kondiviżjoni tal-Ikel	Organizzazzjoni, grupp, negozju jew moviment li jmessi jew jiffacilita l-qsim tal-ikel.
NL	Initiatief voor het delen van voedsel	Een organisatie, groep, bedrijfs of beweging die voedsel delen faciliteert.
PL	Inicjatywa dzielenia się żywnością	Organizacja, grupa, firma lub ruch społeczny, które prowadzą lub ułatwiają dzielenie się jedzeniem.
PO	Iniciativa de partilha de alimentos	Uma organização, grupo, empresa ou movimento que facilita ou se responsabiliza pela partilha de alimentos.
RO	Inițiativă de împărțire a alimentelor	O organizație, un grup, o afacere sau o mișcare care realizează sau facilitează consumul în comun de hrană.
SK	Iniciatíva pre zdieľanie potravín	Organizácia, skupina, podnik alebo hnutie, ktoré vykonáva alebo pomáha zabezpečiť zdieľanie potravín.
SL	Pobuda za deljenje hrane	Organizacija, skupina, podjetje ali gibanje, ki izvaja ali omogoča deljenje hrane.

SV	Matdelningsinitiativ	En organisation, grupp, företag eller social rörelse som bedriver eller underlättar matdelning.
Additional Terms	CA: Iniciativa alimentaria comunitària o col·lectiva; Iniciativa d'alimentació compartida. CS: Iniciativa pro sdílení jídla; Iniciativa sdílení potravin. DA: Initiativ for deling af mad. FR: Initiative de partage alimentaire. MT: Inizjattiva għall-qsim tal-ikel. PL: Inicjatiwa dzielenia się jedzeniem. RO: Inițiativă de împărtșire a hranei; Inițiativă de distribuție a alimentelor; Inițiativă de distribuție a hranei.	

8.1.3 Food Skill Sharing/Sharing Food Skills

Language	Term	Definition
EN	Food Skill Sharing/Sharing Food Skills	Demonstrating or exchanging skills about food with others; giving information on skills to others.
BG	Споделяне на умения за храните/Споделяне на хранителни умения	Демонстриране или обмен на умения за храните с други; предоставяне на информация за умения на другите.
CA	Coneixements alimentaris compartits	Demostrar o intercanviar coneixements sobre alimentació amb altres persones; transmetre coneixements a altres persones.
CS	Sdílení dovedností týkajících se potravin	Ukázka nebo výměna dovedností o jídle s ostatními; poskytování informací o dovednostech ostatním.
DA	Madfærdighedsdeling/deling af madfærdigheder	Demonstrering eller udveksling af færdigheder om mad med andre; give oplysninger om færdigheder til andre.
DE	Weitergabe von Know-how über Lebensmittelzubereitung	Fähigkeiten zum Thema Essen austauschen und weitergeben; Weitergabe von Fähigkeiten zur Lebensmittelzubereitung.
EL	Κοινή χρήση διατροφικών δεξιοτήτων	Επίδειξη ή ανταλλαγή δεξιοτήτων σχετικά με το φαγητό με άλλους. Δίνοντας πληροφορίες για τις δεξιότητες σε άλλους.
ES	Compartir habilidades alimentarias	Demostrar o intercambiar habilidades sobre la comida con otros; dar información sobre habilidades a otros.
ET	Toidu alaste oskuste jagamine /Toiduga seotud oskuste jagamine	Toidu alaste oskuste näitamine või vahetamine teistega; info andmine oskuste kohta teistele.
FI	Ruokataitojen jakaminen/Ruokataitojen jakaminen	Ruokaa koskevien taitojen osoittaminen tai vaihtaminen muiden kanssa; antaa muille tietoa taidoista.

FR	Partage d'une compétence culinaire/Artage de compétences culinaires	Démontrer des compétences culinaires ou les partager avec d'autres; fournir des informations sur des compétences à d'autres.
GA	Scileanna Bia a Chomhroinnt/Scileanna Comhroinnte Bia	Scileanna faoi bhia a léiriú nó a mhalartú le daoine eile; eolas ar scileanna a thabhairt do dhaoine eile.
HR	Dijeljenje vještina povezanih s hranom/Dijeljenje vještina o hrani	Pokazivanje ili razmjena vještina o hrani s drugima; davanje informacija o vještinama drugima.
HU	Élelmiszerekkel kapcsolatos készségek megosztása	Élelmiszerekkel kapcsolatos készségek bemutatása vagy cseréje másokkal; készségekkel kapcsolatos információk átadása másoknak.
IT	Condivisione delle abilità alimentari	Dimostrare o scambiare abilità sul cibo con altri soggetti; dare informazioni sulle abilità alimentari agli altri.
LT	Dalijimasis įgūdžiais apie maistą	Su maistu susijusių įgūdžių kitiems demonstravimas ar apsikėitimas; informacijos apie įgūdžius teikimas kitiems asmenims.
LV	Dalīšanās ar pārtikas prasmēm	Ar pārtiku saistītu prasmju demonstrēšana vai apmaiņa ar citiem; informācijas sniegšana par šādām prasmēm.
MT	Qsim tal-Ħiliet fl-Ikel/Kondiviżjoni tal-Ħiliet fl-Ikel	Turi jew tiskambja ħiliet fl-ikel ma' ħaddieħor; tagħti informazzjoni dwar il-ħiliet lil ħaddieħor.
NL	Voedselvaardigheden delen	Het demonstreren of uitwisselen van voedselvaardigheden met anderen; het geven van informatie over voedselvaardigheden aan anderen.
PL	Dzielenie się umiejętnościami kulinarnymi	Demonstrowanie lub wymiana umiejętności związanych z jedzeniem z innymi osobami; udzielanie informacji o swoich umiejętnościach innym osobom.
PO	Partilha de saberes sobre Alimentação	Demonstrar ou trocar competências sobre alimentação; Fornecer informações sobre competências.
RO	Punerea în comun a cunoștințelor culinare; Împărtășirea cunoștințelor culinare	Demonstrarea sau schimbul de abilități culinare cu alții; oferirea de informații despre aceste abilități altora.

SK	Zdieľanie zručností a vedomostí týkajúcich sa potravín	Prezentácia alebo výmena zručností a vedomostí týkajúcich sa potravín s ostatnými; poskytovanie informácií o týchto zručnostiach a znalostiach ostatným.
SL	Izmenjava spretnosti v zvezi s hrano/izmenjava spretnosti v zvezi s hrano	Prikazovanje ali izmenjava spretnosti o hrani z drugimi; posredovanje informacij o spretnostih drugim.
SV	Dela matrelaterade färdigheter	Demonstration eller utbyte av färdigheter om mat med andra personer; spridning av information om matrelaterade färdigheter till andra personer.
Additional Terms	MT: Kondivizjoni tal-Ħiliet fl-Ikel. RO: Schimbul de cunoștințe și aptitudini culinare; legate de hrană.	

8.1.4 Sharing Economy

Language	Term	Definition
EN	Sharing Economy	An economic system in which assets or services are shared between private individuals, either free or for a fee, typically by means of the internet.
BG	Икономика на споделянето	Икономическа система, в която активи или услуги се споделят между частни лица, безплатно или срещу заплащане, обикновено чрез интернет.
CA	Economia col·laborativa	Sistema econòmic en el qual es comparteixen béns o serveis entre particulars, de manera gratuïta o amb intercanvi monetari, generalment a través d'Internet.
CS	Sdílená ekonomika	Ekonomický systém, ve kterém jsou majetek nebo služby navzájem sdíleny soukromými osobami, a to buď zdarma nebo za poplatek, obvykle prostřednictvím internetu.
DA	Deleøkonomi	Et økonomisk system, hvor aktiver eller tjenester deles mellem private, enten gratis eller mod betaling, typisk via internettet.

DE	Sharing Economy	Ein Wirtschaftssystem, in dem Kapital oder Dienstleistungen zwischen Privatpersonen geteilt werden, entweder kostenlos oder gegen eine Gebühr, in der Regel über das Internet.
EL	Διαμοιραστική οικονομία	Ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υπηρεσίες μοιράζονται μεταξύ ιδιωτών, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, συνήθως μέσω του διαδικτύου.
ES	Economía colaborativa	Sistema económico en el que se comparten bienes o servicios entre particulares, de forma gratuita o a cambio de una remuneración, normalmente a través de Internet.
ET	Jagamismajandus	Majandussüsteem, milles varasid või teenuseid jagatakse eraisikute vahel kas tasuta või tasu eest, tavaliselt interneti vahendusel.
FI	Jakamistalous	Talousjärjestelmä, jossa omaisuutta tai palveluja jaetaan yksityishenkilöiden kesken joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, tyypillisesti Internetin avulla.
FR	Économie collaborative	Un système économique dans lequel les biens et les services sont partagés entre particuliers, à titre gratuit ou onéreux, généralement au moyen d'Internet.
GA	Gheilleagar a Chomhroinnt	Córas geilleagrach ina gcomhroinntear sócmhainní nó seirbhísí idir daoine aonair príobháideacha, cibé acu saor in aisce nó ar tháille, tríd an idirlíon, de ghnáth.
HR	Ekonomija dijeljenja	Ekonomski sustav u kojem se imovina ili usluge dijele između privatnih osoba, besplatno ili uz naknadu, obično putem interneta.
HU	Megosztáson alapuló gazdaság	Egy olyan gazdasági rendszer, amelyben a vagyontárgyakat vagy szolgáltatásokat magánszemélyek egymás között ingyenesen vagy díj ellenében megosztják, jellemzően az internet segítségével.
IT	Economia della condivisione	Un sistema economico in cui beni o servizi sono condivisi tra privati, gratuitamente o a pagamento, generalmente attraverso internet.

LT	Dalijimosi ekonomika	Ekonominė sistema, kurioje turtas ar paslaugas naudojamus bendrai tarp privačių asmenų nemokamai ar už mokestį, paprastai internetu.
LV	Dalīšanās ekonomika	Ekonomiskā sistēma, kurā aktīvi vai pakalpojumi tiek koplietoti starp privātpersonām par brīvu vai par maksu, parasti ar interneta starpniecību.
MT	Ekonomija tal-Kondiviżjoni	Sistema ekonomika li fiha assi jew servizzi jinqasmu bejn individwi privati, jew b'xejn jew bi f'las, tipikament permezz tal-internet.
NL	Deeleconomie	Een economisch systeem waarin activa of diensten worden gedeeld tussen particulieren, gratis of tegen betaling, meestal via internet.
PL	Ekonomia współdzielenia	System ekonomiczny, w którym dobra materialne lub usługi są dzielone między osobami prywatnymi, bezpłatnie lub za opłatą, zazwyczaj za pośrednictwem Internetu.
PO	Economia Partilhada	Um sistema económico no qual bens ou serviços são partilhados entre indivíduos, gratuitamente ou por uma determinada quantia, normalmente através da Internet.
RO	Economie colaborativă	Un sistem economic în care bunurile sau serviciile sunt împărțite între persoane fizice, fie gratuit, fie contra cost, de obicei prin intermediul internetului.
SK	Ekonomika spoločného využívania	Ekonomický systém, v ktorom sú majetok alebo služby zdieľané súkromnými osobami, buď zadarmo alebo za poplatok, obvykle prostredníctvom internetu.
SL	Ekonomija delitve	Gospodarski sistem, v katerem si sredstva ali storitve delijo zasebniki, brezplačno ali proti plačilu, običajno prek interneta.
SV	Delningsekonomi	Ett ekonomiskt system där tillgångar eller tjänster delas mellan privatpersoner, antingen utan kostnad eller mot betalning, vanligtvis via internet.
Additional Terms	FR: Économie de partage. HU: Közösségi gazdaság; Megosztásos gazdaság.	

8.2 Terms for Growing

8.2.1 Community Garden

Language	Term	Definition
EN	Community Garden	A garden that is made for people from a community to use and enjoy.
BG	Общностна градина	Градината, която е създадена за хора от една общност, за да я използват и да се наслаждават.
CA	Hort comunitari	Hort que els membres d'una comunitat poden utilitzar de manera conjunta.
CS	Komunitní zahrada	Zahrada využívaná komunitou.
DA	Fælleshave	En have, der er lavet til, at folk fra et lokalsamfund kan bruge og nyde godt af.
DE	Gemeinschaftsgarten	Ein Garten, der für die Menschen einer Gemeinschaft zur gemeinschaftlichen Nutzung angelegt wird.
EL	Κοινοτικός Κήπος	Ένας κήπος που είναι φτιαγμένος για χρήση και απόλαυση από ανθρώπους μιας κοινότητα.
ES	Huerto comunitario	Un huerto que se hace para que la gente de una comunidad lo use y disfrute.
ET	Kogukonna aed	Aed, mis on tehtud kogukonnast pärit inimestele kasutamiseks ja nautimiseks.
FI	Yhteisön puutarha	Puutarha, joka on tehty yhteisön ihmisten käytettäväksi ja iloksi.
FR	Jardin communautaire	Un jardin fait pour que les membres d'une communauté puissent l'utiliser et en profiter.
GA	Gairdín Pobail	Gairdín a rinneadh do dhaoine ó phobal le húsáid agus le taitneamh a bhaint as.
HR	Zajednički vrt	Vrt koji je stvoren za uporabu i korištenje ljudi iz zajednice.
HU	Közösségi kert	Olyan kert, amelyet a közösség tagjai használhatnak és élvezhetnek.
IT	Orto comunitario	Un orto o terreno da usare e di cui godere, creato per le persone di una comunità.
LT	Bendruomeninis daržas	Daržas skirtas naudotis ir mėgautis bendruomenės nariams.

LV	Kopienas dārzs	Kopienai paredzēts dārzs, kas izveidots, lai kopienai piederīgie cilvēki varētu to izmantot un gūt labumu.
MT	Ġnien tal-Komunità	Ġnien magħmul biex jintuża u jitgawda minn nies ta' komunità.
NL	Gemeenschappelijke tuin	Een tuin die gebruikt kan worden door mensen uit een gemeenschap.
PL	Ogród społeczności	Ogród stworzony dla ludzi ze społeczności lokalnej, z którego mogą korzystać i cieszyć się.
PO	Horta comunitária	Uma horta feita para ser usada e usufruída por pessoas de uma comunidade.
RO	Grădină comunitară	Grădină amenajată de oamenii dintr-o comunitate ca să poată fi folosită de aceștia și să se bucure de ea.
SK	Komunitná záhrada	Záhrada určená k používaniu ľuďom z komunity.
SL	Skupnostni vrt	Vrt, ki je narejen za uporabo in uživanje ljudi iz skupnosti.
SV	Gemensamhetsodling	En odling som brukas av människor tillsammans.
Additional Terms	DE: Interkultureller Gemeinschaftsgarten. FR: Jardin collectif. RO: Grădină comunală; gradină publică. SV: Kollektivodling; Tillsammansodling.	

8.2.2 Community Supported Agriculture

Language	Term	Definition
EN	Community Supported Agriculture	A system in which a farm is a partnership between farmers and members of a community in which the responsibilities, risks and rewards of food production are shared.
BG	Подпомагано от общността земеделие	Система, в която фермата е партньорство между фермери и членове на общност, в която отговорностите, рисковете и ползите от производството на храни са споделени.
CA	Agricultura amb suport comunitari	Sistema d'associació entre agricultors i membres d'una comunitat en el qual es comparteixen les responsabilitats, els riscos i els beneficis associats a la producció d'aliments.

CS	Komunitou podporované zemědělství	System, ve kterém farma představuje partnerství farmářů a členů komunity, a v rámci které jsou sdíleny odpovědnosti, rizika a přínosy produkce potravin.
DA	Fællesskabsstøttet landbrug	Et system, hvor en gård er et partnerskab mellem landmænd og medlemmer af et samfund, hvor ansvaret, risiciene og belønningen ved fødevareproduktionen deles.
DE	Solidarische Landwirtschaft	Ein System, bei dem ein landwirtschaftlicher Betrieb eine Partnerschaft zwischen Landwirten und Mitgliedern einer Gemeinschaft darstellt, in der die Verantwortung, die Risiken und die Vorteile der Lebensmittelproduktion geteilt werden.
EL	Γεωργία υποστηριζόμενη από την κοινότητα	Ένα σύστημα στο οποίο μια γεωργική εκμετάλλευση είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ αγροτών και μελών μιας κοινότητας στην οποία μοιράζονται οι ευθύνες, οι κίνδυνοι και τα οφέλη της παραγωγής τροφίμων.
ES	Agricultura sostenida por la comunidad	Sistema en el que una granja funciona como una asociación entre agricultores y miembros de una comunidad en la que se comparten las responsabilidades, los riesgos y las recompensas de la producción de alimentos.
ET	Kogukonna poolt toetatud põllumajandus	Süsteem, milles farm on partnerlus farmerite ja mingi kogukonna liikmete vahel, milles jagatakse toidu tootmisega seotud vastutusi, riske ja hüvesid.
FI	Yhteisöllisesti tuettu maatalous	Järjestelmä, jossa maatala on maanviljelijöiden ja yhteisön jäsenten välinen kumppanuus, jossa jaetaan elintarviketuotannon vastuut, riskit ja edut.
FR	Association pour le maintien d'une agriculture paysanne	Un système dans lequel une ferme dispose d'un partenariat entre les fermiers et les membres d'une communauté, dans lequel les responsabilités, les risques et les bénéfices de la production alimentaire sont partagés.

GA	Talmhaíocht lena dTacaíonn an Pobal	Córas ina bhfuil feirm ina comhpháirtíocht idir feirmeoirí agus baill de phobal ina gcomhroinntear freagrachtaí, rioscaí agus luaíochtaí an táirgthe bia.
HR	Poljoprivreda koju podržava zajednica	Sustav u kojem je farma partnerstvo između farmera i članova zajednice u kojem se dijele odgovornosti, rizici i koristi proizvodnje hrane.
HU	Közösség által támogatott mezőgazdaság	Olyan mezőgazdasági üzem, amely a gazdálkodók és egy közösség tagjai közötti együttműködésben üzemel, és amelyben a felelősséget, a kockázatokat és a hasznat is megosztják.
IT	Agricoltura supportata dalla comunità	Un sistema in cui un'azienda agricola è il risultato di una collaborazione tra agricoltori e membri di una comunità in cui vengono condivisi le responsabilità, i rischi e i benefici della produzione alimentare.
LT	Bendruomenių palaikomas žemės ūkis	Sistema, pagal kurią ūkis yra ūkininkų ir bendruomenės narių partnerystė, kurioje dalijamasi atsakomybe, rizika ir atlygiu, susijusiais su maisto gamyba.
LV	Kopienas atbalstītā lauksaimniecība	Sistēma, kurā zemnieku saimniecība darbojas kā partnerība starp lauksaimniekiem un kopienas locekļiem un kuras ietvaros tiek dalīti pārtikas ražošanas pienākumi, riski un ieguvumi.
MT	Agrikoltura Appoġġjata mill-Komunità	Sistema fejn razzett jitmexxa bi sħubija bejn bdiewa u membri ta' komunità li fiha r-responsabbiltajiet, ir-riskji u l-gwadannji tal-produzzjoni tal-ikel jinqasmu bejn dawk fi sħab.
NL	Gemeenschapslandbouw	Een systeem waarbij een boerderij een partnerschap is tussen boeren en leden van een gemeenschap waarin de verantwoordelijkheden, risico's en beloningen van de voedselproductie worden gedeeld.
PL	Rolnictwo wspierane społecznie	System, w którym gospodarstwo jest partnerstwem między rolnikami i członkami społeczności, w którym odpowiedzialność, ryzyko i korzyści związane z produkcją żywności są dzielone.

PO	Comunidade que Sustenta a Agricultura	Um sistema em que uma fazenda é uma parceria entre agricultores e membros de uma comunidade em que as responsabilidades, riscos e recompensas da produção de alimentos são compartilhadas.
RO	Agricultura susținută de comunitate	Un sistem de parteneriat direct între fermieri și membrii unei comunități, în care responsabilitățile, riscurile și recompensele legate de producția de alimente sunt împărțite.
SK	Komunitou podporované poľnohospodárstvo	Systém, v ktorom farma predstavuje partnerstvo farmárov a členov komunity, a v rámci ktorej sú zdieľané zodpovednosti, riziká a prínosy produkcie potravín.
SL	Kmetijstvo, ki ga podpira skupnost	Sistem, v katerem je kmetija partnerstvo med kmeti in člani skupnosti, v katerem so odgovornosti, tveganja in koristi proizvodnje hrane deljeni.
SV	Andelsjordbruk	Ett system där ett jordbruk drivs i ett partnerskap mellan jordbrukare och konsumenter och där ansvaret, riskerna och belöningen för livsmedelsproduktionen delas dem emellan.
Additional Terms	CS: KPZ. DE: SoLaWi. FR: Groupe d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. NL: Herenboeren Nederland; Stadsboerderij; Gemeenschapsboerderij.	

8.2.3 Land Share

Language	Term	Definition
EN	Land Share	Occupying a portion of land with others; giving a portion of land to others; using, occupying or enjoying land jointly with others.
BG	Споделяне на земя	Заемане на част от земя с други; даване на част от земя на други; използване, заемане или ползване на земя съвместно с други.
CA	Compartir terra	Ocupar una parcel·la de terra amb altres persones; cedir una parcel·la de terra a altres persones; utilitzar, ocupar o gaudir de la terra conjuntament amb altres persones.

CS	Sdílení půdy	společné využívání části půdy, poskytování části půdy ostatním, užívání půdy společně s ostatními.
DA	Jordandel	At dele et stykke jord sammen med andre; at give en del af et stykke jord til andre; at bruge, have et stykke jord sammen med andre.
DE	Land teilen	Besetzung öffentlichen Raums; Nutzungsrechte zur gemeinschaftlichen Nutzung von (öffentlichem) Raum; Mitnutzung des Raums.
EL	Κοινή χρήση γης	Κατέχοντας ένα τμήμα γης με άλλους. Δίνοντας ένα μέρος γης σε άλλους για χρήση, κατοχή ή απόλαυση γης από κοινού με άλλους.
ES	Compartir tierras	Ocupar una parcela de tierra con otros; dar una parcela de tierra a otros; usar, ocupar o disfrutar de la tierra con otras personas.
ET	Maa jagamine	Osa maast hõivamine koos teistega; osa maast teistele andmine; maa kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
FI	Osuus maa-alueesta	Maa-alueen hallitseminen muiden kanssa; maaosuuden antaminen muille; maan käyttö, hallinta tai maaosuudesta nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
FR	Partage du terrain	Occuper une partie de terrain avec d'autres, donner une partie de terrain à d'autres, utiliser, occuper ou bénéficier/profiter d'un terrain conjointement avec d'autres.
GA	Talamh a Chomhroinnt	Lonnú ar phaiste talún le daoine eile; paiste talún a thabhairt do dhaoine eile; talamh a úsáid agus feidhm nó taitneamh a bhaint aisti i gcomhar le daoine eile.
HR	Dijeljenje zemljišta	Zaposjedanje dijela zemljišta s drugima; davanje dijela zemljišta drugima; uporaba zemljišta, zauzimanje zemljišta ili uživanja zemljištu zajedno s drugima.
HU	Területmegosztás	Egy adott földterület másokkal való közös birtoklása; a földterület egy részének másoknak való átadása; a föld közös használata, birtoklása másokkal közösen.

IT	Condivisione di terreno	Occupare una porzione di terreno con altri; cedere una porzione di terreno ad altri; utilizzare, occupare o godere della terra insieme ad altri.
LT	Dalijimasis žeme	Žemės dalies užėmimas su kitais asmenimis; žemės dalies perdavimas kitiems asmenims; žemės naudojimas, užėmimas ar mėgavimasis žeme bendrai su kitais asmenimis.
LV	Zemes koplietošana	Kopā ar citiem izmantot daļu no zemes; nodot daļu no zemes citiem; kopīgi izmantot vai gūt labumu no zemes kopā ar citiem.
MT	Qsim tal-art	Tokkupa porzjon ta' art ma' ħaddieħor; li tagħti porzjon ta' art lil ħaddieħor; li tuża, tokkupa jew tgawdi l-art ma' ħaddieħor.
NL	Land delen	Het bewonen van een stuk land met anderen; het geven van een stuk land aan anderen; het gezamenlijk gebruiken of bewonen van land met anderen.
PL	Wspólne użytkowanie ziemi	Zajmowanie części ziemi z innymi; oddanie części ziemi innym; użytkowanie, zajmowanie lub korzystanie z ziemi wspólnie z innymi osobami.
PO	Partilha de terrenos	Ocupar colectivamente uma parcela de terreno; oferecer uma parcela de terreno a outros; usar, ocupar e usufruir do solo, colectivamente.
RO	Împărțirea pământului	Ocuparea și folosirea în comun a unei porțiuni de teren împreună cu alte persoane; oferirea unei porțiuni de teren altora; utilizarea, ocuparea sau bucuria terenului în comun cu alte persoane.
SK	Zdieľanie pôdy	Využívanie časti pôdy spolu s ostatnými; poskytnutie časti pôdy iným; využívanie alebo užívanie si pôdy spoločne s ostatnými.
SL	Delitev zemljišč	Zasedanje dela zemljišča skupaj z drugimi; dajanje dela zemljišča drugim; skupna uporaba, zasedanje ali uživanje zemljišča skupaj z drugimi.

SV	Dela odlingsmark	Dela odlingsyta med andra personer; ge tillgång till odlingsmark till andra personer eller använda en odlingsyta tillsammans.
Additional Terms	CA: Compartir terres. DA: Deling af et stykke jord. FR: Partage de terres. MT: Kondivizjoni tal-art.	

8.2.4 Seed Exchange

Language	Term	Definition
EN	Seed Exchange/Seed Exchanges	To give seeds to others and receive seeds in return.
BG	Размяна на семена/Размяна на семена	Да се дават семена на други и да се получават семена обратно.
CA	Intercanvi de llavors/Intercanvi de llavors	Donar llavors a altres persones i rebre llavors a canvi.
CS	Výměna semen/Výměna semen	Poskytování semínek druhým výměnou za jiné.
DA	Frøudveksling/Frøudveksling	At give frø til andre og modtage frø til gengæld.
DE	Saatguttausch/Austausch von Saatgut	Anderen Saatgut geben und im Gegenzug Saatgut erhalten.
EL	Ανταλλαγή σπόρων/Ανταλλαγές σπόρων	Να δίνεις σπόρους σε άλλους και να λαμβάνεις σπόρους σε αντάλλαγμα.
ES	Intercambio de semillas/Intercambio de semillas	Dar semillas a otros y recibir semillas a cambio.
ET	Seemnete vahetus/Seemnete vahetused	Seemnete andmine teistele ja seemnete saamine vastutasuks.
FI	Siemenvaihto/Siemenvaihdot	Siementen antaminen muille ja siementen saaminen vastineeksi.
FR	Échange de semences/Échanges de semences	Donner des graines aux autres et en recevoir en retour.
GA	Síolta a Mhalartú/Síolta a Mhalartú	Síolta a thabhairt do dhaoine eile agus síolta a fháil de mhalairt.
HR	Razmjena sjemena/Razmjene sjemena	Davanje sjemena drugima i primanje sjemena zauzvrat.
HU	Vetőmagcsere/Vetőmagcsere	Vetőmagok átadása másoknak és cserébe vetőmagok átvétele.
IT	Scambio di semi/Scambi di semi	Dare semi agli altri e ricevere semi in cambio.
LT	Sėklų mainai/Sėklų mainai	Teikti sėklas kitiems asmenims ir gauti sėklų mainais.
LV	Apmaiņa ar sēklām/Apmaiņa ar sēklām	Sēklu nodošana citiem un to saņemšana atpakaļ.

MT	Skambju taż-żerriegħa/Skambji taż-żerriegħa	Tagħti żrieragħ lil ħaddieħor u tircievi żrieragħ oħra lura.
NL	Zaden ruilen/Zaad uitwisselingen	Het geven van zaden aan anderen en in ruil daarvoor zaden ontvangen.
PL	Wymiana nasion/Wymiany nasion	Dawanie nasiona innym i otrzymywanie nasion w zamian.
PO	Troca de sementes/Troca de sementes	Dar e receber sementes.
RO	Schimb de semințe/Schimburi de semințe	A oferi semințe în schimbul altor semințe.
SK	Výmena semien/Výmeny semien	Odobzdávanie semienok druhým výmenou za iné.
SL	Izmenjava semena/Izmenjava semen	Dajati semena drugim in v zameno prejeti semena.
SV	Fröbyte/Fröutbyten	Att ge frön till andra och ta emot frön i utbyte.
Additional Terms	CS: Výměna semínek. DE: Saatgut Tauschbörse; Austausch von Saatgut. SK: Výmena semienok.	

8.2.5 Seed Library

Language	Term	Definition
EN	Seed Library/Seed Libraries	An organisation that stores, saves, lends or shares seed.
BG	Библиотека за семена/Библиотеки за семена	Организация, която съхранява, спестява, дава назаем или споделя семена.
CA	Banc de llavors/Bancs de llavors	Entitat dedicada a emmagatzemar, guardar, prestar o compartir llavors.
CS	Semínkovna/Knihovny semen	Organizace, která skladuje, ukládá, půjčuje nebo sdílí semínka.
DA	Frøbibliotek/Frøbiblioteker	En organisation, der opbevarer, gemmer, udlåner eller deler frø.
DE	Saatgut-Bibliothek/Saatgut-Bibliotheken	Eine Organisation, die Saatgut lagert, aufbewahrt, verleiht oder weitergibt.
EL	Βιβλιοθήκη σπόρων/Βιβλιοθήκες σπόρων	Ένας οργανισμός που αποθηκεύει, κρατάει, δανείζει ή μοιράζεται σπόρους.
ES	Biblioteca de semillas/Bibliotecas de semillas	Organización que almacena, conserva, presta o comparte semillas.
ET	Seemneteek/Seemneteegid	Organisatsioon, mis ladustab, säilitab, laenab või jagab seemneid.
FI	Siemenkirjasto/Siemenkirjastot	Organisaatio, joka varastoi, säilyttää, lainaa tai jakaa siemeniä.
FR	Grainothèque/Grainothèques	Une organisation ou un organisme qui stocke, conserve, prête ou partage des semences.

GA	Leabharlann Síolta/Leabharlanna Síolta	Eagraíocht a dhéanann síol a stóráil, a shábháil, a thabhairt ar iasacht nó a roinnt.
HR	Biblioteka sjemena/Biblioteke sjemena	Organizacija koja pohranjuje, sprema, posuđuje ili dijeli sjeme.
HU	Vetőmag-könyvtár/Vetőmagkönyvtárak	Olyan szervezet, amely vetőmagokat tárol, ment, kölcsönöz vagy megoszt.
IT	Banca dei semi/Banche di semi	Un'organizzazione che immagazzina, conserva, presta o condivide semi.
LT	Sėklų biblioteka/Sėklų bibliotekos	Organizacija, kuri sandėliuoja, išsaugo, skolina ar dalina sėklas.
LV	Sēklu bibliotēka/Sēklu bibliotēkas	Organizācija, kas uzglabā, saglabā, aizdod vai dalās ar sēklām.
MT	Librerija taż-żerriegħa/Libreriji taż-żerriegħa	Organizzazzjoni li taħżen, tfaddal, issellef jew taqsam iż-żerriegħa.
NL	Zadenbibliotheek/Zadenbibliotheek	Een organisatie die zaden opslaat, bewaart, uitleent of deelt.
PL	Biblioteka nasion/Biblioteki nasion	Organizacja, która przechowuje, oszczędza, pożycza lub udostępnia nasiona.
PO	Banco de sementes/Bancos de sementes	Uma organização que armazena, resgata, empresta ou partilha sementes.
RO	Biblioteca de semințe/Biblioteci de semințe	Organizație care păstrează, salvează, împrumută sau împarte semințe.
SK	Semienkareň/Semienkarne	Organizácia, ktorá skladuje, ukladá, požičiava alebo zdieľa semenka.
SL	Knjižnica semen/Semenske knjižnice	Organizacija, ki hrani, shranjuje, posoja ali deli seme.
SV	Fröbibliotek/Fröbibliotek	En organisation som sparar, lagrar, lånar ut eller delar frön.
Additional Terms	ET: Seemnekogu. FR: Granothèque; Granothèques. HU: Magkönyvtár; Magkönyvtárak. SV: Fröförening.	

8.2.6 Seed Saving

Language	Term	Definition
EN	Seed Saving	The practice of saving seeds for use at a later date.
BG	Запазване на семена	Практиката на запазване на семена за използване на по-късна дата.
CA	Conservació de llavors	Guardar llavors per a utilitzar-les més endavant.
CS	Semenaření	Uchovávání semen pro pozdější použití.

DA	Frøbesparelse	Praksis med at gemme frø til brug på et senere tidspunkt.
DE	Saatgut erhalten	Die Praxis, Saatgut für eine spätere Verwendung aufzubewahren.
EL	Εξοικονόμηση σπόρων	Η πρακτική της αποθήκευσης σπόρων για χρήση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
ES	Ahorro de semillas	La práctica de conservar semillas para utilizarlas más adelante.
ET	Seemnete säilitamine	Seemnete hilisemal ajal kasutamiseks säilitamise praktika.
FI	Siementen säästäminen	Siementen säästäminen myöhempää käyttöä varten.
FR	Conservation des semences	Pratique consistant à conserver des semences en vue d'une utilisation ultérieure.
GA	Síolta a Shábháil	An cleachtas ina sábháiltear síolta lena n-úsáid níos déanaí.
HR	Ušteta sjemena	Praksa spremanja sjemena za kasniju uporabu.
HU	Vetőmag-takarékosság	A vetőmagok későbbi felhasználásra történő elraktározása.
IT	Conservazione di semi	La pratica di conservare i semi per utilizzarli in un secondo momento.
LT	Sėklų saugojimas	Sėklų saugojimas vėlesniam panaudojimui.
LV	Sēklu saglabāšana	Sēklu saglabāšanas pieeja to izmantošanai vēlākā laikā.
MT	Tfaddil taż-żerriegħa	Il-prattika li twarrab żrieragħ biex tużahom aktar tard.
NL	Zaden bewaren	Het bewaren van zaden voor later gebruik.
PL	Oszczędzanie nasion	Praktyka przechowywania nasion do wykorzystania w późniejszym terminie.
PO	Armazenamento de sementes	A prática de guardar sementes para posterior utilização.
RO	Păstrarea semințelor	Practica de a păstra semințele pentru a le folosi ulterior.
SK	Uchovávanie semien	Ukladanie semienok na neskoršie použitie.
SL	Shranjevanje semen	Praksa shranjevanja semen za kasnejšo uporabo.
SV	Spara frö	Att spara frön för användning vid ett senare tillfälle.

Additional Terms **CS:** Uchovávaní semen. **DA:** Frøbevarelse. **DE:** Saatgut aufbewahren. **HR:** Spremanje sjemena. **SK:** Uchovávanie semienok.

8.2.7 Seed Swap

Language	Term	Definition
EN	Seed Swap/Seed Swaps	To give seeds to others and receive seeds in exchange.
BG	Размяна на семена/Размяна на семена	Да се дават семена на други и да се получават семена в замяна.
CA	Intercanvi de llavors/Intercanvis de llavors	Donar llavors a altres persones i rebre llavors a canvi.
CS	Výměna semen/Výměna semen	Poskytování semínek druhým výměnou za jiné.
DA	Frøbytte/Frøbytte	At give frø til andre og modtage frø i bytte.
DE	Saatenbörse/Saatgut-Tausch	Abgabe von Saatgut und Erhalt von Saatgut im Gegenzug.
EL	Ανταλλαγή σπόρων/Ανταλλαγές σπόρων.	Δίνοντας σπόρους σε άλλους και λαμβάνοντας σπόρους σε αντάλλαγμα.
ES	Intercambio de semillas/Intercambio de semillas	Dar semillas a otros y recibir semillas a cambio.
ET	Seemnete vahetus/Seemnete vahetused.	Seemnete andmine teistele ja seemnete saamine vahetuseks.
FI	Siementen vaihto/Siementen vaihto	Antaa siemeniä muille ja saada siemeniä vastineeksi.
FR	Échange de semences/Échanges de semences	Donner des semences aux autres et en recevoir en échange.
GA	Síolta a Mhalartú/Malartú Síolta	Síolta a thabhairt do dhaoine eile agus síolta a fháil de mhalairt.
HR	Razmjena sjemena/Zamjene sjemena	Davanje sjemena drugima i primanje sjemena u zamjenu.
HU	Vetőmagcsere/Vetőmag-cserék	Vetőmagot adni másoknak, és cserébe vetőmagot kapni.
IT	Scambio di semi/Scambi di semi	Dare semi agli altri e ricevere semi in cambio.
LT	Sėklų mainai/Sėklų mainai	Tiekti sėklas kitiems asmenims ir gauti sėklų manais.
LV	Sēklu maiņa/Sēklu maiņa	Nodot sēklas citiem un saņemt sēklas apmaiņas ceļā.
MT	Skambju taż-żerriegħa/Skambju taż-żerriegħa	Tagħti żrieragħ lil ħaddieħor u tirċievi żrieragħ oħra bi skambju.
NL	Zaden ruilen/Zadenruil	Het geven van zaden aan anderen en het in ruil ontvangen van zaden.

PL	Wymiana nasion/Wymiany nasion	Dawanie nasion innym i otrzymywanie nasion w zamian.
PO	Troca de sementes/Trocas de Sementes	Dar e receber sementes.
RO	Schimb de semințe/Schimburi de semințe	Să oferi semințe altora și să primești semințe în schimb.
SK	Výmena semien/Výmeny semien	Odozďavanie semien druhým výmenou za iné.
SL	Izmenjava semen/Izmenjava semen	Dajati semena drugim in v zameno prejematl semena.
SV	Fröutbyte/Fröbyte	Att ge frön till andra och ta emot frön i utbyte.
Additional Terms	CA: Troc de Llavors; Bescamvi de Llavors. DE: Saatgutbörse; Saatgut Tauschbörse; Saatgut-Tausch.	

8.2.8 Shared Garden

Language	Term	Definition
EN	Shared Garden	Occupying a garden with others; giving garden space and skills about using garden space to others; using, occupying or enjoying a garden jointly with others.
BG	Споделена градина	Заемане на градина с други; предоставяне на градинско пространство и умения за използване на градинско пространство на други; използване, заемане или наслаждаване на градина заедно с други.
CA	Hort compartit	Ocupar un hort amb altres persones; cedir l'espai a altres persones o transmetre coneixements sobre el seu ús; utilitzar, ocupar o gaudir d'un hort conjuntament amb altres persones.
CS	Sdílená zahrada	Sdílení zahrady s ostatními; poskytování zahradního prostoru a dovedností o využívání zahradního prostoru ostatním; sdílení a využívání zahrady společně s ostatními.
DA	Dele have	At have en have sammen med andre; at give haverum og færdigheder om at bruge haverummet til andre; bruge, have en have sammen med andre.

DE	Gemeinsamer Garten	Gemeinschaftliche Gartennutzung; gemeinschaftliches Gärtnern; Weitergabe von Kenntnisse über das Gärtnern; Mitnutzung einer Gartenfläche.
EL	Κοινόχρηστος κήπος	Κατέχοντας έναν κήπο με άλλους, δίνοντας χώρο στον κήπο και δεξιότητες σχετικά με τη χρήση του κήπου, κατοχή ή απόλαυση ενός κήπου από κοινού με άλλους.
ES	Huerto compartido	Ocupar un huerto con otras personas; ceder a otras personas el espacio del huerto y los conocimientos sobre su uso; utilizar, ocupar o disfrutar de un huerto con otras personas.
ET	Jagatud aed	Aia hõivamine koos teistega; aiaruumi ja aiaruumi kasutamise oskuste andmine teistele; aia kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
FI	Yhteinen puutarha	Puutarhan käyttö muiden kanssa; puutarhatilan ja puutarhatilan käyttöön liittyvien taitojen tarjoaminen muille; puutarhan käyttäminen, miehittäminen tai siitä nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
FR	Jardin partagé	Occuper un jardin avec d'autres personnes; mettre à disposition d'un espace de jardin et transmettre/fournir des compétences en matière d'utilisation d'un espace de jardin à d'autres personnes; utiliser, occuper ou apprécier/bénéficier d'un jardin en commun avec d'autres personnes.
GA	Gairdín a Chomhroinnt	Gairdín a roinnt le daoine eile; spás gairdín nó scileanna faoi spás gairdín a thabhairt do dhaoine eile; gairdín a úsáid agus a roinnt nó taitneamh a bhaint as gairdín i gcomhar le daoine eile.
HR	Zajednički vrt	Zaposjedanje vrta s drugima; davanje vrtnog prostora i vještina o uporabi vrtnog prostora drugima; uporaba vrta, korištenje vrta ili uživanje u vrtu zajedno s drugima.

HU	Közös kert	Egy kert másokkal való közös birtoklása; kerti terület és a kert használatával kapcsolatos készségek átadása másoknak; egy kert másokkal való közös használata, birtoklása.
IT	Condivisione giardino	Occupare un giardino con altri; dare spazio del giardino e competenze sull'uso dello spazio del giardino ad altri; usare, occupare o godere di un giardino insieme ad altri.
LT	Daržo pasidalijimas	Daržo užėmimas kitais asmenimis; daržo erdvės teikimas kitiems asmenims; bendras daržo naudojimas, mėgavimasis daržininkyste bendrai su kitais asmenimis.
LV	Koplietošanas dārzs	Kopīga dārza lietošana; dārza platību un dārzkopības prasmju nodošana citiem; dārza izmantošana un labumu gūšana kopā ar citiem.
MT	Ġnien tal-komun	Tokkupa ġnien ma' ħaddieħor; taġġti spazju fil-ġnien u ħiliet dwar l-użu tiegħu lil ħaddieħor; tuża, tokkupa jew tgawdi ġnien ma' ħaddieħor.
NL	Gedeelde tuin	Het gebruiken van een tuin met anderen; het geven van tuinruimte en vaardigheden over het gebruik van tuinruimte aan anderen; het gezamenlijk met anderen gebruiken, bezetten of genieten van een tuin.
PL	Wspólny ogród	Zajmowanie ogrodu z innymi; udostępnianie przestrzeni ogrodowej i umiejętności korzystania z przestrzeni ogrodowej innym; używanie, zajmowanie lub korzystanie z ogrodu wspólnie z innymi osobami.
PO	Horta partilhada	Ocupar colectivamente um jardim; ceder espaço de jardim e conhecimentos sobre a utilização desse espaço; usar, ocupar ou desfrutar colectivamente de um jardim.
RO	Grădină comună	Ocuparea și folosirea unei grădini împreună cu alte persoane; oferirea de spațiu de grădină și de abilități de utilizare a spațiului de grădină altora; utilizarea, ocuparea sau împărțirea cu alte persoane.

SK	Zdieľaná záhrada	Zdieľanie záhrady s ostatnými; poskytovanie záhradného priestoru a zručností o využívaní záhradného priestoru druhým; zdieľanie a využívanie a užívanie si záhrady spoločne s ostatnými.
SL	Deljenje vrta	Skupna raba vrta z drugimi; dajanje vrtnega prostora in znanja o uporabi vrtnega prostora drugim; skupna raba, raba ali uživanje vrta z drugimi.
SV	Dela trädgård	Att dela en trädgård eller en odlingslott tillsammans med andra; ge tillgång till trädgårdsutrymme till andra; utbyta färdigheter om trädgård och odling med andra; bruka en trädgård eller odling tillsammans med andra.
Additional Terms	DA: Delehave. MT: ġnien kondiviż. NL: Gemeenschappelijke tuin. SV: Dela odling.	

8.2.9 Tool Share

Language	Term	Definition
EN	Tool Share	Exchanging tools and skills about using tools with others; giving tools to others; using or enjoying tools jointly.
BG	Споделяне на инструменти	Обмяна на инструменти и умения за използване на инструменти с други; даване на инструменти на други; съвместно използване или ползване на инструменти.
CA	Eines compartides	Compartir eines i coneixements sobre el seu ús amb altres persones; proporcionar eines a altres persones; utilitzar o aprofitar eines de manera conjunta.
CS	Sdílení nástrojů	Výměna nástrojů a dovedností týkajících se používání nástrojů s ostatními; poskytování nástrojů ostatním; společné využívání a užívání nástrojů.
DA	Værktøjsdeling	Udveksle værktøjer og færdigheder om brug af værktøjerne med andre; give værktøjer til andre; at bruge eller have redskaber i fællesskab.

DE	Werkzeug-Tausch	Austausch von Werkzeugen und Kenntnissen über den Umgang mit Werkzeugen; Weitergabe von Werkzeugen; gemeinschaftliche Werkzeugnutzung.
EL	Κοινή χρήση εργαλείων	Ανταλλαγή εργαλείων και δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση εργαλείων με άλλους. Δίνοντας εργαλεία σε άλλους, χρησιμοποιώντας ή απολαμβάνοντας εργαλεία από κοινού.
ES	Compartir herramientas	Intercambio de herramientas y conocimientos sobre el uso de herramientas con otras personas; entrega de herramientas a otras personas; uso o disfrute conjunto de herramientas.
ET	Tööriistade jagamine	Tööriistade ja tööriistade kasutamise oskuste vahetamine teistega; tööriistade andmine teistele; tööriistade ühiselt kasutamine või nautimine.
FI	Työkalujen jakaminen	Työkalujen ja niiden käyttöön liittyvien taitojen jakaminen toisten kanssa; työkalujen antaminen toisille; työkalujen käyttäminen tai niiden käytöstä nauttiminen yhdessä.
FR	Partage d'outils	Échange d'outils et de compétences concernant l'utilisation d'outils avec d'autres personnes; donner des outils à d'autres personnes; utiliser ou apprécier des outils en commun.
GA	Uirlisí a Chomhroinnt	Uirlisí agus scileanna faoi uirlisí a úsáid a mhalartú le daoine eile; uirlisí a thabhairt do dhaoine eile; úsáid nó taitneamh a bhaint as uirlisí i gcomhar le daoine eile.
HR	Dijeljenje alata	Razmjena alata i vještina o uporabi alata s drugima; davanje alata drugima; uporaba alata ili zajedničko uživanje u alatima.
HU	Eszköz-megosztás	Eszközök és a használatukra vonatkozó ismeretek cseréje másokkal; eszközök átadása másoknak; szerszámok közös használata.

IT	Condivisione utensili	Scambiare o condividere utensili e le conoscenze relative all'utilizzo di utensili con altri; dare utensili ad altri; godere della condivisione di utensili con altri.
LT	Dalijimasis įrankiais	Apsikeitimas įrankiais ir įgūdžiais apie įrankių naudojimąsi su kitais asmenimis; įrankių teikimas kitiems asmenims; įrankių naudojimas bendrai.
LV	Rīku koplietošana	Rīku un to izmantošanas prasmju apmaiņa; rīku nodošana citiem; rīku kopīga izmantošana vai labuma gūšana kopā ar citiem.
MT	Qsim tal-għodda	Skambju ta' għodod u ħiliet dwar l-użu tal-għodda ma' oħrajn; l-għoti ta' għodda lil ħaddieħor; tuża jew tgawdi għodod ma' ħaddieħor.
NL	Gereedschap delen	Het uitwisselen van gereedschap en vaardigheden over het gebruik van gereedschap met anderen; het geven van gereedschap aan anderen; het gezamenlijk gebruiken van gereedschap.
PL	Udostępnianie narzędzi	Wymiana narzędzi i umiejętności dotyczących używania narzędzi z innymi; dawanie narzędzi innym; wspólne używanie lub czerpanie przyjemności z narzędzi.
PO	Partilha de ferramentas	Partilhar ferramentas e conhecimentos sobre a utilização de ferramentas; oferecer ferramentas; usar ou desfrutar coletivamente de ferramentas.
RO	Împărțirea uneltelor	Schimbul de unelte și de competențe privind utilizarea uneltelor cu alte persoane; oferirea de unelte altora; utilizarea sau bucuria în comun a uneltelor.
SK	Zdieľanie nástrojov	Výmena nástrojov a zručností týkajúcich sa používania nástrojov s ostatnými; poskytovanie nástrojov druhým; spoločné používanie nástrojov.
SL	Deljenje orodja	Izmenjava orodij in spretnosti o uporabi orodij z drugimi; dajanje orodij drugim; uživanje v skupni uporabi orodij.
SV	Dela verktyg	Utbyte av verktyg och färdigheter om hur man använder verktyg med andra; dela verktyg med andra; använda verktyg tillsammans.

Additional Terms **DA:** Deling af værktøj. **MT:** Kondivizjoni tal-ġhodda.

8.3 Terms for Cooking and Eating

8.3.1 Community Dinner

Language	Term	Definition
EN	Community Dinner	A dinner that is made for people from a community to use and enjoy.
BG	Общностна вечеря	Вечеря, която е създадена за хора от една общност, за да я използват и да се наслаждават.
CA	Menjador comunitari	Menjador que els membres d'una comunitat poden utilitzar de manera conjunta.
CS	Komunitní večeře	Společná večeře pro komunitu.
DA	Fællesmiddag	En middag, der er lavet til, at folk fra et lokalsamfund kan bruge og nyde godt af.
DE	Gemeinschaftsabendessen	Ein Abendessen, das für Menschen aus einer Gemeinschaft zubereitet wird, um es zu nutzen und zu genießen.
EL	Δείπνο κοινότητας	Ένα δείπνο που γίνεται για άτομα μιας κοινότητας για χρήση και απόλαυση.
ES	Cena comunitaria	Una cena para compartir con la gente de una comunidad.
ET	Kogukonna õhtusöök	Õhtusöök, mis on tehtud kogukonnast pärit inimestele kasutamiseks ja nautimiseks.
FI	Yhteisön illallinen	Illallinen, joka on tehty yhteisön ihmisten käytettäväksi ja nautittavaksi.
FR	Dîner communautaire	Un dîner préparé à l'intention des membres d'une communauté pour qu'ils en profitent et le dégustent.; Un dîner préparé à l'intention des membres d'une communauté pour qu'ils en bénéficient et en profitent.
GA	Dinnéar Pobail	Dinnéar a rinneadh do dhaoine ó phobal le húsáid agus le taitneamh a bhaint as.
HR	Zajednička večera	Večera koja je napravljena za ljude iz zajednice da je zajednički konzumiraju i uživaju u njoj.

HU	Közösségi vacsora	Egy közösség tagjai számára készített vacsora, amelyet a közösség tagjai élvezhetnek.
IT	Cena comunitaria	Una cena di cui godere fatta per le persone di una comunità.
LT	Bendruomeninė vakarienė	Vakarienė skirta naudotis ir mėgautis bendruomenės nariams.
LV	Kopienas vakariņas	Kopienas locekļiem paredzētas vakariņas, kas ir domātas, lai cilvēki no kopienas varētu tās izmantot un izbaudīt.
MT	Pranzu tal-Komunità	Pranzu magħmul biex jitgawda minn nies ta' komunità.
NL	Groepsdiner	Een etentje/diner voor een groep mensen.
PL	Kolacja wspólnotowa	Kolacja, która jest przygotowywana dla ludzi ze społeczności lokalnej, aby mogli z niej korzystać i cieszyć się nią.
PO	Jantar comunitário	Um jantar preparado para ser consumido e desfrutado por pessoas de uma comunidade.
RO	Cină comunitară	Cină pregătită de oamenii din comunitate și savurată de aceștia.
SK	Komunitná večera	Večera pripravená pre ľudí z komunity.
SL	Skupnostna večerja	Večerja, ki je narejena za ljudi iz skupnosti, ki jo uporabljajo in v njej uživajo.
SV	Gemenskapsmiddag	En middag som är gjord av människor från en gemenskap att njuta av tillsammans.
Additional Terms	FI: Yhteisöllinen illallinen. FR: Souper Communautaire. RO: Cină comunală; Cină socială; Cină în comunitate.	

8.3.2 Community Kitchen

Language	Term	Definition
EN	Community Kitchen/Community Kitchens	A kitchen that is made for people from a community to use and enjoy.
BG	Общностна кухня/Общностни кухни	Кухня, която е създадена за хора от една общност, за да я използват и да се наслаждават.
CA	Cuina comunitària/Cuines comunitàries	Cuina que els membres d'una comunitat poden utilitzar de manera conjunta.
CS	Komunitní kuchyně/Komunitní kuchyně	kuchyně, která slouží pro komunitní užití a zábavu.

DA	Fælles køkken/Fælleskøkkener	Et køkken, der er lavet til, at folk fra et lokalsamfund kan bruge og nyde godt af.
DE	Gemeinschaftsküche/ Gemeinschaftsküchen	Eine Küche, die für die Menschen einer Gemeinschaft gedacht ist und von ihnen genutzt wird.
EL	Κοινοτική κουζίνα/Κοινοτικές Κουζίνες	Μια κουζίνα που είναι φτιαγμένη για να τη χρησιμοποιούν και να την απολαμβάνουν άτομα μιας κοινότητας.
ES	Cocina comunitaria/Cocinas comunitarias	Una cocina hecha para que la gente de una comunidad la use y disfrute.
ET	Kogukonna köök/Kogukonna köögid.	Köök, mis on tehtud kogukonnast pärit inimestele kasutamiseks ja nautimiseks.
FI	Yhteiskeittiö/Yhteisökeittiöt	Keittiö, joka on tehty yhteisön ihmisten käytettäväksi ja iloksi.
FR	Cuisine communautaire/Cuisines communautaires	Une cuisine conçue pour que les membres d'une communauté puissent l'utiliser et en profiter.
GA	Cistin Phobail/Cistineacha Pobail	Cistin a dhéantar do dhaoine ó phobal áirithe le húsáid agus le taitneamh a bhaint aisti.
HR	Zajednička kuhinja/Zajedničke kuhinje	Kuhinja koja je stvorena za uporabu i uživanje ljudi iz zajednice.
HU	Közösségi konyha/Közösségi konyhák	Olyan konyha, amelyet egy közösség tagjai használnak és élveznek.
IT	Cucina comunitaria/Cucine comunitarie	Una cucina creata e disponibile all'uso per le persone facenti parte della comunità.
LT	Bendruomeninė virtuvė/Bendruomeninės virtuvės	Virtuvė skirta naudotis ir mėgautis bendruomenės nariams.
LV	Kopienas virtuve/Kopienas virtuves	Kopienai paredzēta virtuve, kas izveidota, lai cilvēki to varētu to izmantot un gūt labumu.
MT	Kċina tal-Komunità/Kċejjen tal-Komunità	Kċina magħmula biex tintuża u titgawda minn nies ta' komunità.
NL	Gemeenschapskeuken/ Gemeenschappelijke keukens	Een keuken die gezamenlijk gebruikt kan worden door mensen uit een gemeenschap.
PL	Kuchnia Społecznościowa/Kuchnie społeczne	Kuchnia, która jest stworzona dla ludzi ze społeczności lokalnej, aby mogli z niej korzystać i cieszyć się nią.
PO	Cozinha comunitária/Cozinhas comunitárias	Uma cozinha feita para ser usada e usufruída por pessoas de uma comunidade.

RO	Bucătărie comunitară/Bucătării comunitare	Bucătărie destinată oamenilor dintr-o comunitate pentru a fi folosită și valorificată în comun de către aceștia.
SK	Komunitná kuchyňa/Komunitné kuchyne	Kuchyňa určená k používaniu ľuďom z komunity.
SL	Skupnostna kuhinja/Skupnostne kuhinje	Kuhinja, ki je narejena tako, da jo lahko uporabljajo in v njej uživajo ljudje iz skupnosti.
SV	Kvarterskök/Kvarterskök	Ett kök gjort för att människor från ett bostadsområde ska kunna använda det.
Additional Terms	CS: Komunitní kuchyň. DA: Fælles-køkken. DE: KüfA; Küche für Alle; Volksküche; VolxKüche; VoKu. EL: Κοινωνικές κουζίνες. FR: Cuisine collective. RO: Bucătărie comună. SV: Folkkök.	

8.3.3 Community Meal

Language	Term	Definition
EN	Community Meal/Community Meals	A meal that is made for people from a community to use and enjoy.
BG	Общностно ястие/Общностни ястия	Ястие, което е създадено за хора от една общност, за да го ползват и да се наслаждават.
CA	Àpat comunitari/Menjars comunitaris	Àpat del qual els membres d'una comunitat poden gaudir de manera conjunta.
CS	Komunitní jídlo/Komunitní jídla	Jídlo pro komunitu.
DA	Fællesskabsmåltid/ Fællesmåltider	Et måltid, der er lavet til, at folk fra et lokalsamfund kan bruge og nyde godt af.
DE	Gemeinschaftsmahlzeit/ Gemeinschaftliche Mahlzeiten	Eine Mahlzeit, die für Menschen aus einer Gemeinschaft zubereitet wird, um sie zu nutzen und zu genießen.
EL	Κοινοτικό γεύμα/Κοινοτικά γεύματα	Ένα γεύμα που γίνεται για άτομα μιας κοινότητας για χρήση και απόλαυση.
ES	Comida comunitaria/Comidas comunitarias	Comida preparada para el consumo y disfrute de los miembros de una comunidad.
ET	Kogukonna eine/Kogukonna eined	Eine, mis on tehtud kogukonnast pärit inimestele kasutamiseks ja nautimiseks.
FI	Yhteisöruokailu/Yhteisöateriat	Ateria, joka on tehty yhteisön ihmisten käytettäväksi ja nautittavaksi.

FR	Repas Communautaire/Repas communautaires	Un repas préparé à l'intention des membres d'une communauté pour qu'ils en profitent et le dégustent; Un repas préparé à l'intention des membres d'une communauté pour qu'ils en bénéficient et en profitent.
GA	Béile Pobail/Béilí Pobail	Béile a rinneadh do dhaoine ó phobal le húsáid agus le taitneamh a bhaint as.
HR	Zajednički obrok/Zajednički obroci	Obrok koji je napravljen za ljude iz zajednice da ga zajednički konzumiraju i uživaju u njemu.
HU	Közösségi étkezés/Közösségi étkezések	Olyan étel, amelyet egy közösség tagjai számára készítenek.
IT	Pasto comunitario/Pasti comunitari	Un pasto di cui godere fatto per le persone di una comunità.
LT	Bendruomeninis maistas/Bendruomeniniai valgiai	Maistas skirtas naudotis ir mėgautis bendruomenės nariams.
LV	Kopienas maltīte/Kopienas maltītes	Kopienas locekļiem paredzēta maltīte, kas domāta, lai kopienai piederīgie cilvēki varētu to izmantot un izbaudīt.
MT	Ikla tal-Komunità/Ikliet tal-Komunità	Ikla magħmula biex titgawda minn nies ta' komunità.
NL	Gezamenlijke Maaltijd/Gemeenschappelijke maaltijden	Een gezamenlijke maaltijd nuttigen.
PL	Posiłek wspólnotowy/Posiłki wspólnotowe	Posiłek, który jest przygotowywany dla ludzi ze społeczności lokalnej, z którego mogą korzystać i cieszyć się.
PO	Refeição comunitária/Refeições comunitárias	Uma refeição preparada para ser consumida e desfrutada por pessoas de uma comunidade.
RO	Masă comunitară/Mese comunitare	Masă pregătită pentru a fi savurată de membrii unei comunități.
SK	Komunitné jedlo/Komunitné jedlá	Jedlo pripravené pre ľudí z komunity.
SL	Skupnostni obrok/Skupnostni obroki	Obrok, ki je narejen za ljudi iz skupnosti, da ga uporabljajo in uživajo.
SV	Gemenskapsmåltid/Gemenskapsmåltider	En måltid som är gjord av människor från en gemenskap att njuta av tillsammans.
Additional Terms	DE: KüfA; Küche für Alle; Volksküche; VolxKüche; VoKu. EL: Κοινωνικά γεύματα.	

8.3.4 Kitchen Incubator

Language	Term	Definition
EN	Kitchen Incubator/Kitchen Incubators	A licensed and rentable space that is certified for food production and that is dedicated to supporting early-stage catering, retail and wholesale food businesses.
BG	Кухненски инкубатор/Кухненски инкубатори	Лицензирано и отдаваемо под наем помещение, което е сертифицирано за производството на храни и което е посветено на подпомагане на ранен етап на предприятия за кетъринг, търговия на дребно и търговия на едро с храни.
CA	Incubadora gastronòmica/ Incubadores de gastronòmica	Espai autoritzat i susceptible de ser llogat que compta amb certificació per a produir aliments i que ajuda a empreses de restauració, minoristes i majoristes d'aliments els negocis del qual es troben en fase inicial.
CS	Gastro inkubátor/Gastro inkubátory	Licencovaný a pronájematelný prostor, který je certifikován pro výrobu potravin a určen na podporu začínajících cateringových, maloobchodních a velkoobchodních potravinářských podniků.
DA	Køkken inkubator/Køkken inkubatorer	En licenseret og lejebær plads, der er certificeret til fødevareproduktion, og som er dedikeret til at støtte catering-, detail- og engroshandelsvirksomheder i tidlige stadier.
DE	Kücheninkubator/Küchen-Inkubatoren	Ein lizenziertes und mietbarer Raum, der für die Lebensmittelproduktion zertifiziert ist und der sich der Unterstützung von Catering-, Einzelhandels- und Großhandelsunternehmen im Anfangsstadium widmet.
EL	Θερμοκοιτίδα κουζίνας/Θερμοκοιτίδες κουζίνας.	Ένας αδειοδοτημένος και ενοικιαζόμενος χώρος που είναι πιστοποιημένος για παραγωγή τροφίμων και που είναι αφιερωμένος στην υποστήριξη επιχειρήσεων εστίασης, λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων σε πρώιμο στάδιο.

ES	Incubadora de cocina/Incubadoras de cocina	Un espacio autorizado y alquilable que está certificado para la producción de alimentos y que se dedica a apoyar a empresas incipientes de catering, venta al por menor y venta al por mayor de alimentos.
ET	Köögi inkubaator/Köögi inkubaatorid	Litsentsitud ja renditav ruum, mis on sertifitseeritud toidu tootmiseks ning mis on ette nähtud varase faasi toitlustuse, jaemüügi ja hulgimüügi äriühingute toetamiseks.
FI	Keittiöautomo/Keittiöinkubaattorit	Elintarviketuotantoon sertifioitu lisensoitu ja vuokrattava tila, joka on omistettu tukemaan alkuvaiheen catering-, vähittäis- ja tukkukaupan elintarvikeyrityksiä.
FR	Incubateur culinaire/Incubateurs culinaires	Un espace licencié et louable, agréé pour la production alimentaire et dédié à soutenir les jeunes entreprises de restauration, et de vente au détail et en gros de produits alimentaires.
GA	Goradán Cistine/Goradáin Chistine	Spás ceadúnaithe gur féidir a fháil ar cíós atá deimhnithe do tháirgeadh bia agus atá tiomnaithe chun tacú le gnólachtaí luathchéime bia lónadóireachta, miondíola agus mórdhíola.
HR	Kuhinjski incubator/Kuhinjski inkubatori	Licencirani prostor za iznajmljivanje koji je certificiran za proizvodnju hrane i koji je namijenjen pružanju podrške ugostiteljstvu, maloprodaji i veleprodaji hrane u ranoj fazi.
HU	Inkubátor konyha/Inkubátor konyhák	Engedéllyel rendelkező és bérelhető, élelmiszer-előállításra minősített helyiség, amely a korai szakaszban lévő vendéglátó-, kis- és nagykereskedelmi élelmiszeripari vállalkozások támogatására szolgál.
IT	Incubatore culinario/Incubatori culinari	Uno spazio concesso in licenza e affittabile, certificato per la produzione alimentare e dedicato a supportare le prime attività di ristorazione, vendita al dettaglio e commercio all'ingrosso di alimenti.

LT	Virtuvės inkubatorius/Virtuvės inkubatoriai	Licencijuota ar nuomojama erdvė, kuri yra atestuota maisto gamybai, ir kuri yra skirta palaikyti ankstyvojo etapo viešąjį maitinimą, mažmeninės ir didmeninės maisto prekybos įmones.
LV	Virtuves inkubators/Virtuves inkubatori	Licencēta un īrējama telpa, kas ir sertificēta pārtikas ražošanai un ir paredzēta agrīna posma ēdināšanas, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pārtikas uzņēmumu atbalstam.
MT	Inkubatur tal-kċina/Inkubaturi tal-kċina	Spazju liċenzjat u li jista' jinkera li huwa ċċertifikat għall-produzzjoni tal-ikel u ddedikat biex jappoġġja n-negozji tal-catering, tal-bejgħ tal-ikel bl-imnut u bl-ingrossa fi stadju bikri.
NL	Kitchen Incubator/Kitchen Incubators	Een vergunninghoudende en verhuurbare ruimte die is gecertificeerd voor voedselproductie en die is gewijd aan de ondersteuning van beginnende catering-, detailhandel- en groothandelbedrijven.
PL	Inkubator kuchenny/Inkubatory kuchenne	Licencjonowana i wynajmowana powierzchnia, która jest certyfikowana do produkcji żywności i przeznaczona jest do wspierania gastronomii, handlu detalicznego i hurtowego na początkowym etapie działalności.
PO	Incubadora de cozinha/Incubadoras de cozinha	Um espaço de aluguer, licenciado e certificado para a produção de alimentos, dedicado a apoiar negócios de restauração e de venda a retalho ou por atacado de alimentos.
RO	Bucătărie incubator/Bucătării de tip incubator	Spațiu autorizat și certificat pentru producția de alimente, care se poate închiria, dedicat în sprijinul companiilor aflate la început de drum, care se ocupă de catering, de comercializare și vânzare engros a alimentelor.
SK	Kuchynský incubator/Kuchynské inkubátory	Licencovaný a prenajímateľný priestor, ktorý je certifikovaný na výrobu potravín a určený na podporu začínajúcich cateringových, maloobchodných a veľkoobchodných potravinárskych podnikov.

SL	Kuhinjski inkubator/kuhinjski inkubatorji	Prostor z licenco in možnostjo najema, ki je certificiran za proizvodnjo hrane in je namenjen podpori gostinskim, maloprodajnim in veleprodajnim živilskim podjetjem v zgodnjih fazah.
SV	Köksinkubator/Köksinkubatorer	Ett licensierat och uthyrningsbart utrymme som är certifierat för livsmedelsproduktion och som är avsett till att stödja tidiga catering-, detaljist- och grossistföretag inom livsmedelsbranschen.
Additional Terms	CA: Incubadore de cuina; Incubadores de cuina; Obrador d'innovació alimentaria. DA: Dele køkken; Delekøkken. FR: Incubateur de cuisine; Incubateurs de cuisine. IT: Incubatori alimentari; Cucine incubatrici. SK: Gastro inkubátory. SV: Matinkubator; Matinkubatorer; Livsmedelsinkubator; Livsmedelsinkubatorer.	

8.3.5 Kitchen Share

Language	Term	Definition
EN	Kitchen Share	Using a kitchen with others; giving kitchen space or skills about using kitchens to others; using, occupying or enjoying a kitchen jointly with others.
BG	Споделяне на кухня	Използване на кухня с други хора; предоставяне на кухненско пространство или умения за използване на кухни на други; използване, заемане или ползване на кухня заедно с други.
CA	Cuina compartida	Compartir un espai de cuina amb altres persones; cedir l'espai de cuina a altres persones o transmetre coneixements sobre el seu ús; utilitzar, ocupar o gaudir de l'espai de cuina conjuntament amb altres persones.
CS	Sdílení kuchyně	Sdílení kuchyně s ostatními; poskytování kuchyňského prostoru nebo dovedností týkajících se využití kuchyní ostatním; sdílení, využívání kuchyně společně s ostatními.
DA	Køkkendel	Brug af køkken sammen med andre; at give køkkenplads eller færdigheder omkring brugen af køkkenerne til andre; at bruge, indtage eller have et køkken sammen med andre.

DE	Küche teilen	Gemeinschaftliche Nutzung einer Küche; Weitergabe von Flächen; Weitergabe von Kenntnissen über die Nutzung von Küchen an andere; gemeinsame Nutzung oder Belegung an einer Küche mit anderen.
EL	Μερίδιο κουζίνας	Χρησιμοποιώντας μια κουζίνα με άλλους, δίνοντας χώρο στην κουζίνα ή δεξιότητες σχετικά με τη χρήση κουζινών σε άλλους και χρήση, κατοχή ή απόλαυση κουζίνας από κοινού με άλλους.
ES	Compartir cocina	Utilizar una cocina con otras personas; ceder a otras personas un espacio de cocina o conocimientos sobre el uso de una cocina; utilizar, ocupar o disfrutar de una cocina con otras personas.
ET	Köögi jagamine	Köögi kasutamine koos teistega; köögiruumi või köögi kasutamise oskuste andmine teistele; köögi kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
FI	Keittiöjako	Keittiön käyttäminen yhdessä muiden kanssa; keittiötilan tai keittiön käyttötaitojen tarjoaminen muille; keittiön käyttäminen, valtaaminen tai siitä nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
FR	Partage de la cuisine	Utiliser une cuisine avec d'autres personnes; donner de l'espace de cuisine ou transmettre des compétences en matière d'utilisation des cuisines à d'autres personnes; utiliser, occuper ou profiter d'une cuisine en commun avec d'autres personnes.
GA	Cistin a Chomhroinnt	Cistin a úsáid le daoine eile; spás cistine nó scileanna faoi chistineacha a úsáid a thabhairt do dhaoine eile; cistin a úsáid agus feidhm nó taitneamh a bhaint as cistin i gcomhar le daoine eile.
HR	Dijeljenje kuhinje	Uporaba kuhinje s drugima; davanje kuhinjskog prostora ili vještina uporabe kuhinje drugima; uporaba kuhinje, zaposjedanje kuhinje ili uživanje u kuhinji zajedno s drugima.

HU	Konyha megosztása	Konyha használatra másokkal közösen; konyhai tér vagy a konyha használatával kapcsolatos készségek átadása másoknak; konyha használat, birtoklása másokkal közösen.
IT	Condivisione Cucina	Usare una cucina con altri; dare lo spazio della cucina o competenze sull'uso della cucina ad altri; utilizzare, occupare o godere di una cucina insieme ad altri.
LT	Dalijimasis virtuve	Virtuvės naudojimas su kitais asmenimis; virtuvės erdvės ar įgūdžių apie virtuvės naudojimą teikimas kitiems asmenims; bendras virtuvės naudojimas, ar mėgavimasis bendru virtuvės naudojimu su kitais asmenimis.
LV	Virtuves koplietošana	Kopīga virtuves lietošana; virtuves telpu vai virtuves iekārtu izmantošanas prasmju nodošana citiem; virtuves izmantošana un labumu gūšana kopā ar citiem.
MT	Qsim tal-kċina	Tuża l-kċina ma' oħrajn; tagħti spazju fil-kċina jew ħiliet dwar l-użu tal-kċejjen lil ħaddieħor; tuża, tokkupa jew tgawdi kċina ma' ħaddieħor.
NL	Keuken delen	Het gebruiken van een keuken met anderen; het geven van keukenruimte of vaardigheden over het gebruik van keukens aan anderen; het samen met anderen gebruiken, bewonen of genieten van een keuken.
PL	Dzielenie się kuchnią	Korzystanie z kuchni z innymi osobami; udostępnianie przestrzeni kuchennej lub umiejętności korzystania z kuchni innym osobom; korzystanie, zajmowanie lub czerpanie przyjemności z kuchni wspólnie z innymi osobami.
PO	Partilha da cozinha	Partilhar a cozinha com outros; ceder espaço de cozinha ou conhecimentos sobre a utilização desse espaço; usar, ocupar ou usufruir colectivamente de uma cozinha.

RO	Împărțirea bucătăriei	Folosirea unei bucătării împreună cu alte persoane; oferirea de spațiu sau de competențe de utilizare a unei bucătării altor persoane; utilizarea, ocuparea sau împărțirea unei bucătării împreună cu alte persoane.
SK	Zdieľanie kuchyne	Zdieľanie kuchyne s ostatnými; poskytovanie kuchynského priestoru alebo zručností týkajúcich sa využitia kuchýň druhým; zdieľanie, využívanie a užívanie si kuchyne spoločne s ostatnými.
SL	Deljenje kuhinje	Uporaba kuhinje skupaj z drugimi; dajanje kuhinjskega prostora ali znanja o uporabi kuhinje drugim; skupna uporaba, zasedanje ali uživanje kuhinje skupaj z drugimi.
SV	Dela kök	Använda ett kök med andra; ge tillgång till ett köksutrymme till andra; dela färdigheter i matlagning med andra; laga mat tillsammans med andra.
Additional Terms	DA: Dele køkken. MT: Qsim tal-użu tal-kċina. RO: Bucătărie comunitară; bucătărie colectivă; utilizarea bucătăriei în comun.	

8.3.6 Meal Sharing

Language	Term	Definition
EN	Meal Sharing	Having a meal with others; giving a meal to others; using, occupying or enjoying meals and meal related knowledge, skills, devices and spaces jointly with others.
BG	Споделяне на ястие	Хранене с други хора; даване на храна на други; използване, заемане или ползване на ястия и свързани с хранене знания, умения, устройства и пространства съвместно с други.
CA	Àpats compartits	Menjar amb altres persones; compartir un àpat amb altres persones; consumir aliments o fer ús dels coneixements, les habilitats, els dispositius i els espais relacionats amb els aliments conjuntament amb altres persones.

CS	Sdílení jídla	Společné jídlo s ostatními; darování části jídla druhým; sdílení jídel a znalostí, dovedností, zařízení a prostor souvisejících s jídlem společně s ostatními.
DA	Måltidsdeling	At spise sammen med andre; give et måltid til andre; at bruge, indtage eller have måltider og måltidsrelateret viden, færdigheder, enheder og rum sammen med andre.
DE	Meal Sharing	Gemeinsam Speisen, Umverteilung von Nahrungsmitteln, Wissensaustausch zur Zubereitung von Lebensmitteln.
EL	Μοιραζόμαστε γεύματα	Γεύμα με άλλους. Δίνοντας ένα γεύμα σε άλλους. Χρήση, κατοχή ή απόλαυση γευμάτων και γνώσεων, δεξιοτήτων, συσκευών και χώρων που σχετίζονται με τα γεύματα από κοινού με άλλους.
ES	Compartir comida	Comer con otros; dar de comer a otros; utilizar, ocuparse o disfrutar de comidas y de conocimientos, habilidades, dispositivos y espacios relacionados con las comidas junto con otras personas.
ET	Eine jagamine	Einestamine koos teistega; eine andmine teistele; einete ja einega seotud teadmiste, oskuste, seadmete ja ruumide kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
FI	Aterioiden jakaminen	Ateriointi muiden kanssa; aterian antaminen muille; aterioiden ja ateriaan liittyvien tietojen, taitojen, laitteiden ja tilojen käyttäminen, pitäminen tai nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
FR	Partage de repas	Partager un repas avec d'autres personnes; donner un repas à autrui; conjointement avec d'autres, utiliser des équipements, occuper des espaces, partager des connaissances et des compétences tous en rapport avec les repas ainsi que déguster des plats.
GA	Béilí a Chomhroinnt	Béile a ithe le daoine eile; béile a thabhairt do dhaoine eile; béilí agus eolas, scileanna, gléasanna agus spásanna a bhaineann le béilí a úsáid agus feidhm agus taitneamh a bhaint astu i gcomhar le daoine eile.

HR	Dijeljenje obroka	Zajednički obrok s drugima, dijeljenje hrane s drugim, dijeljenje hrane i znanja i vještina, uređaja i prostora povezanih s hranom s drugim ljudima.
HU	Étel megosztása	Étkezés másokkal; étel megosztása; az étel és az étkezéssel kapcsolatos ismeretek, készségek, eszközök és terek másokkal közös használata, birtoklása.
IT	Condivisione dei pasti	Mangiare condividendo con altri; dare un pasto ad altre persone; utilizzare, occupare o condividere pasti e conoscenze, abilità, dispositivi e spazi relativi ai pasti insieme ad altri.
LT	Dalijimasis valgiu	Valgymas su kitais asmenimis; valgio teikimas kitiems asmenims; valgio vartojimas, užėmimas ar mėgavimasis ir su valgiu susijusios žiniomis, įgūdžiais, įrenginiais ir bendrai su kitais asmenimis erdvėmis.
LV	Dalīšanās ar ēdienu	Ēdiena uzņemšana kopā ar citiem; maltītes atdošana citiem; ar ēdienu saistītu ierīču un telpu izmantošana, zināšanu un prasmju izmantošana, ēdiena baudīšana kopā ar citiem.
MT	Qsim tal-Ikla	Li tiekol ikla ma' ħaddieħor; tagħti ikla lil ħaddieħor; tuża, tokkupa jew tgawdi l-ikliet u l-għarfien, il-ħiliet, it-tagħmir u l-ispazji relatati mal-ikel flimkien ma' oħrajn.
NL	Maaltijd delen	Samen eten, een etentje geven; een maaltijd nuttigen of genieten van een maaltijd en maaltijdgerelateerde kennis, vaardigheden, apparaten en ruimtes met anderen delen.
PL	Dzielenie się posiłkiem	Jedzenie posiłku z innymi; dawanie posiłku innym; używanie, zajmowanie lub korzystanie z posiłków i związanej z nimi wiedzy, umiejętności, urządzeń i przestrzeni wspólnie z innymi osobami.
PO	Partilha de refeições	Partilhar uma refeição; oferecer uma refeição; desfrutar coletivamente de refeições, fazendo uso dos conhecimentos, competências, equipamentos e espaços relacionados com as mesmas.

RO	Mese la comun	A lua masa cu alte persoane; a oferi o masă altora; a folosi, a ocupa sau a se bucura de cunoștințele, abilitățile, dispozitivele și spațiile asociate gătitului, împreună cu alte persoane.
SK	Zdieľanie jedál	Spoločné jedlo s ostatnými; dávanie jedla druhým; používanie alebo užívanie si jedla a vedomostí, zručností, zariadení a priestorov s jedlom spojených spoločne s ostatnými.
SL	Delitev obroka	Obedovanje z drugimi; dajanje obroka drugim; skupna uporaba, posedanje ali uživanje obrokov in znanja, spretnosti, naprav in prostorov, povezanih z obroki skupaj z drugimi.
SV	Dela måltid	Att äta en måltid tillsammans med andra personer, att ge en måltid till andra, att tillsammans med andra njuta av måltider eller använda måltidsrelaterade kunskaper, färdigheter, verktyg och utrymmen.
Additional Terms	RO: Mese comunitare; Mese comunale.	

8.3.7 Social Dinner

Language	Term	Definition
EN	Social Dinner/Social Dinners	A dinner shared amongst group of people with a key goal to socialise with others.
BG	Социална вечеря/Социални вечери	Вечеря, споделена сред група от хора с ключова цел да общуват помежду си.
CA	Sopar social/Sopars socials	Sopar compartit entre un grup de persones amb la finalitat de socialitzar amb els altres.
CS	Společenská večeře/Společenské večeře	Večeře sdílená skupinou lidí s hlavním cílem setkat se s ostatními.
DA	Social middag/Sociale middage	En middag delt blandt en gruppe mennesker med et centralt mål om at socialisere med andre.
DE	Geselliges Abendessen/Gesellige Abendessen	Ein gemeinsames Abendessen einer Gruppe von Menschen mit dem Hauptziel, mit anderen in Kontakt zu kommen.

EL	Κοινωνικό δείπνο/Κοινωνικά δείπνα	Ένα δείπνο που μοιράζονται ομάδες ανθρώπων με βασικό στόχο την κοινωνικοποίηση με άλλους.
ES	Cena social/Cenas sociales	Una cena compartida entre un grupo de personas con el objetivo clave de socializar con otras personas.
ET	Sotsiaalne õhtusöök/Sotsiaalsed õhusöögid	Õhtusöök, mida jagatakse inimeste rühma hulgas, mille põhieesmärgiks on teistega sotsialiseeruda.
FI	Sosiaalinen illallinen/Sosiaaliset illalliset	Yhteinen illallinen, jonka päätavoitteena on seurustella muiden kanssa.
FR	Dîner social/Dîners sociaux	Un dîner partagé entre un groupe de personnes dont le but est de socialiser ensemble.
GA	Dinnéar Sóisialta/Dinnéir Shóisialta	Dinnéar a roinntear i measc grúpa daoine a bhfuil mar phríomhspríoc aige sóisialú a dhéanamh le daoine eile.
HR	Društvena večera/Društvene večere	Večera podijeljena među skupinom ljudi čiji je ključni cilj druženje s drugima.
HU	Társasági vacsora/Társasági vacsorák	Olyan vacsora, amelyet emberek egy csoportja közösen fogyaszt el, és amelynek fő célja a társasági kapcsolatok építése.
IT	Cena Sociale/Cene Sociali	Una cena condivisa tra un gruppo di persone con l'obiettivo principale di socializzare con gli altri.
LT	Socialinė vakarienė/Socialinė vakarienė	Vakarienė žmonių grupėje, kurios pagrindinis tikslas - bendravimas su kitais asmenimis.
LV	Sociālās vakariņas/Sociālās vakariņas	Kopīgas vakariņas cilvēku grupai, kas rīkotas ar mērķi socializēties ar citiem.
MT	Pranzu Soċjali/Pranzu Soċjali	Pranzu maqsum ma' grupp ta' nies bil-għan ewlieni li jissocjalizzaw ma' ħaddieħor.
NL	Gezamenlijk diner/Gezamenlijk diners	Een gezamenlijk diner voor een groep mensen met als hoofddoel het socialiseren met anderen.
PL	Kolacja towarzyska/Obiady towarzyskie	Kolacja dzielona wśród grupy ludzi, której głównym celem jest nawiązywanie kontaktów towarzyskich z innymi.
PO	Jantar social/Jantares sociais	Um jantar de grupo para socializar.
RO	Cina social/Cine sociale	Cină organizată de un grup de persoane cu scopul cheie de a socializa cu cei invitați.

SK	Spoločenská večera/Spoločenské večere	Večera zdieľaná skupinou ľudí s hlavným cieľom stýkať sa s ostatnými.
SL	Družabna večerja/Družabne večerje	Večerja, ki jo deli skupina ljudi s ključnim ciljem druženja z drugimi.
SV	Social middag/Sociala middagar	En middag som delas av en grupp människor med det huvudsakliga målet att umgås med andra.
Additional Terms	FR: Souper social; Souper sociaux. NL: Etentje. SV: Social dinner.	

8.3.8 Supper Club

Language	Term	Definition
EN	Supper Club/Supper Clubs	An informal, possibly temporary or part-time, restaurant held in unconventional spaces, whereby the host receives payment for preparing a meal for a group of people.
BG	Клуб за вечеря/Клубове за вечеря	Неофициален, евентуално временен или почасов ресторант, който се провежда в нетрадиционни пространства, при което домакинът получава заплащане за приготвяне на храна за група от хора.
CA	Agrupació gastronòmica/Agrupacions gastronòmiques	Restaurant informal, obert unes hores al dia, que opera en espais no convencionals, el responsable dels quals rep una remuneració per preparar un menjar per a un grup de persones.
CS	Pop-up restaurace/Pop-up restaurace	Neformální, dočasná nebo příležitostná restaurace/jídelna v netradičních prostorách, kde hostitel obdrží platbu za přípravu jídla pro skupinu lidí.
DA	Middagsklub/Middagsklub	En uformel, eventuelt midlertidig eller deltids restaurant, der afholdes i utraditionelle lokaler, hvor værten modtager betaling for at tilberede et måltid til en gruppe mennesker.
DE	Supper Club/Supper-Clubs	Ein informelles, möglicherweise zeitlich begrenztes oder Pop Up-Restaurant, das in unkonventionellen Räumen stattfindet und bei dem der Gastgeber für die Zubereitung einer Mahlzeit für eine Gruppe von Menschen bezahlt wird.

EL	Δείπνο Club/Κλαμπ Δείπνου	Ένα ανεπίσημο, ενδεχομένως προσωρινό ή μερικής απασχόλησης εστιατόριο που βρίσκεται σε μη συμβατικούς χώρους, όπου ο οικοδεσπότης λαμβάνει πληρωμή για την προετοιμασία ενός γεύματος για μια ομάδα ατόμων.
ES	Club gastronómico/Clubes gastronómicos	Restaurante informal, posiblemente temporal o a tiempo parcial, que tiene lugar en espacios no convencionales, en el que el anfitrión recibe un pago por preparar una comida para un grupo de personas.
ET	Õhtusöögi klubi/Õhtusöögi klubid	Mitteametlik, võimalik, et ajutine või osalise tööajaga söögikoht, mida peetakse ebatavalistes ruumides, kusjuures võõrustaja saab tasu inimeste rühmale eine valmistamise eest.
FI	Illallisklubi/Illallisklubit	Epävirallinen, mahdollisesti tilapäinen tai osa-aikainen ravintola, joka pidetään epätavanomaisissa tiloissa, jolloin isäntä saa maksun aterian valmistamisesta ihmisryhmälle.
FR	Club gastronomique/Clubs gastronomiques	Un restaurant informel, qui peut être temporaire ou à mi-temps, dans un lieu inhabituel où les hôtes sont payés pour préparer un repas pour un groupe de personnes.
GA	Club Suipéir/Clubanna Suipéir	Bialann neamhfhoirmiúil, a d'fhéadfaí a chur ar siúl go sealadach nó go páirtaimseartha i spásanna neamhghnácha, ina bhfaigheann an t-óstach íocaíocht as béile a ullmhú do ghrúpa daoine.
HR	Klub za večere/Klubovi za večeru	Neformalan, po mogućnosti privremeni ili povremeni, restoran koji se održava u nekonvencionalnim prostorima, pri čemu domaćin prima plaću za pripremu obroka za skupinu ljudi.
HU	Vacsoraklub/Vacsoraklubok	Egy nem hivatalos, esetleg ideiglenes vagy részidős étterem, amelyet nem szokványos helyeken működtetnek, és ahol a házigazda fizetést kap azért, hogy ételt készít egy csoport számára.

IT	Pop-up restaurant	Un ristorante informale, spesso temporaneo o part-time, tenuto in spazi non convenzionali, in cui l'organizzatore riceve un compenso per la preparazione di un pasto per un gruppo di persone.
LT	Vakarienės klubas/Vakarienės klubai	Neformalus, galimai laikinas arba trumpai veikiantis restoranas, rengiamas netradicinėse erdvėse, kuriame šeiminingas gauna užmokestį už tai, kad paruošia maistą grupei žmonių.
LV	Vakariņu klubs/Vakariņu klubi	Neformāls, iespējams, īslaicīgas darbības vai nepilna laika restorāns netradicionālās telpās, kur saimnieks saņem samaksu par maltītes pagatavošanu cilvēku grupai.
MT	Klabb taċ-ċena/Klabb taċ-ċena	Ristorant informali, possibilment temporanju jew part-time, miżmum fi spazji mhux konvenzjonali, fejn l-ospitant jirċievi ħlas biex jipprepara iklagħal grupp ta' nies.
NL	Pop-Up restaurant/ Pop-Up restaurants	Een informeel, mogelijk tijdelijk, of parttime, restaurant gehouden in onconventionele ruimtes, waarbij de gastheer betaald wordt voor het bereiden van een maaltijd voor een groep mensen.
PL	Klub Kolacyjny/Kluby Kolacyjne	Nieformalna, zazwyczaj tymczasowa lub działająca w niepełnym wymiarze godzin restauracja, zorganizowana w niekonwencjonalnych przestrzeniach, której gospodarz otrzymuje wynagrodzenie za przygotowanie posiłku dla grupy osób.
PO	Supper Club/Supper Club	Um restaurante informal, possivelmente temporário ou em tempo parcial, realizado em espaços não convencionais, onde o anfitrião recebe o pagamento por preparar uma refeição para um grupo de pessoas.
RO	Club de cină/Cluburi gastronomice	Un restaurant neoficial/improvizat, posibil temporar sau cu program redus, organizat in spații neconventionale, în care gazda primește remunerație pentru organizarea unei mese pentru un grup de persoane.

SK	Klub večerí/Kluby večerí	Neformálna, často dočasná alebo príležitostná reštaurácia/jedáleň v netradičných priestoroch, kde hostiteľ dostane platbu za prípravu jedla pre skupinu ľudí.
SL	Klub za večerje/Klubi za večerje	Neformalna, po možnosti začasna ali občasna restavracija v nekonvencionalnih prostorih, v kateri gostitelj prejme plačilo za pripravo obroka za skupino ljudi.
SV	Middagsklubb/Middagsklubbar	En informell, eventuellt tillfällig eller deltidsrestaurang som hålls i okonventionella utrymmen och där värden får betalt för att laga en måltid åt en grupp människor.
Additional Terms	CA: Club gastronòmic; Clubs gastronòmics. CS: Pop-up večere. DA: Madklub; Madklubber. DE: Pop Up-Restaurant. MT: Klabb tal-ikla ta' flġhaxija; Klabbs tal-ikla ta' flġhaxija. NL: Eetclubs.	

8.4 Terms for Surplus Food Redistribution

8.4.1 Compost Share

Language	Term	Definition
EN	Compost Share	Exchanging compost and skills about composting with others; giving compost to others; using or enjoying compost jointly with others.
BG	Споделяне на компост	Обмяна на компост и умения за компостиране с други; даване на компост на други; използване или наслаждаване на компост съвместно с други.
CA	Compostatge compartit	Intercanviar compost i coneixements sobre compostatge amb altres persones; donar compost a altres persones; utilitzar o aprofitar compost conjuntament amb altres persones.
CS	Sdílení kompostu	Výměna kompostu a dovedností o kompostování s ostatními; poskytování kompostu ostatním; používání nebo užívání kompostu společně s ostatními.

DA	Kompostdeling	Bytte kompost og dele erfaringer og færdigheder omkring kompostering med andre; at give kompost til andre; at bruge eller have kompost sammen med andre.
DE	Kompost teilen	Austausch von Kompost und Kenntnissen über die Kompostierung mit anderen; Weitergabe von Kompost an andere; gemeinsame Nutzung von Kompost.
EL	Κοινή χρήση κομπόστ	Ανταλλαγή κομπόστ και δεξιοτήτων σχετικά με την κομποστοποίηση με άλλους. Δίνοντας κομπόστ σε άλλους. Χρησιμοποιώντας ή απολαμβάνοντας κομπόστ από κοινού με άλλους.
ES	Compartir compost	Intercambiar compost y conocimientos sobre compostaje con otros; dar compost a otros; utilizar o disfrutar del compost con otras personas.
ET	Komposti jagamine	Komposti ja kompostimise alaste oskuste vahetamine teistega; komposti andmine teistele; komposti kasutamise või nautimise üheskoos teistega.
FI	Kompostijako	Kompostin ja kompostointitaitojen jakaminen muiden kanssa; kompostin antaminen muille; kompostin käyttäminen tai hyödyntäminen yhdessä muiden kanssa.
FR	Partage du compost	Échanger du compost et des compétences en matière de compostage avec d'autres personnes; donner du compost à d'autres personnes; utiliser ou apprécier le compost conjointement avec d'autres personnes.
GA	Múirín a Chomhroinnt	Múirín agus scileanna faoi mhúiríniú a mhalartú le daoine eile; múirín a thabhairt do dhaoine eile; úsáid nó taitneamh a bhaint as múirín i gcomhar le daoine eile.
HR	Dijeljenje komposta	Razmjena komposta i vještina o kompostiranju s drugima; davanje komposta drugima; uporaba komposta ili uživanje u kompostu zajedno s drugima.

HU	Komposztmegosztás	Komposzt és komposztálással kapcsolatos ismeretek cseréje másokkal; komposzt átadása másoknak; komposzt felhasználása másokkal közösen.
IT	Condivisione del concime	Scambiare concime e le abilità sul compostaggio con altri; dare concime ad altri; utilizzare o godere del compostaggio insieme ad altri.
LT	Dalijimasis kompostu	Komposto ir įgūdžių apie komposto apsikeitimas su kitais asmenimis; komposto teikimas kitiems asmenims; komposto naudojimas ir mėgavimasis kompostavimu bendrai su kitais asmenimis.
LV	Komposta koplietošana	Apmaiņa ar kompostu un kompostēšanas prasmēm; komposta nodošana citiem; kopīga komposta izmantošana vai labuma gūšana.
MT	Qsim tal-kompost	Skambju ta' kompost u ħiliet dwar il-kompost ma' oħrajn; l-għoti ta' kompost lil ħaddieħor; tuża jew tgawdi l-kompost flimkien ma' oħrajn.
NL	Compost delen	Het delen van compost en het uitwisselen van vaardigheden over composteren met anderen; het geven van compost aan anderen; het gezamenlijk gebruiken van compost met anderen.
PL	Wspólne kompostowanie	Wymiana kompostu i umiejętności dotyczących kompostowania z innymi; dawanie kompostu innym; używanie kompostu lub korzystanie z niego wspólnie z innymi osobami.
PO	Partilha de Composto	Trocar composto e conhecimentos sobre compostagem com outros; oferecer composto; usar ou desfrutar de composto coletivamente.
RO	Împărțirea compostului	Schimbul de compost și de competențe în materie de compostare cu alte persoane; oferirea de compost altora; utilizarea compostului împreună cu alte persoane.

SK	Zdieľanie kompostu	Výmena kompostu a zručností o kompostovaní s ostatnými; poskytovanie kompostu ostatným; používanie alebo užívanie si kompostu spoločne s ostatnými.
SL	Deljenje komposta	Izmenjava komposta in znanja o kompostiranju z drugimi; dajanje komposta drugim; skupna uporaba ali uživanje komposta z drugimi.
SV	Dela kompost	Dela kompost med andra; utbyta färdigheter kring kompostering med andra; ge komposterat material till andra; använda en kompost tillsammans med andra.
Additional Terms	DA: Deling af kompost. FR: Partage de compost. MT: Kondivizjoni tal-kompost. PL: Udział w kompostowaniu. RO: Compost colectiv.	

8.4.2 Crop Swap

Language	Term	Definition
EN	Crop Swap	To give crops to others and receive crops in exchange.
BG	Размяна на реколтата	Да се дава реколта на други и да се получава реколта в замяна.
CA	Intercanvi de collites	Donar productes de collita a altres persones i rebre productes de collita a canvi.
CS	Výměna úrody	Poskytování úrody druhým výměnou za jinou.
DA	Afgrøde deling	At give afgrøder til andre og modtage afgrøder i bytte.
DE	Setzlingsbörse	Tausch von Setzlingen.
EL	Ανταλλαγή καλλιέργειών	Δίνοντας σοδειά σε άλλους και λαμβανόντας σοδειά σε αντάλλαγμα.
ES	Intercambio de cosechas	Dar cosechas a otros y recibirlas a cambio.
ET	Põllukultuuride vahetus	Põllukultuuride andmine teistele ja põllukultuuride saamine vahetuseks.
FI	Viljan vaihto	Sadon antaminen muille ja sadon saaminen vastineeksi.
FR	Échange de récoltes	Donner des récoltes à d'autres et en recevoir en échange.
GA	Barra a Mhalartú	Barra a thabhairt do dhaoine eile agus barra a fháil de mhalairt.

HR	Razmjena usjeva	Davanje usjeva drugima i primanje usjeva u zamjenu.
HU	Terménycsere	Terményt adni másoknak és cserébe terményt kapni.
IT	Scambio raccolto	Dare raccolti ad altri e ricevere raccolti in cambio.
LT	Derliaus mainai	Teikti derlių kitiems ir gauti derliaus manais.
LV	Apmaiņa ar ražu	Nodot ražu citiem un saņemt ražu apmaiņas ceļā.
MT	Skambju tal-uçuħ tar-raba'	Tagħti l-prodotti/l-uçuħ tar-raba' lil ħaddieħor u tirċievi prodotti oħra tar-raba' bi skambju.
NL	Gewassen ruilen	Het geven van gewassen aan anderen en het in ruil ontvangen van gewassen.
PL	Wymiana upraw	Dawanie plonów innym i otrzymywanie plonów w zamian.
PO	Troca de colheitas	Dar e receber colheitas.
RO	Schimb de recolte	Să oferi din recoltele proprii altora și să primești recolte la schimb.
SK	Výmena úrody	Odovzdávanie úrody druhým výmenou za inú.
SL	Izmenjava pridelka	Dajati pridelke drugim in jih v zameno prejemat.
SV	Skördeutbyte	Att ge delar av sin skörd till andra och ta emot delar av andras skörd i utbyte.
Additional Terms	CA: Troc de collites; bescanvi de collites. DA: At bytte afgrøder; Afgrødebytte. MT: Tpartit ta' prodotti tar-raba'. PL: Wymiana plonów. RO: Schimb de roade.	

8.4.3 Dumpster Diving

Language	Term	Definition
EN	Dumpster Diving	To search through rubbish containers for edible food or items of value.
BG	Търсене на храна в боклука	Да се търси ядлива храна или ценни предмети в контейнерите за боклук.
CA	Reciclar menjar en contenidors	Rebuscar aliments comestibles o objectes de valor en els contenidors d'escombraries.
CS	Hledání potravin v kontejnerech na odpad	Hledání požitelných potravin nebo hodnotných předmětů v kontejnerech na odpad.
DA	Skralde	At søge i affaldscontainere efter spiselig mad eller værdigenstande.

DE	Containern	Das Durchsuchen von Müllcontainern nach essbaren Lebensmitteln oder Wertgegenständen.
EL	Κατάδυση σε κάδο απορριμμάτων	Αναζητώντας μέσα σε κάδους απορριμμάτων βρώσιμα τρόφιμα ή αντικείμενα αξίας.
ES	Reciclar comida en contenedores	Buscar en contenedores de basura alimentos comestibles u objetos de valor.
ET	Prügisukeldumine	Prügikonteinerite läbiotsimine söödava toidu või väärtuslike esemete leidmiseks.
FI	Dyykkaus	Roska-astioiden tutkiminen syömäkelpoisen ruoan tai arvoesineiden varalta.
FR	Fouille de poubelles	Fouiller les poubelles à la recherche d'aliments comestibles ou d'objets de valeur.
GA	Scipe Bruscair a Chuardach	Coimeádáin bhruscair a chuardach chun bia inite nó earraí luachmhara a chuardach.
HR	Kopanje po smeću	Pretraživanje po kontejnerima za smeće u potrazi za jestivom hranom ili vrijednim predmetima.
HU	Kukabúvárkodás	A szemetes konténerek átkutatása ehető élelmiszer vagy értékes tárgyak után.
IT	Rovistare nei cassonetti della spazzatura	Cercare cibo commestibile o oggetti di valore nei contenitori della spazzatura.
LT	Maisto paieška atliekų konteineriuose	Ieškoti valgomo maisto ar vertingų daiktų atliekų konteineriuose.
LV	Pārtikas meklēšana atkritumu tvertnē	Ēdamas pārtikas vai vērtīgo preču meklēšana atkritumu konteineros.
MT	Dumpster diving	Tfittex f'kontenituri taż-żibel għal ikel li ggħadu tajjeb jew ogġetti ta' valur.
NL	Dumpster diving	Het doorzoeken van vuilcontainers naar eetbaar voedsel of voorwerpen van waarde.
PL	Nurkowanie w śmietnikach	Przeszukiwanie pojemników na śmieci w poszukiwaniu jadalnej żywności lub wartościowych przedmiotów.
PO	Respiga urbana	Procurar alimentos comestíveis ou objectos de valor nos contentores de lixo.
RO	Dumpster Diving	Căutarea de alimente comestibile și obiecte de valoare în containerele de gunoi.

SK	Hľadanie potravín v kontajneroch na odpad	Hľadanie požívateľných potravín alebo hodnotných predmetov v kontajneroch na odpad.
SL	Potapljanje na smetiščih	Za iskanje užitne hrane ali vrednih predmetov po zabojnikih za smeti.
SV	Sopdykning	Att söka i soptunnor efter ätbar mat eller värdefulla föremål.
Additional Terms	CS: Vybírání jídla z odpadků. DE: Durchsuchen von Mülltonnen. EL: Αναζήτηση σε κάδο απορριμμάτων. ET: Prügikasti sukeldumine. MT: Tiftix fiż-żibel. SL: brskanje po smeteh. SV: Containerdykning; Dumpstring; Dumpster diving.	

8.4.4 Food Recovery

Language	Term	Definition
EN	Food Recovery	A process whereby surplus food that might otherwise be wasted is recovered, collected and provided to people, in particular to those in need.
BG	Възстановяване на храна	Процес, при който излишната храна, която иначе би могла да бъде изхвърлена, се възстановява, събира и предоставя на хората, особено на нуждаещите се.
CA	Recuperació d'aliments	Procés que permet recuperar els excedents d'aliments a punt de malgastar-se, recollir-los i subministrar-los a altres persones, sobretot a les més necessitades.
CS	Záchrana jídla	Proces, při kterém jsou přebytečné potraviny, které by se jinak vyhodily, zužitkovávány, shromážděny a poskytovány lidem, zejména potřebným.
DA	Genopretning af mad	En proces, hvor overskudsfødevarer, der ellers kunne gå til spilde, genvindes, indsamles og leveres til mennesker, især til nødlidende.
DE	Wiederherstellung von Lebensmitteln	Ein Prozess, bei dem überschüssige Lebensmittel, die andernfalls verschwendet werden könnten, wiedergewonnen, gesammelt und an Menschen, insbesondere an Bedürftige, abgegeben werden.

EL	Ανάκτηση τροφίμων	Μια διαδικασία κατά την οποία το πλεόνασμα τροφίμων που διαφορετικά θα μπορούσε να σπαταληθεί ανακτάται, συλλέγεται και παρέχεται σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη.
ES	Food Recovery	Proceso mediante el cual los excedentes de alimentos que de otro modo podrían desperdiciarse se recuperan, se recolectan y se proporcionan a las personas, en particular a aquellas que los necesitan.
ET	Toidu taastamine	Protsess, mille käigus toidu ülejäägid, mis vastasel korral võiksid raisku minna, taastatakse, kogutakse kokku ja antakse inimestele, eelkõige neile, kes abi vajavad.
FI	Elintarvikkeiden talteenotto	Prosessi, jossa ylijäämäruoka, joka saattaisi muuten joutua hukkaan, otetaan talteen, kerätään ja toimitetaan ihmisille, erityisesti sitä tarvitseville.
FR	Récupération alimentaire	Un processus dans lequel les excédents alimentaires qui pourraient autrement être gâchés, sont récupérés, rassemblés et fournis à des personnes, plus particulièrement à des personnes dans le besoin.
GA	Bia a Aisghabháil	Próiseas ina ndéantar farasbarr bia a d'fhéadfaí a chur amú a aisghabháil, a bhailiú agus a sholáthar do dhaoine, go háirithe dóibh siúd atá i ngátar.
HR	Oporavak hrane	Proces u kojem se višak hrane koji bi se inače mogao baciti oporavlja, prikuplja i daje ljudima, posebno onima kojima je potrebna.
HU	Élelmiszerhasznosítás	Olyan folyamat, amelynek során az egyébként kidobásra ítélt élelmiszerfelesleget megmentik, összegyűjtik és eljuttatják az emberekhez, különösen a rászorulókhöz.
IT	Recupero alimentare	Un processo attraverso il quale le eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti essere sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite alle persone, in particolare a quelle bisognose.

LT	Maisto atgavimas	Maisto pertekliaus, kuris, priešingu atveju, būtų išvaistytas, atgavimas, surenkimas ir teikimas stokojantiems žmonėms.
LV	Pārtikas atgūšana	Process, kurā pārtikas pārpalikumi, kas citādi varētu tikt izšķiesti, tiek atgūti, savākti un piegādāti cilvēkiem, jo īpaši trūcīgajiem.
MT	Irkupru tal-ikel	Proċess li permezz tiegħu l-ikel żejjed li aktarx ikun ħa jinĥela jiġi rkuprat, miġbur u pprovdut lin-nies, b'mod partikolari lil dawġ fil-bżonn.
NL	Het herstellen van voedsel	Een proces waarbij voedseloverschotten die anders verspild zouden worden, worden teruggewonnen, verzameld en verstrekt aan mensen, in het bijzonder aan mensen in nood.
PL	Odzyskiwanie żywności	Proces, w ramach którego nadwyżki żywności, które w innym przypadku mogłyby zostać zmarnowane, są odzyskiwane, gromadzone i dostarczane w szczególności potrzebującym ludziom.
PO	Recuperação de alimentos	Um processo pelo qual os excedentes alimentares que poderiam ser desperdiçados, são recuperados, recolhidos e distribuídos às pessoas, sobretudo às que mais necessitam.
RO	Recuperarea alimentelor	Un proces prin care surplusul alimentar care ar putea fi irosit este recuperat, colectat și furnizat oamenilor, în special celor care au nevoie.
SK	Záchrana jedla	Proces, pri ktorom sú prebytočné potraviny, ktoré by sa inak vyhodili, zúžitkované, zhromaždené a poskytované ľuďom, a to najmä tým, ktorý to potrebujú.
SL	Obnova hrane	Postopek, pri katerem se odvečna hrana, ki bi bila sicer zavržena, predela, zbere in zagotovi ljudem, zlasti tistim v stiski.
SV	Använda matrester	En process där överskottsmat, som annars skulle slängas bort, samlas in och ges till människor, särskilt till behövande.
Additional Terms	CA: Aprofitament alimentari. FI: Ruoan palautus. NL: Het herwinnen van voedsel. SV: Ta vara på rester.	

8.4.5 Food Rescue

Language	Term	Definition
EN	Food Rescue	A process whereby surplus food that might otherwise be wasted is recovered, collected and provided to people, in particular to those in need.
BG	Спасяване на храна	Процес, при който излишната храна, която иначе би могла да бъде изхвърлена, се възстановява, събира и предоставя на хората, особено на нуждаещите се.
CA	Rescat d'aliments	Procés que permet recuperar els excedents d'aliments a punt de malgastar-se, recollir-los i subministrar-los a altres persones, sobretot a les més necessitades.
CS	Záchrana potravin	Proces, při kterém jsou přebytečné potraviny, které by se jinak vyhodily, zužitkovány, shromážděny a poskytovány lidem, zejména potřebným.
DA	Mad redning	En proces, hvor overskudsfødevarer, der ellers kunne gå til spilde, genvindes, indsamles og leveres til mennesker, især til nødlidende.
DE	Rettung von Lebensmitteln	Ein Prozess, bei dem überschüssige Lebensmittel, die andernfalls verschwendet werden könnten, wiedergewonnen, gesammelt und an Menschen, insbesondere an Bedürftige, abgegeben werden.
EL	Διάσωση τροφίμων	Μια διαδικασία κατά την οποία το πλεόνασμα τροφίμων που διαφορετικά θα μπορούσε να σπαταληθεί ανακτάται, συλλέγεται και παρέχεται σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη.
ES	Rescate de alimentos	Proceso mediante el cual los excedentes de alimentos que de otro modo podrían desperdiciarse se recuperan, se recolectan y se proporcionan a las personas, en particular a aquellas que los necesitan.

ET	Toidu päästmine	Protsess, mille käigus toidu ülejäägid, mis vastasel korral võiksid raisku minna, taastatakse, kogutakse kokku ja antakse inimestele, eelkõige neile, kes abi vajavad.
FI	Ruokapelastus	Prosessi, jossa ylijäämäruoka, joka saattaisi muuten joutua hukkaan, otetaan talteen, kerätään ja toimitetaan ihmisille, erityisesti sitä tarvitseville.
FR	Sauvetage alimentaire	Un processus dans lequel les excédents alimentaires qui pourraient autrement être gâchés, sont récupérés, rassemblés et fournis à des personnes, plus particulièrement à des personnes dans le besoin.
GA	Bia a Tharrtháil	Próiseas ina ndéantar farasbarr bia a d'fhéadfaí a chur amú a aisghabháil, a bhailiú agus a sholáthar do dhaoine, go háirithe dóibh siúd atá i ngátar.
HR	Spašavanje hrane	Proces u kojem se višak hrane koji bi se inače mogao baciti oporavlja, prikuplja i daje ljudima, posebno onima kojima je potrebna.
HU	Élelmiszermentés	Olyan folyamat, amelynek során az egyébként kidobásra ítélt élelmiszerfelesleget megmentik, összegyűjtik és eljuttatják az emberekhez, különösen a rászorulókhöz.
IT	Soccorso alimentare	Un processo attraverso il quale le eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti essere sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite alle persone, in particolare a quelle bisognose.
LT	Maisto išsaugojimas	Maisto pertekliaus, kuris, priešingu atveju, būtų išvaistytas, atgavimas, surenkimas ir teikimas stokojančioms žmonėms.
LV	Pārtikas glābšana	Process, kurā pārtikas pārpalikumi, kas citādi varētu tikt izšķiesti, tiek atgūti, savākti un piegādāti cilvēkiem, jo īpaši trūcīgajiem.
MT	Salvataġġ tal-lkel	Proċess li permezz tiegħu l-ikel żejjed li aktarx ikun ħa jinġhela jiġi rkuprat, miġbur u pprovdut lin-nies, b'mod partikolari lil dawk fil-bżonn.

NL	Het redden van voedsel	Een proces waarbij voedseloverschotten die anders verspild zouden worden, worden teruggewonnen, verzameld en verstrekt aan mensen, in het bijzonder aan mensen in nood.
PL	Ratowanie żywności	Proces, w ramach którego nadwyżki żywności, które w innym przypadku mogłyby zostać zmarnowane, są odzyskiwane, gromadzone i dostarczane w szczególności potrzebującym ludziom.
PO	Resgate de alimentos	Um processo pelo qual os excedentes alimentares que poderiam ser desperdiçados, são recuperados, recolhidos e distribuídos às pessoas, sobretudo às que mais necessitam.
RO	Salvarea alimentelor	Un proces prin care surplusul alimentar care ar putea fi irosit este recuperat, colectat și furnizat oamenilor, în special celor care au nevoie.
SK	Záchrana jedla	Proces, pri ktorom sú prebytočné potraviny, ktoré by sa inak vyhodili, zúžitkované, zhromaždené a poskytované ľuďom, a to najmä tým, ktorý to potrebujú.
SL	Reševanje hrane	Postopek, pri katerem se odvečna hrana, ki bi bila sicer zavržena, predela, zbere in zagotovi ljudem, zlasti tistim v stiski.
SV	Rädda mat	En process där överskottsmat, som annars skulle slängas bort, samlas in och ges till människor, särskilt till behövande.
Additional Terms	CS: Záchrana jídla; Záchrana požitelných potravin. DE: Lebensmittel Retten. SV: Rädda mate; Minska matsvinn.	

8.4.6 Surplus Food Redistribution

Language	Term	Definition
EN	Surplus Food Redistribution	A process whereby surplus food that might otherwise be wasted is recovered, collected and provided to people, in particular to those in need.

BG	Преразпределение на излишната храна	Процес, при който излишната храна, която иначе би могла да бъде изхвърлена, се възстановява, събира и предоставя на хората, особено на нуждаещите се.
CA	Redistribució d'excedents alimentaris	Procés que permet recuperar els excedents d'aliments a punt de malgastar-se, recollir-los i subministrar-los a altres persones, sobretot a les més necessitades.
CS	Přerozdělování přebytečných potravin	Proces, při kterém jsou přebytečné potraviny, které by se jinak vyhodily, zužitkovány, shromážděny a poskytovány lidem, zejména potřebným.
DA	Omfordeling af overskudsfødevarer	En proces, hvor overskudsfødevarer, der ellers kunne gå til spilde, genvindes, indsamles og leveres til mennesker, især til nødlidende.
DE	Umverteilung von Lebensmittelüberschüssen	Ein Prozess, bei dem überschüssige Lebensmittel, die andernfalls verschwendet werden könnten, wiedergewonnen, gesammelt und an Menschen, insbesondere an Bedürftige, abgegeben werden.
EL	Αναδιανομή Πλεονασμάτων Τροφίμων	Μια διαδικασία κατά την οποία το πλεόνασμα τροφίμων που διαφορετικά θα μπορούσε να σπαταληθεί ανακτάται, συλλέγεται και παρέχεται σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη.
ES	Redistribución de excedentes alimentarios	Proceso mediante el cual los excedentes de alimentos que de otro modo podrían desperdiciarse se recuperan, se recolectan y se proporcionan a las personas, en particular a aquellas que los necesitan.
ET	Toidu ülejääkide ümberjagamine	Protsess, mille käigus toidu ülejäägid, mis vastasel korral võiksid raisku minna, taastatakse, kogutakse kokku ja antakse inimestele, eelkõige neile, kes abi vajavad.
FI	Ylijäämän ruoan uudelleenjako	Prosessi, jossa ylijäämäruoka, joka saattaisi muuten joutua hukkaan, otetaan talteen, kerätään ja toimitetaan ihmisille, erityisesti sitä tarvitseville.

FR	Redistribution d'excédents alimentaires	Un processus dans lequel les excédents alimentaires qui pourraient autrement être gâchés, sont récupérés, rassemblés et fournis à des personnes, plus particulièrement à des personnes dans le besoin.
GA	Farasbarr Bia a Athdháileadh	Próiseas ina ndéantar farasbarr bia a d'fhádaí a chur amú a aisghabháil, a bhailiú agus a sholáthar do dhaoine, go háirithe dóibh siúd atá i ngátar.
HR	Preraspodjela viška hrane	Proces u kojem se višak hrane koji bi se inače mogao baciti oporavlja, prikuplja i daje ljudima, posebno onima kojima je potrebna.
HU	Élelmiszer-felesleg újraelosztás	Olyan folyamat, amelynek során az egyébként kidobásra ítélt élelmiszerfelesleget megmentik, összegyűjtik és eljuttatják az emberekhez, különösen a rászorulókhöz.
IT	Ridistribuzione delle eccedenze alimentari	Un processo attraverso il quale le eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti essere sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite alle persone, in particolare a quelle bisognose.
LT	Maisto pertekliaus perskirstymas	Maisto pertekliaus, kuris, priešingu atveju, būtų išvaistytas, atgavimas, surenkimas ir teikimas stokojančioms žmonėms.
LV	Pārtikas pārpalikumu pārdale	Process, kurā pārtikas pārpalikumi, kas citādi varētu tikt izšķiesti, tiek atgūti, savākti un piegādāti cilvēkiem, jo īpaši trūcīgajiem.
MT	Ridistribuzzjoni tal-Ikel Eċċess	Proċess li permezz tiegħu l-ikel żejjed li aktarx ikun ħa jinġhela jiġi rkuprat, miġbur u pprovdut lin-nies, b'mod partikolari lil dawk fil-bżonn.
NL	Herverdeling van voedseloverschotten	Een proces waarbij voedseloverschotten die anders verspild zouden worden, worden teruggewonnen, verzameld en verstrekt aan mensen, in het bijzonder aan mensen in nood.

PL	Redystrybucja nadwyżki żywności	Proces, w ramach którego nadwyżki żywności, które w innym przypadku mogłyby zostać zmarnowane, są odzyskiwane, gromadzone i dostarczane w szczególności potrzebującym ludziom.
PO	Redistribuição de excedentes alimentares	Um processo pelo qual os excedentes alimentares que poderiam ser desperdiçados, são recuperados, recolhidos e distribuídos às pessoas, sobretudo às que mais necessitam.
RO	Redistribuirea surplusului alimentar	Un proces prin care surplusul alimentar care ar putea fi irosit este recuperat, colectat și furnizat oamenilor, în special celor care au nevoie.
SK	Prerozdelenie prebytočných potravín	Proces, pri ktorom sú prebytočné potraviny, ktoré by sa inak vyhodili, zúžitkované, zhromaždené a poskytované ľuďom, a to najmä tým, ktorý to potrebujú.
SL	Prerazdelitev presežkov hrane	Postopek, pri katerem se odvečna hrana, ki bi bila sicer zavržena, predela, zbere in zagotovi ljudem, zlasti tistim v stiski.
SV	Omfördelning av överskottsmat	En process där överskottsmat, som annars skulle slängas bort, samlas in och ges till människor, särskilt till behövande.
Additional Terms	CS: Přerozdělování nadbytečných potravin. NL: Hergebruik van voedseloverschot.	

8.5 Terms for Modes of Sharing

8.5.1 Bartering

Language	Term	Definition
EN	Bartering	To exchange goods and services for other things without using money.
BG	Бартер	Да се обменят стоки и услуги за други неща, без да се използват пари.
CA	Trocar	Intercanviar béns i serveis per altres coses sense utilitzar diners.
CS	Výměnný obchod	Výměna zboží a služby za jiné věci bez použití peněz.
DA	Byttehandel	At bytte varer og tjenesteydelser til andre ting uden at bruge penge.

DE	Tauschhandel	Der Tausch von Waren und Dienstleistungen gegen andere Dinge, ohne Geld zu verwenden.
EL	Παζάρι	Να ανταλλάσσεις αγαθά και υπηρεσίες με άλλα πράγματα χωρίς να χρησιμοποιείς χρήματα.
ES	Trueque	Intercambiar bienes y servicios por otras cosas sin utilizar dinero.
ET	Vahetuskaubandus	Toidu ja teenuste vahetamine teiste asjade vastu ilma raha kasutamata.
FI	Vaihtokauppa	Tavaroiden ja palvelujen vaihtaminen muihin asioihin ilman rahaa.
FR	Troc	Échanger des biens et des services contre d'autres choses sans utiliser d'argent.
GA	Babhtáil	Earraí agus seirbhísí a mhalartú do rudaí eile gan airgead a úsáid.
HR	Razmjena	Razmjena dobara i usluga za druge stvari bez uporabe novca.
HU	Cserekereskedelem	Áruk és szolgáltatások cseréje más dolgokra pénz használata nélkül.
IT	Baratto	Scambiare beni e servizi con altre cose senza usare denaro.
LT	Barteriai	Iškeisti prekes ir paslaugas į kitus daiktus, nenaudojant pinigų.
LV	Barters	Preču un pakalpojumu apmaiņa pret citām lietām bez naudas starpniecības.
MT	Tpartit	Tiskambja oġġetti u servizzi għal affarijiet oħra mingħajr ma tuża l-flus.
NL	Ruilen	Goederen en diensten ruilen in natura.
PL	Wymiana handlowa bez użycia pieniędzy	Wymiana towarów i usług na inne rzeczy bez użycia pieniędzy.
PO	Permuta	Trocar bens e serviços, sem uso de dinheiro.
RO	Troc	A face schimb de bunuri și servicii fără a folosi bani.
SK	Výmenný obchod	Výmena tovaru a služby za iné veci bez použitia peňazí.
SL	Menjalno poslovanje	Menjava blaga in storitev za druge stvari brez uporabe denarja.
SV	Byteshandel	Att byta varor och tjänster mot andra saker utan att använda pengar.
Additional Terms	EL: Αντιπραγματισμός. ET: Vahetuskauba tegemine. RO: Schimb; Tranzacție.	

8.5.2 Collecting

Language	Term	Definition
EN	Collecting	To bring things or information together from different people or places.
BG	Събиране	Събиране на неща или информация от различни хора или места.
CA	Recopilar	Obtenir informació o béns de diferents persones o llocs.
CS	Sběr	Shromážďovat věci nebo informace od různých osob nebo z různých míst.
DA	Indsamling	At bringe ting eller informationer fra forskellige personer eller steder sammen.
DE	Sammeln	Das Zusammentragen von Dingen oder Informationen verschiedener Personen oder Orten.
EL	Συλλογή	Να συγκεντρώσεις πράγματα ή πληροφορίες από διαφορετικούς ανθρώπους ή μέρη.
ES	Recopilar	Reunir cosas o información de diferentes personas o lugares.
ET	Kogumine	Asjade või info kokkutoomine erinevatelt inimestelt või erinevatest kohtadest.
FI	Kerääminen	Eri ihmisiltä tai eri paikoista peräisin olevien asioiden tai tietojen yhdistäminen.
FR	Collecte	Réunir des choses ou des informations provenant de personnes ou de lieux différents.
GA	Ag bailiú	Rudaí nó eolas a thabhairt le chéile ó dhaoine nó áiteanna éagsúla.
HR	Prikupljanje	Prikupljanje stvari ili informacija od različitih ljudi ili mjesta.
HU	Gyűjtés	Különböző emberektől vagy helyektől származó dolgok vagy információk összegyűjtése.
IT	Raccolta	Mettere insieme cose o informazioni provenienti da persone o luoghi diversi.
LT	Rinkimas	Sunešti daiktus ar surinkti informacijos iš skirtingų žmonių ar vietų.
LV	Savākšana	Apkopot lietas vai informāciju no dažādiem cilvēkiem vai vietām.
MT	Ġbir	Tgħaqqad affarijiet jew informazzjoni minn nies jew postijiet differenti.

NL	Verzamelen	Dingen of informatie samenbrengen van verschillende mensen of plaatsen.
PL	Zbieranie	łączenie rzeczy lub informacji pochodzących od różnych osób lub miejsc.
PO	Coleta	Reunir coisas ou informações de diferentes pessoas ou locais.
RO	Colectare	A aduna lucruri sau informații de la diferite persoane sau din diferite locuri.
SK	Zber	Zhromažďovať veci alebo informácie od rôznych osôb alebo z rôznych miest.
SL	Zbiranje	Združiti stvari ali informacije iz različnih ljudi ali krajev.
SV	Insamling	Att sammanföra saker eller information från olika personer eller platser.
Additional Terms	FR: Récolte.	

8.5.3 Food Barter

Language	Term	Definition
EN	Food Barter	A system of exchanging food for other goods without using money.
BG	Бартер на храна	Система за обмен на храна за други стоки без използване на пари.
CA	Bescanvi d'aliments	Intercanvi d'aliments per altres béns sense utilitzar diners.
CS	Výměnný obchod s potravinami	Systém výměny potravin za jiné zboží bez použití peněz.
DA	Mad byttheandel	Et system hvor man bytter mad til andre varer den at bruge penge.
DE	Lebensmittel-Tauschhandel	Ein System zum Tausch von Lebensmitteln gegen andere Waren, ohne Geld zu verwenden.
EL	Ανταλλαγή τροφίμων	Ένα σύστημα ανταλλαγής τροφίμων με άλλα αγαθά χωρίς τη χρήση χρημάτων.
ES	Trueque de alimentos	Sistema de intercambio de alimentos por otros bienes sin utilizar dinero.
ET	Toidu vahetuskaubandus	Toidu vahetamise süsteem teiste kaupade vastu ilma raha kasutamata.
FI	Ruokavaihtokauppa	Järjestelmä, jossa vaihdetaan ruokaa muihin hyödykkeisiin ilman rahaa.
FR	Troc alimentaire	Système d'échange de nourriture contre d'autres biens sans utiliser d'argent.

GA	Bia a Bhabhtáil	Córas ina ndéantar bia a mhalartú d'earraí eile gan airgead a úsáid.
HR	Razmjena hrane	Sustav razmjene hrane za drugu robu bez uporabe novca.
HU	Élelmiszercsere	Az élelmiszerek más árukra történő cseréjének rendszere pénz használata nélkül.
IT	Baratto alimentare	Un sistema di scambio di cibo con altri beni senza usare denaro.
LT	Maisto natūriniai mainai	Maisto mainai į kitas prekes nenaudojant pinigų.
LV	Pārtikas barters	Apmaiņas sistēma, kurā pārtika tiek mainīta pret citām precēm, neizmantojot naudu.
MT	Tpartit tal-ikel	Sistema ta' skambju ta' ikel għal oġġetti oħra mingħajr ma tuża flus.
NL	Ruilhandel van voedsel	Een systeem om voedsel te ruilen voor andere goederen zonder geld te gebruiken.
PL	Wymiana bezgotówkowa żywnością	System wymiany żywności na inne towary bez użycia pieniędzy.
PO	Troca de alimentos	Um sistema de troca de alimentos por outros bens, sem uso de dinheiro.
RO	Troc de alimente	Un sistem de schimb prin care hrana este dată la schimb pentru alte bunuri fără a folosi bani.
SK	Výmenný obchod s potravinami	Systém výmeny potravín za iný tovar bez použitia peňazí.
SL	Menjava hrane	Sistem menjave hrane za drugo blago brez uporabe denarja.
SV	Matbyteshandel	Ett system där man byter mat mot andra varor utan att använda pengar.
Additional Terms	CS: Směna potravin. DE: Food Swap.	

8.5.4 Food Gifting

Language	Term	Definition
EN	Food Gifting	To give food to somebody for free.
BG	Подаряване на храна	Да се дава храна на някого безплатно.
CA	Regalar menjar	Donar menjar a algú de manera gratuïta.
CS	Darování potravin	Darování potravin druhým zdarma.
DA	At give mad	At give mad til nogen gratis.
DE	Lebensmittel verschenken	Jemandem kostenlos Lebensmittel schenken.

EL	Δωρίζοντας τρόφιμα	Να δίνεις φαγητό σε κάποιον δωρεάν.
ES	Regalar comida	Regalar comida a alguien.
ET	Toidu kinkimine	Toidu kellelegi tasuta andmine.
FI	Ruokalahja	Ruoan antaminen jollekulle ilmaiseksi.
FR	Donation de produits alimentaires	Donner de la nourriture à quelqu'un gratuitement.
GA	Bia a Thabhairt mar Bhronntanas	Bia a thabhairt do dhuine éigin saor in aisce.
HR	Darivanje hrane	Davanje nekome hrane besplatno.
HU	Élelmiszer-ajándékozás	Élelmiszert adni valakinek ingyen.
IT	Regali alimentari	Dare da mangiare a qualcuno gratuitamente.
LT	Maisto dovanojimas	Duoti maisto kam nors nemokamai.
LV	Pārtikas dāvināšana	Nodot kādam pārtiku bez maksas.
MT	Rigali tal-Ikel	Tagħti l-ikel lil xi ħadd b'xejn.
NL	Gratis maaltijd weggeven	Aan iemand gratis eten geven.
PL	Prezenty żywnościowe	Dać komuś jedzenie za darmo.
PO	Oferta de alimentos	Fornecer comida gratuitamente.
RO	Oferirea de alimente	A oferi gratuit mâncare cuiva.
SK	Darovanie potravín	Darovanie potravín druhým zadarmo.
SL	Obdarovanje s hrano	Nekomu dati hrano zastonj.
SV	Skänka mat	Att ge mat till någon gratis.
Additional Terms	DE: Lebensmittel Teilen. PL: Darowizny żywnościowe. RO: Dăruirea alimentelor; Dăruirea hranei; Dăruirea mâncării.	

8.5.5 Food Swap

Language	Term	Definition
EN	Food Swap/Food Swaps	To give food to others and receive food in exchange.
BG	Размяна на храни/Размяна на храна	Да се дава храна на други и да се получава храна в замяна.
CA	Intercanvi d'aliments/Intercanvi d'aliments	Donar aliments a altres persones i rebre aliments a canvi.
CS	Výměna potravin/Výměna potravin	Poskytování potravin druhým výměnou za jiné.
DA	Fødevarebytte; Mad bytte	At give mad til andre og modtage mad i bytte.
DE	Tausch von Lebensmitteln/Lebensmittel tauschen	Tausch und Weitergabe von Lebensmitteln.
EL	Ανταλλαγή τροφίμων/Ανταλλαγές τροφίμων	Δίνοντας φαγητό σε άλλους και λαμβάνοντας φαγητό σε αντάλλαγμα.
ES	Intercambio de alimentos/Intercambios de alimentos.	Dar alimentos a otros y recibir alimentos a cambio.

ET	Toiduvahetus/Toiduvahetused	Toidu andmine teistele ja toidu saamine vahetuseks.
FI	Ruoan vaihto/Ruokavaihdot	Ruoan antaminen muille ja ruoan saaminen vastineeksi.
FR	Échange de nourriture/Échanges d'aliments	Donner de la nourriture aux autres et en recevoir en échange.
GA	Bia a Mhalartú/Bia a Mhalartú	Bia a thabhairt do dhaoine eile agus bia a fháil de mhalairt.
HR	Razmjena hrane/Zamjene hrane	Davanje hrane drugima i primanje hrane u zamjenu.
HU	Élelmiszercsere/Élelmiszer-csere	Élelmiszert adni másoknak és cserébe élelmiszert kapni.
IT	Scambio alimentare/Scambi alimentari	Dare cibo agli altri e ricevere cibo in cambio.
LT	Maisto mainai/Maisto mainai	Teikti maisto kitiems asmenims ir gauti maisto mainais.
LV	Apmaiņa ar pārtiku/Pārtikas maiņa	Nodot pārtiku citiem un saņemt pārtiku apmaiņas ceļā.
MT	Skambju tal-Ikel/Skambji tal-Ikel	Tagħti l-ikel lil ħaddieħor u tircievi ikel ieħor bi skambju.
NL	Voedsel ruilen/Voedsel ruilen.	Het geven van voedsel aan anderen en in ruil daarvoor voedsel ontvangen.
PL	Wymiana żywności/Wymiany żywności	Dawanie jedzenia innym i otrzymywanie jedzenia w zamian.
PO	Troca de alimentos/Trocas de alimentos	Dar e receber comida e alimentos.
RO	Schimb de alimente/Schimburi de alimente	A face schimb de alimente/hrană cu alte persoane.
SK	Výmena potravín/Výmena potravín	Odozdávanie potravín druhým výmenou za iné.
SL	Izmenjava hrane/Izmenjava hrane	Dajati hrano drugim in v zameno prejemati hrano.
SV	Matutbyte/Matbyten	Att ge mat till andra och få mat i utbyte.
Additional Terms	CA: Troc Alimentari; Menjar de germanor; Intercanvi de menjar. DE: Essen tauschen; Food swap. MT: Tpartit tal-ikel. RO: Troc de alimente.	

8.5.6 Foraging

Language	Term	Definition
EN	Foraging	To go from place to place searching for wild food.
BG	Събиране на дива храна	Да се обикаля от място на място в търсене на храни в природата.
CA	Anar a buscar	Desplaçar-se d'un lloc a un altre per a buscar aliments silvestres.
CS	Sběr potravin v přírodě	Hledání a sběr volně rostoucích plodin.

DA	Samle føde	At gå fra sted til sted på udkig efter vild mad.
DE	Sammeln	Von Ort zu Ort gehen und nach wilden Nahrungsmitteln suchen.
EL	Αναζήτηση τροφής	Να πηγαίνεις από τόπο σε τόπο ψάχνοντας άγρια τροφή.
ES	Buscar comida	Ir de un lugar a otro en busca de alimentos silvestres.
ET	Korilus	Ühest kohast teise liikumine metsatoitu otsides.
FI	Ravinnonhaku	Paikasta toiseen kulkeminen villiruokaa etsien.
FR	Cueillette	Aller d'un endroit à l'autre à la recherche de nourriture sauvage.
GA	Bia a Chuardach	Dul ó áit go háit: bia fiáin a chuardach.
HR	Traženje hrane	Odlazak od mjesta do mjesta u potrazi za divljom hranom.
HU	Gyűjtögetés	Helyről helyre járva vadon termő élelmet keresni.
IT	Foraggiamento	Andare da un posto all'altro alla ricerca di cibo selvatico.
LT	Ieškojimas	Vykti iš vienos vietos į kitą vietą, ieškant maisto gamtoje.
LV	Barības meklēšana	Pārvietošanās no vietas uz vietu savvaļas barības meklējumos.
MT	Tiftix għall-ikel	Tmur minn post għall-ieħor tfittex ikel selvaġġ.
NL	Wildplukken	Het zoeken van voedsel in het wild.
PL	Zbieranie	Chodzić od miejsca do miejsca w poszukiwaniu dzikiej żywności.
PO	FORAGEAMENTO	Explorar lugares em busca de alimentos selvagens.
RO	A culege din flora spontana	A merge in căutarea hranei provenite din flora spontană; a aduna hrană din flora salbatică.
SK	Zber potravín v prírode	Zber potravín vyskytujúcich sa v prírode.
SL	Iskanje hrane	Hoditi od kraja do kraja in iskati divjo hrano.
SV	Plocka ätliga vilda växter och svamp	Att gå från plats till plats och leta efter vild mat.
Additional Terms	CA: Recollir plantes silvestres o bolets. CS: Sběr; Volný sběr. DA: At sanke. DE: Nahrungssuche. ET: Toidu otsimine. HR: Potraga za hranom.	

8.5.7 Gifting

Language	Term	Definition
EN	Gifting	To give something to somebody without payment.
BG	Даване на подаръци	Да се даде нещо на някого безплатно.
CA	Regalar	Donar alguna cosa a algú sense rebre remuneració a canvi.
CS	Darování	Dát někomu něco bez placení.
DA	At give en gave	At give noget til nogen uden betaling.
DE	Verschenken	Jemandem etwas ohne Bezahlung geben.
EL	Δωρίζω	Να δώσεις κάτι σε κάποιον χωρίς πληρωμή.
ES	Regalar	Dar algo a alguien sin remuneración.
ET	Kinkimine	Millegi andmine kellelegi ilma maksmata.
FI	Lahjoittaminen	Antaa jotain jollekin ilman maksua.
FR	Offre Gratuite	Donner quelque chose à quelqu'un sans rémunération.
GA	Rud a bhronnadh	Rud éigin a thabhairt do dhuine éigin gan íocaíocht.
HR	Darivanje	Davanje nekome nečega bez naknade.
HU	Ajándékozás	Valamit fizetség nélkül átadni valakinek.
IT	Regali	Dare qualcosa a qualcuno senza pagamento.
LT	Dovanojimas	Dovanoti kažką kažkam be apmokėjimo.
LV	Dāvināšana	Uzdāvināt kādam kaut ko bez samaksas.
MT	Rigali	Li tagħti xi ħaġa lil xi ħadd mingħajr ħlas.
NL	Schenken	Iets aan iemand geven zonder betaling.
PL	Dawanie prezentów	Dać coś komuś bez zapłaty.
PO	Oferta	Dar algo a alguém sem receber nada em troca.
RO	Donație	A da ceva cuiva fără plată.
SK	Darovanie	Dať niekomu niečo bez platenia.
SL	Obdarovanje	Dati nekomu nekaj brez plačila.
SV	Skänka	Att ge något till någon utan betalning.
Additional Terms	NL: Cadeau geven; Gratis. RO: Dar.	

8.5.8 Gleaning

Language	Term	Definition
EN	Gleaning	To obtain food from remnants left over after a harvest.

BG	Почистване	За получаване на храна от остатъци, след прибиране на реколтата.
CA	Espigolar	Obtenir aliments a partir de les restes d'una collita.
CS	Sběr po sklizni	Získávání potravin ze zbytků, které zbyly po sklizni.
DA	Opsamling	At skaffe mad fra rester, som er tilovers efter en høst.
DE	Nachernten	Lebensmittelgewinnung aus nachgeernteten Lebensmitteln.
EL	Διάσωση τροφίμων από τον πρωτογενή τομέα	Απόκτηση τροφής από υπολείμματα που απομένουν μετά τη συγκομιδή.
ES	Espigar	Obtener alimentos de los restos que quedan tras una cosecha.
ET	Korjamine	Toidu hankimine pärast saagikoristust järelejäänud jääkidest.
FI	Poimiminen	Ruoan hankkiminen sadonkorjuun jälkeen jäljelle jääneistä jäänteistä.
FR	Glanage	Obtenir de la nourriture à partir des restes d'une récolte.
GA	Bia a Bhailiú	Bia a fháil ón bhfuílleach tar éis fómhair.
HR	Prikupljanje	Dobivanje hrane iz ostataka nakon žetve.
HU	Termény-gyűjtés (betakarítás után), tallózás	A betakarítás után a földön és fákön maradt termények összegyűjtése és élelmiszerként hasznosítása.
IT	Spigolatura	Ottenere cibo dai resti avanzati dopo un raccolto.
LT	Rinkimas	Maisto išgavimas iš likučių likusių nuėmus derlių.
LV	Ražas palieku novākšana	Pārtikas iegūšana no paliekām pēc ražas novākšanas.
MT	Gleaning	Tikseb l-ikel mill-fdalijiet ta' wara l-ħsad.
NL	Restanten sprokkelen	Het verzamelen van restanten van landbouvvelden nadat deze zijn geoogst.
PL	Zbieranie	Aby uzyskać żywność z resztek pozostałych po żniwach.
PO	Respiga	Obter alimentos a partir dos restos remanescentes de uma colheita.
RO	Recoltare	A aduna hrană direct de pe teren din resturile rămase după o recoltă.
SK	Zber po žatve	Získavanie potravín zo zvyškov, ktoré ostali po žatve.
SL	Zbiranje hrane	Pridobivanje hrane iz ostankov, ki ostanejo po žetvi.

SV	Efterskörda	Att samla skörderester från odlingsplatsen efter huvudskörden.
Additional Terms	CS: Paběrkování. DA: Indsamling; Sanke. DE: Nachstoppeln; Nachernte. MT: Ġbir tal-fdal wara l-ħsad.	

8.5.9 Selling

Language	Term	Definition
EN	Selling	To exchange for money.
BG	Продажба	Размяна срещу пари.
CA	Vendre	Intercanviar a través de diners.
CS	Prodej	Výměna za peníze.
DA	Sælger	At bytte for penge.
DE	Verkaufen	Tausch gegen Geld.
EL	Πώληση	Για ανταλλαγή με χρήματα.
ES	Vender	Intercambiar por dinero.
ET	Müümine	Vahetamine raha eest.
FI	Myynti	Vaihtaa rahaksi.
FR	Vente	Échanger contre de l'argent.
GA	Ag díol	Malartú a dhéanamh d'airgead.
HR	Prodaja	Zamjena za novac.
HU	Eladás	Pénzre elcsereélni valamit.
IT	Vendita	Scambiare denaro.
LT	Pardavimas	Iškeitimas į pinigų.
LV	Pārdošana	Apmaiņa pret naudu.
MT	Bejgħ	Tpartat għall-flus.
NL	Verkopen	Om te ruilen voor geld.
PL	Sprzedawanie	Do wymiany na pieniądze.
PO	Vender	Trocar por dinheiro.
RO	Vanzare	A face tranzacții de bunuri și servicii prin intermediul baniilor.
SK	Predaj	Výměna za peníze.
SL	prodajati	Zamenjati za denar.
SV	Sälja	Att byta mot pengar.
Additional Terms		

8.6 Sharing Organisation

8.6.1 Charity and Non-Profit Organisation

Language	Term	Definition
EN	Charity and Non-Profit Organisation	An organization for helping people in need; an organisation without the aim of making a profit.
BG	Благотворителна организация и организация с нестопанска цел	Организация за подпомагане на хора в нужда; организация без цел за печалба.
CA	Entitat d'iniciativa social i entitat sense ànim de lucre	Entitat d'ajuda a persones en situació de manca de recursos i entitat sense ànim de lucre, respectivament.
CS	Charitativní a nezisková organizace	Organizace pro pomoc lidem v nouzi; organizace, která nemá za cíl vytvářet zisk.
DA	Velgørenhed og non-profit organisation	En organisation til at hjælpe mennesker i nød; en organisation uden det formål at skabe overskud.
DE	Wohltätigkeitsorganisation & Non-Profit-Organisation	Eine Organisation, die Menschen in Not hilft; eine Organisation, die nicht auf Gewinn ausgerichtet ist.
EL	Φιλανθρωπικός & Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός	Ένας οργανισμός για την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ένας οργανισμός χωρίς στόχο το κέρδος.
ES	Organización benéfica y sin ánimo de lucro	Organización para ayudar a personas necesitadas; organización sin ánimo de lucro.
ET	Heategevus- ja mittetulundusorganisatsioon	Organisatsioon abi vajavate inimeste aitamiseks; organisatsioon ilma kasumi teenimise eesmärgita.
FI	Hyväntekeväisyys- ja voittoa tavoittelematon järjestö	Järjestö, joka auttaa apua tarvitsevia ihmisiä; järjestö, jonka tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu.
FR	Organisation caritative et à but non lucratif	Une organisation d'aide aux personnes dans le besoin; une organisation qui n'a pas pour but de faire du profit.
GA	Carthanas agus Eagraíocht Neamhbhrabúis	Eagraíocht a chabhraíonn le daoine i ngátar; eagraíocht nach bhfuil mar aidhm aici brabús a dhéanamh.
HR	Dobrotvorna i neprofitna organizacija	Organizacija za pomoć ljudima u nevolji; organizacija bez cilja stvaranja profita.

HU	Jótekonysági és nonprofit szervezet	A rászorulók megsegítését célzó szervezet; olyan szervezet, amelynek nem célja a nyereségszerzés.
IT	Organizzazione di beneficenza e senza scopo di lucro	Un'organizzazione per aiutare le persone bisognose; un'organizzazione senza scopo di lucro.
LT	Labdaros ir nepelno organizacija	Organizacija padedanti stokojančioms žmonėms; ne pelno siekianti organizacija.
LV	Labdarības un bezpeļņas organizācija	Organizācija, kas sniedz palīdzību cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams; organizācija, kuras mērķis nav peļņas gūšana.
MT	Organizzazzjoni tal-Karità u mingħajr skop ta' profitt	Organizzazzjoni biex tgħin lin-nies fil-bżonn; organizzazzjoni mingħajr l-għan li tagħmel profitt.
NL	Liefdadigheid en non-profit organisatie	Een organisatie om mensen in nood te helpen; een organisatie zonder winstoogmerk.
PL	Organizacja charytatywna i non-profit	Organizacja nastawiona na osiągnięcie zysku ze swej działalności.
PO	Organização de beneficência sem fins lucrativos	Uma organização para ajudar pessoas necessitadas; uma organização sem o objetivo de obter lucros.
RO	Organizație caritabilă și non-profit	O organizație care se ocupă de ajutorarea persoanelor aflate în nevoie; o organizație care nu urmărește obținerea unui profit material.
SK	Charitatívna a nezisková organizácia	Organizácia pre pomoc ľuďom v núdzi; organizácia, ktorá nemá za cieľ vytvárať zisk.
SL	Dobrodelna in neprofitna organizacija	Organizacija za pomoč ljudem v stiski; organizacija brez cilja ustvarjanja dobička.
SV	Välgörenhets- och ideell organisation	En organisation som hjälper människor i nöd; en organisation utan syfte att göra vinst.
Additional Terms	DE: Eingetragener Verein; e. V. NL: Goed doel; Voedselbank.	

8.6.2 Clubs, Association and Network

Language	Term	Definition
EN	Club, Association and Network	An organization for people who share an interest or do an activity together; an official group of people who have joined together for a particular purpose; a closely connected group of people.
BG	Клуб, сдружение и мрежа	An organization for people who share an interest or do an activity together; an official group of people who have joined together for a particular purpose; a closely connected group of people.
CA	Club, associació i xarxa	Organització de persones que comparteixen un interès o realitzen una activitat juntes; grup formal de persones que s'han unit per a un fi determinat; grup de persones estretament vinculades.
CS	Klub, sdružení a síť	Organizace pro lidi, kteří sdílejí zájem nebo společně vykonávají činnost; oficiální skupina lidí, kteří se spojili za určitým účelem; úzce propojená skupina lidí.
DA	Klub, forening og netværk	En organisation for mennesker, der deler en interesse eller laver en aktivitet sammen; en officiel gruppe af mennesker, der er gået sammen til et bestemt formål; en tæt forbundet gruppe mennesker.
DE	Club, Verband und Netzwerk	Eine Organisation für Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben oder gemeinsam eine Tätigkeit ausüben; eine offizielle Gruppe von Menschen, die sich zu einem bestimmten Zweck zusammengeschlossen haben; eine eng verbundene Gruppe von Menschen.
EL	Σύλλογος, Ένωση και Δίκτυο	Ένας οργανισμός για άτομα που μοιράζονται ένα ενδιαφέρον ή κάνουν μια δραστηριότητα μαζί, μια επίσημη ομάδα ανθρώπων που έχουν ενωθεί για συγκεκριμένο σκοπό, μια στενά συνδεδεμένη ομάδα ανθρώπων.

ES	Club, asociación y red	Organización de personas que comparten un interés o realizan una actividad juntas; grupo oficial de personas que se han unido para un fin determinado; grupo de personas estrechamente vinculadas.
ET	Klubi, ühendus ja võrgustik	Organisatsioon inimeste jaoks, kellel on ühised huvid või kes teevad koos ühiseid toiminguid; ametlik rühm inimesi, kes on teatud eesmärgiks ühinenud; tihedalt seotud inimeste rühm.
FI	Klubi, yhdistys ja verkosto	Organisaatio ihmisille, jotka jakavat kiinnostuksen kohteet tai tekevät jotakin yhdessä; virallinen ihmisryhmä, joka on liittynyt yhteen tiettyä tarkoitusta varten; läheisesti sidoksissa oleva joukko ihmisiä.
FR	Club, association et réseau	Une organisation de personnes qui partagent un intérêt ou exercent une activité ensemble; un groupe officiel de personnes qui se sont réunies dans un but particulier; un groupe de personnes étroitement liées.
GA	Club, Cumann agus Líonra	Eagraíocht do dhaoine a roinneann suim nó a dhéanann gníomhaíocht le chéile; grúpa oifigiúil daoine a tháinig le chéile ar chuspóir ar leith; grúpa daoine a bhfuil dlúthcheangal eatarthu.
HR	Klub, udruga i mreža	Organizacija za ljude koji dijele interes ili zajedno obavljaju neku aktivnost; službena skupina ljudi koji su se udružili za određenu svrhu; blisko povezana skupina ljudi.
HU	Klub, egyesület és hálózat	Olyan emberek szervezete, akiknek közös az érdeklődési körük, vagy együtt végeznek valamilyen tevékenységet; olyan emberek hivatalos csoportja, akik egy bizonyos cél érdekében szerveződtek; emberek szorosan összekapcsolódó csoportja.
IT	Club, Associazione e Rete	Un'organizzazione per persone che condividono un interesse o svolgono un'attività insieme; un gruppo ufficiale di persone che si sono unite per uno scopo particolare; un gruppo di persone strettamente connesso.

LT	Klubas, asociacija ir tinklas	Organizacija, skirta žmonėms, kurie turi bendrų interesų arba kartu užsiima tam tikra veikla; oficiali žmonių grupė, susibūrusi tam tikram tikslui; glaudžiai susijusi žmonių grupė.
LV	Klubs, asociācija un tīkls	Organizācija cilvēkiem, kuriem ir kopīgas intereses vai kuri kopā veic kādu darbību; oficiāla cilvēku grupa, kas apvienojusies noteiktam mērķim; cieši saistīta cilvēku grupa.
MT	Klabb, Assoċjazzjoni u Network	Organizzazzjoni għal nies b'interess komuni jew li jagħmlu attività flimkien; grupp ufficjali ta' nies li ngħaqdu flimkien għal għan partikolari; grupp ta' nies magħquda sew.
NL	Club, vereniging en netwerk	Een organisatie voor mensen die een interesse delen of samen een activiteit doen; een officiële groep mensen die zich voor een bepaald doel hebben verenigd; een nauw verbonden groep mensen.
PL	Klub, stowarzyszenie i sieć	Organizacja dla ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania lub prowadzą wspólną działalność; oficjalna grupa ludzi, którzy połączyli się w określonym celu; ściśle powiązana grupa ludzi.
PO	Clube, Associação e Rede	Uma organização de pessoas que partilham um interesse ou realizam uma actividade em conjunto; um grupo oficial de pessoas que se juntar com um determinado propósito; um grupo de pessoas estreitamente ligadas.
RO	Club, asociație și rețea	O organizație pentru persoanele care împărtășesc un interes comun sau care desfășoară o activitate împreună; un grup oficial de persoane care s-au reunit într-un anumit scop; un grup de persoane strâns legate între ele.
SK	Klub, združenie a sieť	Organizácia pre ľudí, ktorí zdieľajú záujem alebo spoločne vykonávajú činnosť; oficiálna skupina ľudí, ktorí sa spojili za určitým účelom; úzko prepojená skupina ľudí.

SL	Klub, združenje in mreža	Organizacija za ljudi, ki imajo skupne interese ali opravljajo skupno dejavnost; uradna skupina ljudi, ki so se združili z določenim namenom; tesno povezana skupina ljudi.
SV	Klubb, förening och nätverk	En organisation för personer som delar ett intresse eller gör en aktivitet tillsammans; en officiell grupp personer som har gått samman för ett visst syfte; en nära sammankopplad grupp personer.
Additional Terms	DE: Verein.	

8.6.3 Cooperative

Language	Term	Definition
EN	Cooperative	An organisation owned and run by the people involved, with the profits shared by them.
BG	Кооператив	Организация, притежавана и управлявана от участващите хора, като печалбите се споделят помежду им.
CA	Cooperativa	Entitat la propietat i la gestió de la qual està en mans de les persones implicades, que es reparteixen els beneficis entre elles.
CS	Družstvo	Organizace vlastněná a řízená zúčastněnými osobami, které sdílí její zisk.
DA	Andelsforening	En organisation, der ejes og drives af de involverede mennesker, med overskuddet, som deles.
DE	Genossenschaft	Eine Organisation, die sich im Besitz der beteiligten Personen befindet und von diesen geleitet wird, wobei die Gewinne von ihnen geteilt werden.
EL	Συνεταιρισμός	Ένας οργανισμός που ανήκει και διοικείται από τους εμπλεκόμενους, με τα κέρδη να μοιράζονται μεταξύ αυτών.
ES	Cooperativa	Organización que pertenece a las personas que la dirigen, quienes comparten los beneficios obtenidos.

ET	Ühistu	Organisatsioon, mille omanikeks on ja mida juhivad kaasatud inimesed, jagades omavahel kasumi.
FI	Osuuskunta	Organisaatio, jonka omistavat ja jota johtavat mukana olevat ihmiset ja jonka voitot jaetaan heidän kesken.
FR	Coopérative	Une organisation détenue et gérée par les personnes impliquées, dont les bénéfiques sont partagés.
GA	Comharchumann	Eagraíocht atá faoi úinéireacht agus atá á reáchtáil ag na daoine atá bainteach, agus a gcomhroinntear na brabúis ina measc.
HR	Zadruga	Organizacija koju posjeduju i vode uključeni ljudi, a dobit dijele između sebe.
HU	Szövetkezet	Olyan szervezet, amely az érintettek tulajdonában és irányítása alatt áll, akik a nyereségen is osztoznak.
IT	Cooperativa	Un'organizzazione di proprietà e gestita dalle persone coinvolte, con i profitti condivisi da loro.
LT	Kooperatyvas	Organizacija, priklausanti ir valdomų susijusių žmonių, kurie dalinasi pelną.
LV	Kooperatīvs	Organizācija, kas pieder un kuru vada tajā iesaistītie cilvēki, kas dala peļņu savā starpā.
MT	Koperattiva	Organizzazzjoni proprjetà tan-nies involuti u mmexxija minnhom, bil-profitti maqsuma bejniethom.
NL	Coöperatie	Een organisatie die eigendom is van en bestuurd wordt door de betrokken mensen, waarbij de winst door hen gedeeld wordt.
PL	Spółdzielnia	Organizacja będąca własnością zaangażowanych osób i przez nich zarządzana, z udziałem w zyskach.
PO	Cooperativa	Uma organização que pertence e é gerida pelas pessoas envolvidas, sendo os lucros partilhados por elas.
RO	Cooperativă	O organizație înfăptuită, deținută și condusă de un grup de persoane în care profitul este împărțit între persoanele implicate.

SK	Družstvo	Organizácia vlastnená a riadená zúčastnenými osobami, ktoré zdieľajú jej zisk.
SL	Zadruga	Organizacija, ki je v lasti in jo vodijo sodelujoči, dobiček pa si razdelijo med seboj.
SV	Kooperativ	En organisation som ägs och drivs av de inblandade, och vinsten delas av dem.
Additional Terms	DA: Kooperativ. DE: Verein; eG; eingetragene Genossenschaft.	

8.6.4 For-Profit Organisation

Language	Term	Definition
EN	For-Profit Organisation	An organization that aims to make a profit.
BG	Организация със стопанска цел	Организация, която цели печалба.
CA	Entiat amb ànim de lucre	Entitat que té com a objectiu obtenir beneficis.
CS	Zisková organizace	Organizace, která má za cíl vytvářet zisk.
DA	For-profit organisation	En organisation, der har til formål at skabe overskud.
DE	Gewinnorientiertes Unternehmen	Eine Organisation, die profitorientiert wirtschaftet.
EL	Κερδοσκοπικός Οργανισμός	Ένας οργανισμός που στοχεύει στο κέρδος.
ES	Organización con ánimo de lucro	Organización que tiene como fin obtener una ganancia.
ET	Kasumit taotlev organisatsioon	Organisatsioon, mille sihiks on kasumit teenida.
FI	Voittoa tavoitteleva organisaatio	Organisaatio, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa.
FR	Organisation à but lucratif	Une organisation qui vise à faire du profit.
GA	Eagraíocht Bhrabúis	Eagraíocht a bhfuil mar chuspóir ann brabús a dhéanamh.
HR	Profitna organizacija	Organizacija kojoj je cilj ostvariti profit.
HU	Nyereségérdekelt szervezet	Olyan szervezet, amelynek célja a profitszerzés.
IT	Organizzazione a scopo di lucro	Un'organizzazione che mira a realizzare un profitto.
LT	Pelno siekianti organizacija	Organizacija, kuri siekia uždirbti pelno.
LV	Peļņas organizācija	Organizācija, kuras mērķis ir gūt peļņu.
MT	Organizzazzjoni għall-Qligh	Organizzazzjoni li timmira li tagħmel profit.

NL	Organisatie met winstoogmerk	Een organisatie die als doel heeft winst te maken.
PL	Organizacja nastawiona na zysk	Organizacja nastawiona na dochody.
PO	Organização com fins lucrativos	Uma organização que tem por objectivo obter lucros.
RO	Organizație cu scop lucrativ	O organizație care are ca scop obținerea de profit.
SK	Zisková organizácia	Organizácia, ktorá má za cieľ vytvárať zisk.
SL	Profitna organizacija	Organizacija, katere cilj je ustvarjanje dobička.
SV	Vinstdrivande organisation	En organisation som har som mål att göra vinst.
Additional Terms	DE: GmbH; Gesellschaft mit beschränkter Haftung. HU: For-profit szervezet. RO: Organizație pentru profit; întreprindere pentru profit.	

8.6.5 Informal Organisation

Language	Term	Definition
EN	Informal Organisation	An organisation done by individuals on a small scale, especially unofficially or illegally.
BG	Неформална организация	Организация, създадена от лица в малък мащаб, особено неофициално или незаконно.
CA	Organització informal	Organització a petita escala, especialment de caràcter no oficial o il·legal, creada per un grup de persones.
CS	Neformální organizace	Organizace provozovaná jednotlivci v malém měřítku, zejména neoficiálně nebo bez oprávnění.
DA	Uformel organisation	En organisation udført af enkeltpersoner i lille målestok, især uofficielt eller ulovligt.
DE	Informelle Organisation	Eine Organisation, die von Einzelpersonen in kleinem Rahmen betrieben wird, insbesondere inoffiziell oder illegal.
EL	Άτυπη οργάνωση	Μια οργάνωση που γίνεται από άτομα σε μικρή κλίμακα, ειδικά ανεπίσημα ή παράνομα.
ES	Organización informal	Organización realizada por individuos a pequeña escala, especialmente de forma no oficial o ilegal.

ET	Mitteametlik organisatsioon	Organisatsioon, mis on loodud üksikisikute poolt väikeses ulatuses, eelkõige mitteametlikult või ebaseaduslikult.
FI	Epävirallinen organisaatio	Organisaatio, jonka yksityishenkilöt toteuttavat pienessä mittakaavassa, erityisesti epävirallisesti tai laittomasti.
FR	Organisation informelle	Une organisation réalisée par des individus à petite échelle, en particulier de manière non officielle ou illégale.
GA	Eagraíocht Neamhfhoirmiúil	Eagraíocht a reáchtálann daoine ar scála beag, go háirithe go neamhoifigiúil nó go neamhdhleathach.
HR	Neformalna organizacija	Organizacija manje skupine pojedanca, posebno ako je neslužbena ili ilegalna.
HU	Informális szervezet	Egyének által nem hivatalosan vagy illegálisan működtetett, kis léptékű szervezet.
IT	Organizzazione informale	Un'organizzazione composta da individui su piccola scala, spesso in modo non ufficiale o illegale.
LT	Neformali organizacija	Organizacija sukurta nedideliu mastu pavienių asmenų, ypač neoficialiai arba neteisėtai.
LV	Neformāla organizācija	Neliela mēroga privātā organizācija, kas bieži vien darbojas neoficiālā vai nelikumīgā ceļā.
MT	Organizzazzjoni Informali	Organizzazzjoni li ssir minn individwi fuq skala żgħira, speċjalment b'mod mhux uffċjali jew illegali.
NL	Informeel organisatie	Een organisatie die door individuen op kleine schaal wordt gevoerd, vooral niet-officieel of illegaal.
PL	Organizacja nieformalna	Organizacja prowadzona na małą skalę, zwłaszcza nieoficjalnie lub nielegalnie.
PO	Organização informal	Uma organização de pequena escala, constituída por indivíduos especialmente de forma não oficial ou ilegal.
RO	Organizație informală	O organizație înfăptuită de indivizi/ persoane fizice la scară mică, în special în mod neoficial sau ilegal.
SK	Neformálna organizácia	Organizácia prevádzkovaná jednotlivcami v malom meradle, najmä neoficiálne alebo nelegálne.

SL	Neformalna organizacija	Organizacija, ki jo izvajajo posamezniki v manjšem obsegu, zlasti neuradno ali nezakonito.
SV	Informell organisation	En organisation som utförs av individer i liten skala, särskilt inofficiellt eller olagligt.
Additional Terms	ET: Mitteformaalne organisatsioon. HU: Nem-hivatalos szervezet.	

8.6.6 Public Sector

Language	Term	Definition
EN	Public Sector	Connected with the government and the services it provides.
BG	Публичен сектор	Свързан с правителството и услугите, които то предоставя.
CA	Sector públic	Sector vinculat al govern i a les seves funcions.
CS	Veřejný sektor	Související s vládou a službami, které poskytuje.
DA	Offentlige sektor	Forbundet med regeringen og de tjenester, den leverer.
DE	Öffentlicher Sektor	Steht im Zusammenhang mit der Regierung und den von ihr erbrachten Dienstleistungen.
EL	Δημόσιος Τομέας	Συνδεδεμένος με την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες που παρέχει.
ES	Sector público	Relacionado con el gobierno y los servicios que presta.
ET	Avalik sektor	Seotud valitsuse ja selle poolt pakutavate teenustega.
FI	Julkisen sektori	Yhteydessä hallitukseen ja sen tarjoamiin palveluihin.
FR	Secteur public	En relation avec le gouvernement et les services qu'il fournit.
GA	An Earnáil Phoiblí	Ceangailte leis an rialtas agus na seirbhísí a sholáthraíonn an rialtas.
HR	Javni sektor	Povezan s vladom i uslugama koje ona pruža.
HU	Közfisza	A kormányzattal és az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos.
IT	Settore pubblico	Collegato con il governo e i servizi che esso fornisce.
LT	Viešasis sektorius	Susijęs su Vyriausybe ir jos teikiamomis paslaugomis.

LV	Sabiedriskais sektors	Saistīts ar valdību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.
MT	Is-Settur Pubbliku	Konnessi mal-gvern u s-servizzi li jipprovdi.
NL	Publieke sector	Verbonden met de overheid en de diensten die zij verleent.
PL	Sektor publiczny	Powiązany z rządem i usługami, które świadczy.
PO	Sector público	Conectado com o governo e os serviços que este presta.
RO	Sector public	Care are legătură cu guvernul. Activități și servicii organizate și furnizate de stat.
SK	Verejný sektor	Súvisiace s vládou a službami, ktoré poskytuje.
SL	Javni sektor	Povezan z vlado in storitvami, ki jih ponuja.
SV	Offentlig sektor	Verksamhet inom stat, kommuner och regioner som till största delen är skattefinansierad.
Additional Terms		

8.6.7 Social Enterprise

Language	Term	Definition
EN	Social Enterprise	A business that uses its profits to try and help the community or for another social purpose.
BG	Социално предприятие	Предприятие, което използва печалбите си, за да се опита да помогне на общността или за друга социална цел.
CA	Empresa social	Empresa que destina els seus beneficis a l'ajuda comunitària o a altres fins socials.
CS	Sociální podnik	Podnik, který využívá své zisky k pomoci komunitě nebo pro jiný společenský účel.
DA	Social virksomhed	En virksomhed, der bruger sine overskud til at forsøge at hjælpe fællesskabet eller til et andet socialt formål.
DE	Soziales Unternehmen	Ein Unternehmen, das seine Gewinne verwendet, um der Gemeinschaft oder einem anderen sozialen Zweck zu helfen.

EL	Κοινωνική Επιχείρηση	Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί τα κέρδη της για να προσπαθήσει να βοηθήσει την κοινότητα ή για άλλο κοινωνικό σκοπό.
ES	Empresa social	Empresa que utiliza sus beneficios para intentar ayudar a la comunidad o para otro fin social.
ET	Sotsiaalne ettevõte	Äriühing, mis kasutab oma kasumeid selleks, et püüda kogukonda aidata või mõnel teisel sotsiaalsel eesmärgil.
FI	Sosiaalinen yritys	Yritys, joka käyttää voittonsa yrittääkseen auttaa yhteisöä tai muuhun sosiaaliseen tarkoitukseen.
FR	Entreprise sociale	Une entreprise qui utilise ses bénéfices pour essayer d'aider la communauté ou pour un autre but social.
GA	Fiontar Sóisialta	Gnólacht a úsáideann an brabús le hiarracht a dhéanamh cabhrú leis an bpobal nó ar chuspóir eile sóisialta.
HR	Društveno poduzeće	Tvrtka koja upotrebljava svoju dobit kako bi pokušala pomoći zajednici ili u druge društvene svrhe.
HU	Szociális vállalkozás	Olyan vállalkozás, amely nyereségét a közösség megsegítésére vagy más társadalmi célra fordítja.
IT	Impresa sociale	Un'azienda che utilizza i propri profitti per cercare di aiutare la comunità o per un altro scopo sociale.
LT	Socialinė įmonė	Įmonė, kuri naudoja savo pelną siekiant padėti bendruomenei arba kitam socialiniui tikslui.
LV	Sociālais uzņēmums	Uzņēmums, kas izmanto savu peļņu, lai palīdzētu sabiedrībai vai citam sociālam mērķim.
MT	Intrapriża Soċjali	Negozju li juża l-profitti tiegħu biex jipprova jgħin lill-komunità jew għal skop soċjali ieħor.
NL	Sociale onderneming	Een bedrijf dat zijn winst gebruikt om te proberen de gemeenschap te helpen of voor een ander sociaal doel.
PL	Przedsiębiorstwo społeczne	Firma, która wykorzystuje swoje zyski, aby pomóc społeczności lub wesprzeć inny cel społeczny.
PO	Empresa social	A company that uses its profits to help the community or for another social purpose.

RO	Întreprindere socială	O întreprindere care se folosește de profiturile generate pentru a încerca să ajute comunitatea sau cu un alt scop social.
SK	Sociálny podnik	Podnik, ktorý využíva svoje zisky na pomoc komunite alebo na iný spoločenský účel.
SL	Socialno podjetje	Podjetje, ki svoj dobiček uporablja za pomoč skupnosti ali za druge družbene namene.
SV	Socialt företag	Ett företag som använder sin vinst för att försöka hjälpa samhället eller för ett annat socialt syfte.
Additional Terms	DE: gGmbH; gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung.	

9 Food Sharing terms by language

9.1 BG: Bulgarian

Terms	Definitions
Бартер на храна	Система за обмен на храна за други стоки без използване на пари.
Бартер	Да се обменят стоки и услуги за други неща, без да се използват пари.
Библиотека за семена	Организация, която съхранява, спестява, дава назаем или споделя семена.
Благотворителна организация и организация с нестопанска цел	Организация за подпомагане на хора в нужда; организация без цел за печалба.
Възстановяване на храна	Процес, при който излишната храна, която иначе би могла да бъде изхвърлена, се възстановява, събира и предоставя на хората, особено на нуждаещите се.
Даване на подаръци	Да се даде нещо на някого безплатно.
Запазване на семена	Практиката на запазване на семена за използване на по-късна дата.
Икономика на споделянето	Икономическа система, в която активи или услуги се споделят между частни лица, безплатно или срещу заплащане, обикновено чрез интернет.
Инициатива за споделяне на храна	Организация, група, бизнес или движение, което ръководи или улеснява споделянето на храна
Клуб за вечеря	Неофициален, евентуално временен или почасов ресторант, който се провежда в нетрадиционни пространства, при което домакинът получава заплащане за приготвяне на храна за група от хора.
Клуб, сдружение и мрежа	Организация за хора, които споделят интереси или извършват дейност заедно; официална група от хора, които са се обединили с определена цел; тясно свързана група от хора.
Кооператив	Организация, притежавана и управлявана от участващите хора, като печалбите се споделят помежду им.

Кухненски инкубатор	Лицензирано и отдаваемо под наем помещение, което е сертифицирано за производството на храни и което е посветено на подпомагане на ранен етап на предприятия за кетъринг, търговия на дребно и търговия на едро с храни.
Неформална организация	Организация, създадена от лица в малък мащаб, особено неофициално или незаконно.
Общностна вечеря	Вечеря, която е създадена за хора от една общност, за да я използват и да се наслаждават.
Общностна градина	Градината, която е създадена за хора от една общност, за да я използват и да се наслаждват.
Общностна кухня	Кухня, която е създадена за хора от една общност, за да я използват и да се наслаждават.
Общностно ястие	Ястие, което е създадено за хора от една общност, за да го ползват и да се наслаждават.
Организация със стопанска цел	Организация, която цели печалба.
Подаряване на храна	Да се дава храна на някого безплатно.
Подпомагано от общността земеделие	Система, в която фермата е партньорство между фермери и членове на общност, в която отговорностите, рисковете и ползите от производството на храни са споделени.
Почистване	За получаване на храна от остатъци, след прибиране на реколтата.
Преразпределение на излишната храна	Процес, при който излишната храна, която иначе би могла да бъде изхвърлена, се възстановява, събира и предоставя на хората, особено на нуждаещите се.
Продажба	Размяна срещу пари.
Публичен сектор	Свързан с правителството и услугите, които то предоставя.
Размяна на реколтата	Да се дава реколтата на други и да се получава реколтата в замяна.
Размяна на семена	Да се дават семена на други и да се получават семена в замяна.
Размяна на семена	Да се дават семена на други и да се получават семена обратно.
Размяна на храни	Да се дава храна на други и да се получава храна в замяна.

Социална вечеря	Вечеря, споделена сред група от хора с ключова цел да общуват помежду си.
Социално предприятие	Предприятие, което използва печалбите си, за да се опита да помогне на общността или за друга социална цел.
Спасяване на храна	Процес, при който излишната храна, която иначе би могла да бъде изхвърлена, се възстановява, събира и предоставя на хората, особено на нуждаещите се.
Споделена градина	Заемане на градина с други; предоставяне на градинско пространство и умения за използване на градинско пространство на други; използване, заемане или наслаждаване на градина заедно с други.
Споделяне на земя	Заемане на част от земя с други; даване на част от земя на други; използване, заемане или ползване на земя съвместно с други.
Споделяне на инструменти	Обмяна на инструменти и умения за използване на инструменти с други; даване на инструменти на други; съвместно използване или ползване на инструменти.
Споделяне на компост	Обмяна на компост и умения за компостиране с други; даване на компост на други; използване или наслаждаване на компост съвместно с други.
Споделяне на кухня	Използване на кухня с други хора; предоставяне на кухненско пространство или умения за използване на кухни на други; използване, заемане или ползване на кухня заедно с други.
Споделяне на умения за храните/Споделяне на хранителни умения	Демонстриране или обмен на умения за храните с други; предоставяне на информация за умения на другите.
Споделяне на храна	Отглеждане, готвене, ядене и преразпределяне на храна с други; даване на порция храна на други; използване, заемане или ползване на храни и знания, умения, устройства и пространства, свързани с храните, съвместно с други.
Споделяне на ястие	Хранене с други хора; даване на храна на други; използване, заемане или ползване на ястия и свързани с хранене знания, умения, устройства и пространства съвместно с други.
Събиране на дива храна	Да се обикаля от място на място в търсене на храни в природата.

Събиране	Събиране на неща или информация от различни хора или места.
Търсене на храна в боклука	Да се търси ядлива храна или ценни предмети в контейнерите за боклук.

9.2 CA: Catalan

Terms	Definitions
Agricultura amb suport comunitari	Sistema d'associació entre agricultors i membres d'una comunitat en el qual es comparteixen les responsabilitats, els riscos i els beneficis associats a la producció d'aliments.
Agrupació gastronòmica	Restaurant informal, obert unes hores al dia, que opera en espais no convencionals, el responsable dels quals rep una remuneració per preparar un menjar per a un grup de persones.
Alimentació compartida	Conrear, cuinar, menjar i redistribuir aliments amb altres persones; donar una ració d'aliments a altres persones; consumir aliments o fer ús dels coneixements, les habilitats, els dispositius i els espais relacionats amb els aliments conjuntament amb altres persones.
Anar a buscar	Desplaçar-se d'un lloc a un altre per a buscar aliments silvestres.
Àpat comunitari	Àpat del qual els membres d'una comunitat poden gaudir de manera conjunta.
Àpats compartits	Menjar amb altres persones; compartir un àpat amb altres persones; consumir aliments o fer ús dels coneixements, les habilitats, els dispositius i els espais relacionats amb els aliments conjuntament amb altres persones.
Banc de llavors	Entitat dedicada a emmagatzemar, guardar, prestar o compartir llavors.
Bescanvi d'aliments	Intercanvi d'aliments per altres béns sense utilitzar diners.
Club, associació i xarxa	Organització de persones que comparteixen un interès o realitzen una activitat juntes; grup formal de persones que s'han unit per a un fi determinat; grup de persones estretament vinculades.

Compartir terra	Ocupar una parcel·la de terra amb altres persones; cedir una parcel·la de terra a altres persones; utilitzar, ocupar o gaudir de la terra conjuntament amb altres persones.
Compostatge compartit	Intercanviar compost i coneixements sobre compostatge amb altres persones; donar compost a altres persones; utilitzar o aprofitar compost conjuntament amb altres persones.
Coneixements alimentaris compartits	Demostrar o intercanviar coneixements sobre alimentació amb altres persones; transmetre coneixements a altres persones.
Conservació de Llavors	Guardar llavors per a utilitzar-les més endavant.
Cooperativa	Entitat la propietat i la gestió de la qual està en mans de les persones implicades, que es reparteixen els beneficis entre elles.
Cuina compartida	Compartir un espai de cuina amb altres persones; cedir l'espai de cuina a altres persones o transmetre coneixements sobre el seu ús; utilitzar, ocupar o gaudir de l'espai de cuina conjuntament amb altres persones.
Cuina comunitària	Cuina que els membres d'una comunitat poden utilitzar de manera conjunta.
Economia col·laborativa	Sistema econòmic en el qual es comparteixen béns o serveis entre particulars, de manera gratuïta o amb intercanvi monetari, generalment a través d'Internet.
Eines compartides	Compartir eines i coneixements sobre el seu ús amb altres persones; proporcionar eines a altres persones; utilitzar o aprofitar eines de manera conjunta.
Empresa social	Empresa que destina els seus beneficis a l'ajuda comunitària o a altres fins socials.
Entiat amb ànim de lucre	Entitat que té com a objectiu obtenir beneficis.
Entitat d'iniciativa social i entitat sense ànim de lucre	Entitat d'ajuda a persones en situació de manca de recursos i entitat sense ànim de lucre, respectivament.
Espigolar	Obtenir aliments a partir de les restes d'una collita.
Hort compartit	Ocupar un hort amb altres persones; cedir l'espai a altres persones o transmetre coneixements sobre el seu ús; utilitzar, ocupar o gaudir d'un hort conjuntament amb altres persones.
Hort comunitari	Hort que els membres d'una comunitat poden utilitzar de manera conjunta.

Incubadora gastronòmica	Espai autoritzat i susceptible de ser llogat que compta amb certificació per a produir aliments i que ajuda a empreses de restauració, minoristes i majoristes d'aliments els negocis del qual es troben en fase inicial.
Iniciativa per a compartir aliments	Organització, grup, empresa o moviment que duu a terme o promou iniciatives alimentàries comunitàries o col·lectives.
Intercanvi d'aliments	Donar aliments a altres persones i rebre aliments a canvi.
Intercanvi de collites	Donar productes de collita a altres persones i rebre productes de collita a canvi.
Intercanvi de llavors	Donar llavors a altres persones i rebre llavors a canvi.
Intercanvi de llavors	Donar llavors a altres persones i rebre llavors a canvi.
Menjador comunitari	Menjador que els membres d'una comunitat poden utilitzar de manera conjunta.
Organització informal	Organització a petita escala, especialment de caràcter no oficial o il·legal, creada per un grup de persones.
Reciclar menjar en contenidors	Rebuscar aliments comestibles o objectes de valor en els contenidors d'escombraries.
Recopilar	Obtenir informació o béns de diferents persones o llocs.
Recuperació d'aliments	Procés que permet recuperar els excedents d'aliments a punt de malgastar-se, recollir-los i subministrar-los a altres persones, sobretot a les més necessitades.
Redistribució d'excedents alimentaris	Procés que permet recuperar els excedents d'aliments a punt de malgastar-se, recollir-los i subministrar-los a altres persones, sobretot a les més necessitades.
Regalar	Donar alguna cosa a algú sense rebre remuneració a canvi.
Regalar menjar	Donar menjar a algú de manera gratuïta.
Rescat d'aliments	Procés que permet recuperar els excedents d'aliments a punt de malgastar-se, recollir-los i subministrar-los a altres persones, sobretot a les més necessitades.
Sector públic	Sector vinculat al govern i a les seves funcions.
Sopar social	Sopar compartit entre un grup de persones amb la finalitat de socialitzar amb els altres.
Trocar	Intercanviar béns i serveis per altres coses sense utilitzar diners.

Vendre	Intercanviar a través de diners.
--------	----------------------------------

9.3 CS: Czech

Terms	Definitions
Charitativní a nezisková organizace	Organizace pro pomoc lidem v nouzi; organizace, která nemá za cíl vytvářet zisk.
Darování	Dát někomu něco bez placení.
Darování potravin	Darování potravin druhým zdarma.
Družstvo	Organizace vlastněná a řízená zúčastněnými osobami, které sdílí její zisk.
Gastro inkubátor	Licencovaný a pronajímatelný prostor, který je certifikován pro výrobu potravin a určen na podporu začínajících cateringových, maloobchodních a velkoobchodních potravinářských podniků.
Hledání potravin v kontejnerech na odpad	Hledání požitelných potravin nebo hodnotných předmětů v kontejnerech na odpad.
Iniciativa pro sdílení potravin	Organizace, skupina, podnik nebo hnutí, které provádí nebo usnadňuje sdílení potravin.
Klub, sdružení a síť	Organizace pro lidi, kteří sdílejí zájem nebo společně vykonávají činnost; oficiální skupina lidí, kteří se spojili za určitým účelem; úzce propojená skupina lidí.
Komunitní jídlo	Jídlo pro komunitu.
Komunitní kuchyně	kuchyně, která slouží pro komunitní užití a zábavu.
Komunitní večere	Společná večere pro komunitu.
Komunitní zahrada	Zahrada využívaná komunitou.
Komunitou podporované zemědělství	Systém, ve kterém farma představuje partnerství farmářů a členů komunity, a v rámci které jsou sdíleny odpovědnosti, rizika a přínosy produkce potravin.
Neformální organizace	Organizace provozovaná jednotlivci v malém měřítku, zejména neoficiálně nebo bez oprávnění.
Pop-up restaurace	Neformální, dočasná nebo příležitostná restaurace/jídelna v netradičních prostorách, kde hostitel obdrží platbu za přípravu jídla pro skupinu lidí.

Přerozdělování přebytečných potravin	Proces, při kterém jsou přebytečné potraviny, které by se jinak vyhodily, zužitkovávány, shromážděny a poskytovány lidem, zejména potřebným.
Prodej	Výměna za peníze.
Sběr	Shromáždovat věci nebo informace od různých osob nebo z různých míst.
Sběr po sklizni	Získávání potravin ze zbytků, které zbyly po sklizni.
Sběr potravin v přírodě	Hledání a sběr volně rostoucích plodin.
Sdílená ekonomika	Ekonomický systém, ve kterém jsou majetek nebo služby navzájem sdíleny soukromými osobami, a to buď zdarma nebo za poplatek, obvykle prostřednictvím internetu.
Sdílená zahrada	Sdílení zahrady s ostatními; poskytování zahradního prostoru a dovedností o využívání zahradního prostoru ostatním; sdílení a využívání zahrady společně s ostatními.
Sdílení dovedností týkajících se potravin	Ukázka nebo výměna dovedností o jídle s ostatními; poskytování informací o dovednostech ostatním.
Sdílení jídla	Společné pěstování, vaření, spotřeba jídla; přerozdělování potravin; darování části potravin druhým; společné užívání potravin a znalostí, dovedností, zařízení a prostor souvisejících s jídlem.
Sdílení jídla	Společné jídlo s ostatními; darování části jídla druhým; sdílení jídel a znalostí, dovedností, zařízení a prostor souvisejících s jídlem společně s ostatními.
Sdílení kompostu	Výměna kompostu a dovedností o kompostování s ostatními; poskytování kompostu ostatním; používání nebo užívání kompostu společně s ostatními.
Sdílení kuchyně	Sdílení kuchyně s ostatními; poskytování kuchyňského prostoru nebo dovedností týkajících se využití kuchyní ostatním; sdílení, využívání kuchyně společně s ostatními.
Sdílení nástrojů	Výměna nástrojů a dovedností týkajících se používání nástrojů s ostatními; poskytování nástrojů ostatním; společné využívání a užívání nástrojů.
Sdílení půdy	společné využívání části půdy, poskytování části půdy ostatním, užívání půdy společně s ostatními.
Semenaření	Uchovávání semen pro pozdější použití.

Semínkovna	Organizace, která skladuje, ukládá, půjčuje nebo sdílí semínka.
Sociální podnik	Podnik, který využívá své zisky k pomoci komunitě nebo pro jiný společenský účel.
Společenská večeře	Večeře sdílená skupinou lidí s hlavním cílem setkat se s ostatními.
Veřejný sektor	Související s vládou a službami, které poskytuje.
Výměna potravin	Poskytování potravin druhým výměnou za jiné.
Výměna semen	Poskytování semen druhým výměnou za jiné.
Výměna semen	Poskytování semen druhým výměnou za jiné.
Výměna úrody	Poskytování úrody druhým výměnou za jinou.
Výměnný obchod	Výměna zboží a služby za jiné věci bez použití peněz.
Výměnný obchod s potravinami	Systém výměny potravin za jiné zboží bez použití peněz.
Záchrana jídla	Proces, při kterém jsou přebytečné potraviny, které by se jinak vyhodily, zužitkovávány, shromážděny a poskytovány lidem, zejména potřebným.
Záchrana potravin	Proces, při kterém jsou přebytečné potraviny, které by se jinak vyhodily, zužitkovávány, shromážděny a poskytovány lidem, zejména potřebným.
Zisková organizace	Organizace, která má za cíl vytvářet zisk.

9.4 DA: Danish

Terms	Definitions
Afgrøde deling	At give afgrøder til andre og modtage afgrøder i bytte.
Andelsforening	En organisation, der ejes og drives af de involverede mennesker, med overskuddet, som deles.
At give en gave	At give noget til nogen uden betaling.
At give mad	At give mad til nogen gratis.
Byttehandel	At bytte varer og tjenesteydelser til andre ting uden at bruge penge.
Dele have	At have en have sammen med andre; at give haverum og færdigheder om at bruge haverummet til andre; bruge, have en have sammen med andre.

Deleøkonomi	Et økonomisk system, hvor aktiver eller tjenester deles mellem private, enten gratis eller mod betaling, typisk via internettet.
Fælles køkken	Et køkken, der er lavet til, at folk fra et lokalsamfund kan bruge og nyde godt af.
Fælleshave	En have, der er lavet til, at folk fra et lokalsamfund kan bruge og nyde godt af.
Fællesmiddag	En middag, der er lavet til, at folk fra et lokalsamfund kan bruge og nyde godt af.
Fællesskabsmåltid	Et måltid, der er lavet til, at folk fra et lokalsamfund kan bruge og nyde godt af.
Fællesskabsstøttet landbrug	Et system, hvor en gård er et partnerskab mellem landmænd og medlemmer af et samfund, hvor ansvaret, risiciene og belønningen ved fødevarerproduktionen deles.
Fødevarerbytte	At give mad til andre og modtage mad i bytte.
For-profit organisation	En organisation, der har til formål at skabe overskud.
Frøbesparelse	Praksis med at gemme frø til brug på et senere tidspunkt.
Frøbibliotek	En organisation, der opbevarer, gemmer, udlåner eller deler frø.
Frøbytte	At give frø til andre og modtage frø i bytte.
Frøudveksling	At give frø til andre og modtage frø til gengæld.
Genopretning af mad	En proces, hvor overskudsfødevarer, der ellers kunne gå til spilde, genvindes, indsamles og leveres til mennesker, især til nødlidende.
Indsamling	At bringe ting eller informationer fra forskellige personer eller steder sammen.
Jordandel	At dele et stykke jord sammen med andre; at give en del af et stykke jord til andre; at bruge, have et stykke jord sammen med andre.
Klub, forening og netværk	En organisation for mennesker, der deler en interesse eller laver en aktivitet sammen; en officiel gruppe af mennesker, der er gået sammen til et bestemt formål; en tæt forbundet gruppe mennesker.
Køkken inkubator	En licenseret og lejebar plads, der er certificeret til fødevarerproduktion, og som er dedikeret til at støtte catering-, detail- og engroshandelsvirksomheder i tidlige stadier.

Køkkendel	Brug af køkken sammen med andre; at give køkkenplads eller færdigheder omkring brugen af køkkenerne til andre; at bruge, indtage eller have et køkken sammen med andre.
Kompostdeling	Bytte kompost og dele erfaringer og færdigheder omkring kompostering med andre; at give kompost til andre; at bruge eller have kompost sammen med andre.
Mad byttehandel	Et system hvor man bytter mad til andre varer den at bruge penge.
Mad redning	En proces, hvor overskudsfødevarer, der ellers kunne gå til spilde, genvindes, indsamles og leveres til mennesker, især til nødlidende.
Maddeling	Dyrkning, madlavning, spisning og omfordeling af mad med andre; give en portion mad til andre; at bruge, have eller nyde mad og madrelateret viden, færdigheder, enheder og rum sammen med andre.
Maddelingsinitiativ	En organisation, gruppe, virksomhed eller bevægelse, der udfører eller faciliterer maddeling.
Madfærdighedsdeling/deling af madfærdigheder	Demonstrering eller udveksling af færdigheder om mad med andre; give oplysninger om færdigheder til andre.
Måltidsdeling	At spise sammen med andre; give et måltid til andre; at bruge, indtage eller have måltider og måltidsrelateret viden, færdigheder, enheder og rum sammen med andre.
Middagsklub	En uformel, eventuelt midlertidig eller deltids restaurant, der afholdes i utraditionelle lokaler, hvor værten modtager betaling for at tilberede et måltid til en gruppe mennesker.
Offentlige sektor	Forbundet med regeringen og de tjenester, den leverer.
Omfordeling af overskudsfødevarer	En proces, hvor overskudsfødevarer, der ellers kunne gå til spilde, genvindes, indsamles og leveres til mennesker, især til nødlidende.
Opsamling	At skaffe mad fra rester, som er tilovers efter en høst.
Sælger	At bytte for penge.
Samle føde	At gå fra sted til sted på udkig efter vild mad.
Skralde	At søge i affaldscontainere efter spiselig mad eller værdigenstande.
Social middag	En middag delt blandt en gruppe mennesker med et centralt mål om at socialisere med andre.

Social virksomhed	En virksomhed, der bruger sine overskud til at forsøge at hjælpe fællesskabet eller til et andet socialt formål.
Uformel organisation	En organisation udført af enkeltpersoner i lille målestok, især uofficielt eller ulovligt.
Værktøjsdeling	Udveksle værktøjer og færdigheder om brug af værktøjerne med andre; give værktøjer til andre; at bruge eller have redskaber i fællesskab.
Velgørenhed og non-profit organisation	En organisation til at hjælpe mennesker i nød; en organisation uden det formål at skabe overskud.

9.5 DE: German

Terms	Definitions
Club, Verband und Netzwerk	Eine Organisation für Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben oder gemeinsam eine Tätigkeit ausüben; eine offizielle Gruppe von Menschen, die sich zu einem bestimmten Zweck zusammengeschlossen haben; eine eng verbundene Gruppe von Menschen.
Containern	Das Durchsuchen von Müllcontainern nach essbaren Lebensmitteln oder Wertgegenständen.
Food Sharing	Anbau, Zubereitung, Verzehr und Weitergabe von Lebensmitteln; Umverteilung von Lebensmitteln; Wissensaustausch zur Zubereitung von Lebensmitteln; gemeinschaftliche Nutzung von Räumen zur Zubereitung und zum Verzehr von Lebensmitteln.
Foodsharing-Initiative	Eine Organisation, eine Gruppe, ein Unternehmen oder eine Bewegung, welche Foodsharing Aktivitäten durchführt oder fördert.
Gemeinsamer Garten	Gemeinschaftliche Gartennutzung; gemeinschaftliches Gärtnern; Weitergabe von Kenntnisse über das Gärtnern; Mitnutzung einer Gartenfläche.
Gemeinschaftsabendessen	Ein Abendessen, das für Menschen aus einer Gemeinschaft zubereitet wird, um es zu nutzen und zu genießen.

Gemeinschaftsgarten	Ein Garten, der für die Menschen einer Gemeinschaft zur gemeinschaftlichen Nutzung angelegt wird.
Gemeinschaftsküche	Eine Küche, die für die Menschen einer Gemeinschaft gedacht ist und von ihnen genutzt wird.
Gemeinschaftsmahlzeit	Eine Mahlzeit, die für Menschen aus einer Gemeinschaft zubereitet wird, um sie zu nutzen und zu genießen.
Genossenschaft	Eine Organisation, die sich im Besitz der beteiligten Personen befindet und von diesen geleitet wird, wobei die Gewinne von ihnen geteilt werden.
Geselliges Abendessen	Ein gemeinsames Abendessen einer Gruppe von Menschen mit dem Hauptziel, mit anderen in Kontakt zu kommen.
Gewinnorientiertes Unternehmen	Eine Organisation, die profitorientiert wirtschaftet.
Informelle Organisation	Eine Organisation, die von Einzelpersonen in kleinem Rahmen betrieben wird, insbesondere inoffiziell oder illegal.
Kompost teilen	Austausch von Kompost und Kenntnissen über die Kompostierung mit anderen; Weitergabe von Kompost an andere; gemeinsame Nutzung von Kompost.
Küche teilen	Gemeinschaftliche Nutzung einer Küche; Weitergabe von Flächen; Weitergabe von Kenntnissen über die Nutzung von Küchen an andere; gemeinsame Nutzung oder Belegung an einer Küche mit anderen.
Kücheninkubator	Ein lizenzierter und mietbarer Raum, der für die Lebensmittelproduktion zertifiziert ist und der sich der Unterstützung von Catering-, Einzelhandels- und Großhandelsunternehmen im Anfangsstadium widmet.
Land teilen	Besetzung öffentlichen Raums; Nutzungsrechte zur gemeinschaftlichen Nutzung von (öffentlichem) Raum; Mitnutzung des Raums.
Lebensmittel verschenken	Jemandem kostenlos Lebensmittel schenken.
Lebensmittel-Tauschhandel	Ein System zum Tausch von Lebensmitteln gegen andere Waren, ohne Geld zu verwenden.
Meal Sharing	Gemeinsam Speisen, Umverteilung von Nahrungsmitteln, Wissensaustausch zur Zubereitung von Lebensmitteln.

Nachernten	Lebensmittelgewinnung aus nachgeernteten Lebensmitteln.
Öffentlicher Sektor	Steht im Zusammenhang mit der Regierung und den von ihr erbrachten Dienstleistungen.
Rettung von Lebensmitteln	Ein Prozess, bei dem überschüssige Lebensmittel, die andernfalls verschwendet werden könnten, wiedergewonnen, gesammelt und an Menschen, insbesondere an Bedürftige, abgegeben werden.
Saatenbörse	Abgabe von Saatgut und Erhalt von Saatgut im Gegenzug.
Saatgut erhalten	Die Praxis, Saatgut für eine spätere Verwendung aufzubewahren.
Saatgut-Bibliothek	Eine Organisation, die Saatgut lagert, aufbewahrt, verleiht oder weitergibt.
Saatguttausch	Anderen Saatgut geben und im Gegenzug Saatgut erhalten.
Sammeln	Von Ort zu Ort gehen und nach wilden Nahrungsmitteln suchen.
Sammeln	Das Zusammenbringen von Dingen oder Informationen verschiedener Personen oder Orten.
Setzlingsbörse	Tausch von Setzlingen.
Sharing Economy	Ein Wirtschaftssystem, in dem Kapital oder Dienstleistungen zwischen Privatpersonen geteilt werden, entweder kostenlos oder gegen eine Gebühr, in der Regel über das Internet.
Solidarische Landwirtschaft	Ein System, bei dem ein landwirtschaftlicher Betrieb eine Partnerschaft zwischen Landwirten und Mitgliedern einer Gemeinschaft darstellt, in der die Verantwortung, die Risiken und die Vorteile der Lebensmittelproduktion geteilt werden.
Soziales Unternehmen	Ein Unternehmen, das seine Gewinne verwendet, um der Gemeinschaft oder einem anderen sozialen Zweck zu helfen.
Supper Club	Ein informelles, möglicherweise zeitlich begrenztes oder Pop Up-Restaurant, das in unkonventionellen Räumen stattfindet und bei dem der Gastgeber für die Zubereitung einer Mahlzeit für eine Gruppe von Menschen bezahlt wird.
Tausch von Lebensmitteln	Tausch und Weitergabe von Lebensmitteln.
Tauschhandel	Der Tausch von Waren und Dienstleistungen gegen andere Dinge, ohne Geld zu verwenden.

Umverteilung von Lebensmittelüberschüssen	Ein Prozess, bei dem überschüssige Lebensmittel, die andernfalls verschwendet werden könnten, wiedergewonnen, gesammelt und an Menschen, insbesondere an Bedürftige, abgegeben werden.
Verkaufen	Tausch gegen Geld.
Verschenken	Jemandem etwas ohne Bezahlung geben.
Weitergabe von Know-how über Lebensmittelzubereitung	Fähigkeiten zum Thema Essen austauschen und weitergeben; Weitergabe von Fähigkeiten zur Lebensmittelzubereitung.
Werkzeug-Tausch	Austausch von Werkzeugen und Kenntnissen über den Umgang mit Werkzeugen; Weitergabe von Werkzeugen; gemeinschaftliche Werkzeugnutzung.
Wiederherstellung von Lebensmitteln	Ein Prozess, bei dem überschüssige Lebensmittel, die andernfalls verschwendet werden könnten, wiedergewonnen, gesammelt und an Menschen, insbesondere an Bedürftige, abgegeben werden.
Wohltätigkeitsorganisation & Non-Profit-Organisation	Eine Organisation, die Menschen in Not hilft; eine Organisation, die nicht auf Gewinn ausgerichtet ist.

9.6 EL: Greek

Terms	Definitions
Αναδιανομή Πλεονασμάτων Τροφίμων	Μια διαδικασία κατά την οποία το πλεόνασμα τροφίμων που διαφορετικά θα μπορούσε να σπαταληθεί ανακτάται, συλλέγεται και παρέχεται σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη.
Αναζήτηση τροφής	Να ηγαίνεις από τόπο σε τόπο ψάχνοντας άγρια τροφή.
Ανάκτηση τροφίμων	Μια διαδικασία κατά την οποία το πλεόνασμα τροφίμων που διαφορετικά θα μπορούσε να σπαταληθεί ανακτάται, συλλέγεται και παρέχεται σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη.
Ανταλλαγή καλλιεργειών	Δίνοντας σοδειά σε άλλους και λαμβανόντας σοδειά σε αντάλλαγμα.
Ανταλλαγή σπόρων	Δίνοντας σπόρους σε άλλους και λαμβάνοντας σπόρους σε αντάλλαγμα.
Ανταλλαγή σπόρων	Να δίνεις σπόρους σε άλλους και να λαμβάνεις σπόρους σε αντάλλαγμα.

Ανταλλαγή τροφίμων	Δίνοντας φαγητό σε άλλους και λαμβάνοντας φαγητό σε αντάλλαγμα.
Ανταλλαγή τροφίμων	Ένα σύστημα ανταλλαγής τροφίμων με άλλα αγαθά χωρίς τη χρήση χρημάτων.
Άτυπη οργάνωση	Μια οργάνωση που γίνεται από άτομα σε μικρή κλίμακα, ειδικά ανεπίσημα ή παράνομα.
Βιβλιοθήκη σπόρων	Ένας οργανισμός που αποθηκεύει, κρατάει, δανείζει ή μοιράζεται σπόρους.
Γεωργία υποστηριζόμενη από την κοινότητα	Ένα σύστημα στο οποίο μια γεωργική εκμετάλλευση είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ αγροτών και μελών μιας κοινότητας στην οποία μοιράζονται οι ευθύνες, οι κίνδυνοι και τα οφέλη της παραγωγής τροφίμων.
Δείπνο Club	Ένα ανεπίσημο, ενδεχομένως προσωρινό ή μερικής απασχόλησης εστιατόριο που βρίσκεται σε μη συμβατικούς χώρους, όπου ο οικοδεσπότης λαμβάνει πληρωμή για την προετοιμασία ενός γεύματος για μια ομάδα ατόμων.
Δείπνο κοινότητας	Ένα δείπνο που γίνεται για άτομα μιας κοινότητας για χρήση και απόλαυση.
Δημόσιος Τομέας	Συνδεδεμένος με την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες που παρέχει.
Διαμοιραστική οικονομία	Ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υπηρεσίες μοιράζονται μεταξύ ιδιωτών, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, συνήθως μέσω του διαδικτύου.
Διάσωση τροφίμων	Μια διαδικασία κατά την οποία το πλεόνασμα τροφίμων που διαφορετικά θα μπορούσε να σπαταληθεί ανακτάται, συλλέγεται και παρέχεται σε ανθρώπους, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη.
Διάσωση τροφίμων από τον πρωτογενή τομέα	Απόκτηση τροφής από υπολείμματα που απομένουν μετά τη συγκομιδή.
Δωρίζοντας τρόφιμα	Να δίνεις φαγητό σε κάποιον δωρεάν.
Δωρίζω	Να δώσεις κάτι σε κάποιον χωρίς πληρωμή.
Εξοικονόμηση σπόρων	Η πρακτική της αποθήκευσης σπόρων για χρήση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Θερμοκοιτίδα κουζίνας	Ένας αδειοδοτημένος και ενοικιαζόμενος χώρος που είναι πιστοποιημένος για παραγωγή τροφίμων και που είναι αφιερωμένος στην υποστήριξη επιχειρήσεων εστίασης, λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων σε πρώιμο στάδιο.

Κατάδυση σε κάδο απορριμμάτων	Αναζητώντας μέσα σε κάδους απορριμμάτων βρώσιμα τρόφιμα ή αντικείμενα αξίας.
Κερδοσκοπικός Οργανισμός	Ένας οργανισμός που στοχεύει στο κέρδος.
Κοινή χρήση γης	Κατέχοντας ένα τμήμα γης με άλλους. Δίνοντας ένα μέρος γης σε άλλους για χρήση, κατοχή ή απόλαυση γης από κοινού με άλλους.
Κοινή χρήση διατροφικών δεξιοτήτων	Επίδειξη ή ανταλλαγή δεξιοτήτων σχετικά με το φαγητό με άλλους. Δίνοντας πληροφορίες για τις δεξιότητες σε άλλους.
Κοινή χρήση εργαλείων	Ανταλλαγή εργαλείων και δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση εργαλείων με άλλους. Δίνοντας εργαλεία σε άλλους, χρησιμοποιώντας ή απολαμβάνοντας εργαλεία από κοινού.
Κοινή χρήση κομπόστ	Ανταλλαγή κομπόστ και δεξιοτήτων σχετικά με την κομποστοποίηση με άλλους. Δίνοντας κομπόστ σε άλλους. Χρησιμοποιώντας ή απολαμβάνοντας κομπόστ από κοινού με άλλους.
Κοινοτική κουζίνα	Μια κουζίνα που είναι φτιαγμένη για να τη χρησιμοποιούν και να την απολαμβάνουν άτομα μιας κοινότητας.
Κοινοτικό γεύμα	Ένα γεύμα που γίνεται για άτομα μιας κοινότητας για χρήση και απόλαυση.
Κοινοτικός Κήπος	Ένας κήπος που είναι φτιαγμένος για χρήση και απόλαυση από ανθρώπους μιας κοινότητα.
Κοινόχρηστος κήπος	Κατέχοντας έναν κήπο με άλλους, δίνοντας χώρο στον κήπο και δεξιότητες σχετικά με τη χρήση του κήπου, κατοχή ή απόλαυση ενός κήπου από κοινού με άλλους.
Κοινωνική Επιχείρηση	Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί τα κέρδη της για να προσπαθήσει να βοηθήσει την κοινότητα ή για άλλο κοινωνικό σκοπό.
Κοινωνικό δείπνο	Ένα δείπνο που μοιράζονται ομάδες ανθρώπων με βασικό στόχο την κοινωνικοποίηση με άλλους.
Μερίδιο κουζίνας	Χρησιμοποιώντας μια κουζίνα με άλλους, δίνοντας χώρο στην κουζίνα ή δεξιότητες σχετικά με τη χρήση κουζινών σε άλλους και χρήση, κατοχή ή απόλαυση κουζίνας από κοινού με άλλους.

Μοιραζόμαστε γεύματα	Γεύμα με άλλους. Δίνοντας ένα γεύμα σε άλλους. Χρήση, κατοχή ή απόλαυση γευμάτων και γνώσεων, δεξιοτήτων, συσκευών και χώρων που σχετίζονται με τα γεύματα από κοινού με άλλους.
Μοιραζόμαστε φαγητό	Καλλιεργώντας, μαγειρεύοντας, τρώγοντας, και αναδιανέμοντας φαγητό με άλλους. Δίνοντας μια μερίδα φαγητού σε άλλους. Χρήση, κατοχή ή απόλαυση γνώσεων, δεξιοτήτων, συσκευών και χώρων που σχετίζονται με φαγητό από κοινού με άλλους.
Παζάρι	Να ανταλλάσσεις αγαθά και υπηρεσίες με άλλα πράγματα χωρίς να χρησιμοποιείς χρήματα.
Πρωτοβουλία διαμοιρασμού τροφίμων	Οργανισμός, ομάδα, επιχείρηση ή κίνημα που διεξάγει ή διευκολύνει τον διαμοιρασμό τροφίμων.
Πώληση	Για ανταλλαγή με χρήματα.
Συλλογή	Να συγκεντρώσεις πράγματα ή πληροφορίες από διαφορετικούς ανθρώπους ή μέρη.
Σύλλογος, Ένωση και Δίκτυο	Ένας οργανισμός για άτομα που μοιράζονται ένα ενδιαφέρον ή κάνουν μια δραστηριότητα μαζί, μια επίσημη ομάδα ανθρώπων που έχουν ενωθεί για συγκεκριμένο σκοπό, μια στενά συνδεδεμένη ομάδα ανθρώπων.
Συνεταιρισμός	Ένας οργανισμός που ανήκει και διοικείται από τους εμπλεκόμενους, με τα κέρδη να μοιράζονται μεταξύ αυτών.
Φιλανθρωπικός & Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός	Ένας οργανισμός για την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ένας οργανισμός χωρίς στόχο το κέρδος.

9.7 EN: English

Terms	Definitions
Bartering	To exchange goods and services for other things without using money.
Charity & Non-Profit Organisation	An organization for helping people in need; an organisation without the aim of making a profit.

Club, Association and Network	An organization for people who share an interest or do an activity together; an official group of people who have joined together for a particular purpose; a closely connected group of people.
Collecting	To bring things or information together from different people or places.
Community Dinner	A dinner that is made for people from a community to use and enjoy.
Community Garden	A garden that is made for people from a community to use and enjoy.
Community Kitchen	A kitchen that is made for people from a community to use and enjoy.
Community Meal	A meal that is made for people from a community to use and enjoy.
Community Supported Agriculture	A system in which a farm is a partnership between farmers and members of a community in which the responsibilities, risks and rewards of food production are shared.
Compost Share	Exchanging compost and skills about composting with others; giving compost to others; using or enjoying compost jointly with others.
Cooperative	An organisation owned and run by the people involved, with the profits shared by them.
Crop Swap	To give crops to others and receive crops in exchange.
Dumpster Diving	To search through rubbish containers for edible food or items of value.
Food Barter	A system of exchanging food for other goods without using money.
Food Gifting	To give food to somebody for free.
Food Recovery	A process whereby surplus food that might otherwise be wasted is recovered, collected and provided to people, in particular to those in need.
Food Rescue	A process whereby surplus food that might otherwise be wasted is recovered, collected and provided to people, in particular to those in need.
Food Sharing Initiative	An organisation, group, business or movement that conducts or facilitates food sharing

Food Sharing	Growing, cooking, eating and redistributing food with others; giving a portion of food to others; using, occupying or enjoying food and food related knowledge, skills, devices and spaces jointly with others.
Food Skill Sharing/Sharing Food Skills	Demonstrating or exchanging skills about food with others; giving information on skills to others.
Food Swap	To give food to others and receive food in exchange.
For-Profit Organisation	An organization that aims to make a profit.
Foraging	To go from place to place searching for wild food.
Gifting	To give something to somebody without payment.
Gleaning	To obtain food from remnants left over after a harvest.
Informal Organisation	An organisation done by individuals on a small scale, especially unofficially or illegally.
Kitchen Incubator	A licensed and rentable space that is certified for food production and that is dedicated to supporting early-stage catering, retail and wholesale food businesses.
Kitchen Share	Using a kitchen with others; giving kitchen space or skills about using kitchens to others; using, occupying or enjoying a kitchen jointly with others.
Land Share	Occupying a portion of land with others; giving a portion of land to others; using, occupying or enjoying land jointly with others.
Meal Sharing	Having a meal with others; giving a meal to others; using, occupying or enjoying meals and meal related knowledge, skills, devices and spaces jointly with others.
Public Sector	Connected with the government and the services it provides.
Seed Exchange	To give seeds to others and receive seeds in return.
Seed Library	An organisation that stores, saves, lends or shares seed.
Seed Saving	The practice of saving seeds for use at a later date.
Seed Swap	To give seeds to others and receive seeds in exchange.
Selling	To exchange for money.

Shared Garden	Occupying a garden with others; giving garden space and skills about using garden space to others; using, occupying or enjoying a garden jointly with others.
Sharing Economy	An economic system in which assets or services are shared between private individuals, either free or for a fee, typically by means of the internet.
Social Dinner	A dinner shared amongst group of people with a key goal to socialise with others.
Social Enterprise	A business that uses its profits to try and help the community or for another social purpose.
Supper Club	An informal, possibly temporary or part-time, restaurant held in unconventional spaces, whereby the host receives payment for preparing a meal for a group of people.
Surplus Food Redistribution	A process whereby surplus food that might otherwise be wasted is recovered, collected and provided to people, in particular to those in need.
Tool Share	Exchanging tools and skills about using tools with others; giving tools to others; using or enjoying tools jointly.

9.8 ES: Spanish

Terms	Definitions
Agricultura sostenida por la comunidad	Sistema en el que una granja funciona como una asociación entre agricultores y miembros de una comunidad en la que se comparten las responsabilidades, los riesgos y las recompensas de la producción de alimentos.
Ahorro de semillas	La práctica de conservar semillas para utilizarlas más adelante.
Biblioteca de semillas	Organización que almacena, conserva, presta o comparte semillas.
Buscar comida	Ir de un lugar a otro en busca de alimentos silvestres.
Cena comunitaria	Una cena para compartir con la gente de una comunidad.
Cena social	Una cena compartida entre un grupo de personas con el objetivo clave de socializar con otras personas.

Club gastronómico	Restaurante informal, posiblemente temporal o a tiempo parcial, que tiene lugar en espacios no convencionales, en el que el anfitrión recibe un pago por preparar una comida para un grupo de personas.
Club, asociación y red	Organización de personas que comparten un interés o realizan una actividad juntas; grupo oficial de personas que se han unido para un fin determinado; grupo de personas estrechamente vinculadas.
Cocina comunitaria	Una cocina hecha para que la gente de una comunidad la use y disfrute.
Comida comunitaria	Comida preparada para el consumo y disfrute de los miembros de una comunidad.
Compartir alimentos	Cultivar, cocinar, comer y redistribuir alimentos con otros; dar una porción de alimentos a otros; utilizar, ocuparse o disfrutar de alimentos y de conocimientos, habilidades, dispositivos y espacios relacionados con los alimentos junto con otras personas.
Compartir cocina	Utilizar una cocina con otras personas; ceder a otras personas un espacio de cocina o conocimientos sobre el uso de una cocina; utilizar, ocupar o disfrutar de una cocina con otras personas.
Compartir comida	Comer con otros; dar de comer a otros; utilizar, ocuparse o disfrutar de comidas y de conocimientos, habilidades, dispositivos y espacios relacionados con las comidas junto con otras personas.
Compartir compost	Intercambiar compost y conocimientos sobre compostaje con otros; dar compost a otros; utilizar o disfrutar del compost con otras personas.
Compartir habilidades alimentarias	Demostrar o intercambiar habilidades sobre la comida con otros; dar información sobre habilidades a otros.
Compartir herramientas	Intercambio de herramientas y conocimientos sobre el uso de herramientas con otras personas; entrega de herramientas a otras personas; uso o disfrute conjunto de herramientas.
Compartir tierras	Ocupar una parcela de tierra con otros; dar una parcela de tierra a otros; usar, ocupar o disfrutar de la tierra con otras personas.

Cooperativa	Organización que pertenece a las personas que la dirigen, quienes comparten los beneficios obtenidos.
Economía colaborativa	Sistema económico en el que se comparten bienes o servicios entre particulares, de forma gratuita o a cambio de una remuneración, normalmente a través de Internet.
Empresa social	Empresa que utiliza sus beneficios para intentar ayudar a la comunidad o para otro fin social.
Espigar	Obtener alimentos de los restos que quedan tras una cosecha.
Huerto compartido	Ocupar un huerto con otras personas; ceder a otras personas el espacio del huerto y los conocimientos sobre su uso; utilizar, ocupar o disfrutar de un huerto con otras personas.
Huerto comunitario	Un huerto que se hace para que la gente de una comunidad lo use y disfrute.
Incubadora de cocina	Un espacio autorizado y alquilable que está certificado para la producción de alimentos y que se dedica a apoyar a empresas incipientes de catering, venta al por menor y venta al por mayor de alimentos.
Iniciativa para compartir alimentos	Organización, grupo, empresa o movimiento que lleva a cabo o facilita el intercambio de alimentos.
Intercambio de alimentos	Dar alimentos a otros y recibir alimentos a cambio.
Intercambio de cosechas	Dar cosechas a otros y recibirlas a cambio.
Intercambio de semillas	Dar semillas a otros y recibir semillas a cambio.
Intercambio de semillas	Dar semillas a otros y recibir semillas a cambio.
Organización benéfica y sin ánimo de lucro	Organización para ayudar a personas necesitadas; organización sin ánimo de lucro.
Organización con ánimo de lucro	Organización que tiene como fin obtener una ganancia.
Organización informal	Organización realizada por individuos a pequeña escala, especialmente de forma no oficial o ilegal.
Reciclar comida en contenedores	Buscar en contenedores de basura alimentos comestibles u objetos de valor.
Recopilar	Reunir cosas o información de diferentes personas o lugares.

Redistribución de excedentes alimentarios	Proceso mediante el cual los excedentes de alimentos que de otro modo podrían desperdiciarse se recuperan, se recolectan y se proporcionan a las personas, en particular a aquellas que los necesitan.
Regalar comida:	Regalar comida a alguien.
Regalar	Dar algo a alguien sin remuneración.
Rescate de alimentos	Recuperación de alimentos:
Sector público	Relacionado con el gobierno y los servicios que presta.
Trueque de alimentos	Sistema de intercambio de alimentos por otros bienes sin utilizar dinero.
Trueque	Intercambiar bienes y servicios por otras cosas sin utilizar dinero.
Vender	Intercambiar por dinero.

9.9 ET: Estonian

Terms	Definitions
Avalik sektor	Seotud valitsuse ja selle poolt pakutavate teenustega.
Eine jagamine	Einestamine koos teistega; eine andmine teistele; einete ja einega seotud teadmiste, oskuste, seadmete ja ruumide kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
Heategevus- ja mittetulundusorganisatsioon	Organisatsioon abi vajavate inimeste aitamiseks; organisatsioon ilma kasumi teenimise eesmärgita.
Jagamismajandus	Majandussüsteem, milles varasid või teenuseid jagatakse eraisikute vahel kas tasuta või tasu eest, tavaliselt interneti vahendusel.
Jagatud aed	Aia hõivamine koos teistega; aiaruumi ja aiaruumi kasutamise oskuste andmine teistele; aia kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
Kasumit taotlev organisatsioon	Organisatsioon, mille sihiks on kasumit teenida.
Kinkimine	Millegi andmine kellelegi ilma maksmata.
Klubi, ühendus ja võrgustik	Organisatsioon inimeste jaoks, kellel on ühised huvid või kes teevad koos ühiseid toiminguid; ametlik rühm inimesi, kes on teatud eesmärgiks ühinenud; tihedalt seotud inimeste rühm.

Kogukonna aed	Aed, mis on tehtud kogukonnast pärit inimestele kasutamiseks ja nautimiseks.
Kogukonna eine	Eine, mis on tehtud kogukonnast pärit inimestele kasutamiseks ja nautimiseks.
Kogukonna köök	Köök, mis on tehtud kogukonnast pärit inimestele kasutamiseks ja nautimiseks.
Kogukonna õhtusöök	Õhtusöök, mis on tehtud kogukonnast pärit inimestele kasutamiseks ja nautimiseks.
Kogukonna poolt toetatud põllumajandus	Süsteem, milles farm on partnerlus farmerite ja mingi kogukonna liikmete vahel, milles jagatakse toidu tootmisega seotud vastutusi, riske ja hüvesid.
Kogumine	Asjade või info kokkutoomine erinevatelt inimestelt või erinevatest kohtadest.
Komposti jagamine	Komposti ja kompostimise alaste oskuste vahetamine teistega; komposti andmine teistele; komposti kasutamine või nautimine üheskoos teistega.
Köögi inkubaator	Litsentsitud ja renditav ruum, mis on sertifitseeritud toidu tootmiseks ning mis on ette nähtud varase faasi toitlustuse, jaemüügi ja hulgimüügi äriühingute toetamiseks.
Köögi jagamine:	Köögi kasutamine koos teistega; köögi ruumi või köögi kasutamise oskuste andmine teistele; köögi kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
Korilus	Ühest kohast teise liikumine metsatoitu otsides.
Korjamine	Toidu hankimine pärast saagikoristust järelejäänud jääkidest.
Maa jagamine	Osa maast hõivamine koos teistega; osa maast teistele andmine; maa kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
Mitteametlik organisatsioon	Organisatsioon, mis on loodud üksikisikute poolt väikeses ulatuses, eelkõige mitteametlikult või ebaseaduslikult.
Müümine	Vahetamine raha eest.
Õhtusöögi klubi	Mitteametlik, võimalik, et ajutine või osalise tööajaga söögikoht, mida peetakse ebatavalistes ruumides, kusjuures võõrustaja saab tasu inimeste rühmale eine valmistamise eest.
Põllukultuuride vahetus	Põllukultuuride andmine teistele ja põllukultuuride saamine vahetuseks.
Prügisukeldumine	Prügikonteinerite läbiotsimine söödava toidu või väärtuslike esemete leidmiseks.

Seemnete säilitamine	Seemnete hilisemal ajal kasutamiseks säilitamise praktika.
Seemnete vahetus	Seemnete andmine teistele ja seemnete saamine vahetuseks.
Seemnete vahetus	Seemnete andmine teistele ja seemnete saamine vastutasuks.
Seemneteek	Organisatsioon, mis ladustab, säilitab, laenab või jagab seemneid.
Sotsiaalne ettevõte	Äriühing, mis kasutab oma kasumeid selleks, et püüda kogukonda aidata või mõnel teisel sotsiaalsel eesmärgil.
Sotsiaalne õhtusöök	Õhtusöök, mida jagatakse inimeste rühma hulgas, mille põhieesmärgiks on teistega sotsialiseeruda.
Toidu alaste oskuste jagamine/toiduga seotud oskuste jagamine	Toidu alaste oskuste näitamine või vahetamine teistega; info andmine oskuste kohta teistele.
Toidu jagamine	Toidu kasvatamine, valmistamine, söömine ja ümberjagamine teistega; toiduportsjoni andmine teistele; toidu ning toiduga seotud teadmiste, oskuste, seadmete ja ruumide kasutamine, hõivamine või nautimine üheskoos teistega.
Toidu jagamise algatus	Organisatsioon, rühm, äriühing või liikumine, mis teostab või hõlbustab toidu jagamist.
Toidu kinkimine	Toidu kellelegi tasuta andmine.
Toidu päästmine	Protsess, mille käigus toidu ülejäägid, mis vastasel korral võiksid raisku minna, taastatakse, kogutakse kokku ja antakse inimestele, eelkõige neile, kes abi vajavad.
Toidu taastamine	Protsess, mille käigus toidu ülejäägid, mis vastasel korral võiksid raisku minna, taastatakse, kogutakse kokku ja antakse inimestele, eelkõige neile, kes abi vajavad.
Toidu ülejääkide ümberjagamine	Protsess, mille käigus toidu ülejäägid, mis vastasel korral võiksid raisku minna, taastatakse, kogutakse kokku ja antakse inimestele, eelkõige neile, kes abi vajavad.
Toidu vahetuskaubandus	Toidu vahetamise süsteem teiste kaupade vastu ilma raha kasutamata.
Toiduvahetus	Toidu andmine teistele ja toidu saamine vahetuseks.
Tööriistade jagamine	Tööriistade ja tööriistade kasutamise oskuste vahetamine teistega; tööriistade andmine teistele; tööriistade ühiselt kasutamine või nautimine.

Trueque	Intercambiar bienes y servicios por otras cosas sin utilizar dinero.
Ühistu	Organisatsioon, mille omanikeks on ja mida juhivad kaasatud inimesed, jagades omavahel kasumi.

9.10 FI: Finnish

Terms	Definitions
Aterioiden jakaminen	Ateriointi muiden kanssa; aterian antaminen muille; aterioiden ja ateriaan liittyvien tietojen, taitojen, laitteiden ja tilojen käyttäminen, pitäminen tai nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
Dyykkaus	Roska-astioiden tutkiminen syömäkelpoisen ruoan tai arvoesineiden varalta.
Elintarvikkeiden talteenotto	Prosessi, jossa ylijäämäruoka, joka saattaisi muuten joutua hukkaan, otetaan talteen, kerätään ja toimitetaan ihmisille, erityisesti sitä tarvitseville.
Epävirallinen organisaatio	Organisaatio, jonka yksityishenkilöt toteuttavat pienessä mittakaavassa, erityisesti epävirallisesti tai laittomasti.
Hyväntekeväisyys- ja voittoa tavoittelematon järjestö	Järjestö, joka auttaa apua tarvitsevia ihmisiä; järjestö, jonka tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu.
Illallisklubi	Epävirallinen, mahdollisesti tilapäinen tai osa-aikainen ravintola, joka pidetään epätavanomaisissa tiloissa, jolloin isäntä saa maksun aterian valmistamisesta ihmisryhmälle.
Jakamistalous	Talousjärjestelmä, jossa omaisuutta tai palveluja jaetaan yksityishenkilöiden kesken joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, tyypillisesti Internetin avulla.
Julkisen sektori	Yhteydessä hallitukseen ja sen tarjoamiin palveluihin.
Keittiöhautomo	Elintarviketuotantoon sertifioitu lisensoitu ja vuokrattava tila, joka on omistettu tukemaan alkuvaiheen catering-, vähittäis- ja tukkukaupan elintarvikeyrityksiä.

Keittiöjako	Keittiön käyttäminen yhdessä muiden kanssa; keittiötilan tai keittiön käyttötaitojen tarjoaminen muille; keittiön käyttäminen, valtaaminen tai siitä nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
Kerääminen	Eri ihmisiltä tai eri paikoista peräisin olevien asioiden tai tietojen yhdistäminen.
Klubi, yhdistys ja verkosto	Organisaatio ihmisille, jotka jakavat kiinnostuksen kohteet tai tekevät jotakin yhdessä; virallinen ihmisryhmä, joka on liittynyt yhteen tiettyä tarkoitusta varten; läheisesti sidoksissa oleva joukko ihmisiä.
Kompostijako	Kompostin ja kompostointitaitojen jakaminen muiden kanssa; kompostin antaminen muille; kompostin käyttäminen tai hyödyntäminen yhdessä muiden kanssa.
Lahjoittaminen	Antaa jotain jollekin ilman maksua.
Myynti	Vaihtaa rahaksi.
Osuus maa-alueesta	Maa-alueen hallitseminen muiden kanssa; maaosuuden antaminen muille; maan käyttö, hallinta tai maaosuudesta nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
Osuuskunta	Organisaatio, jonka omistavat ja jota johtavat mukana olevat ihmiset ja jonka voitot jaetaan heidän kesken.
Poimiminen	Ruoan hankkiminen sadonkorjuun jälkeen jäljelle jääneistä jäänteistä.
Ravinnonhaku	Paikasta toiseen kulkeminen villiruokaa etsien.
Ruoan jakaminen	Ruoan kasvattaminen, ruoanlaitto, syöminen ja uudelleenjakaminen muiden kanssa; annoksen antaminen muille; ruoan ja ruokaan liittyvien tietojen, taitojen, laitteiden ja tilojen käyttäminen tai niistä nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
Ruoan jakamisaloite	Organisaatio, ryhmä, yritys tai liike, joka toteuttaa tai helpottaa ruoan jakamista.
Ruoan vaihto	Ruoan antaminen muille ja ruoan saaminen vastineeksi.
Ruokalahja	Ruoan antaminen jollekulle ilmaiseksi.
Ruokapelastus	Prosessi, jossa ylijäämäruoka, joka saattaisi muuten joutua hukkaan, otetaan talteen, kerätään ja toimitetaan ihmisille, erityisesti sitä tarvitseville.
Ruokataitojen jakaminen/ruokataitojen jakaminen:	Ruokaa koskevien taitojen osoittaminen tai vaihtaminen muiden kanssa; antaa muille tietoa taidoista.

Ruokavaihtokauppa	Järjestelmä, jossa vaihdetaan ruokaa muihin hyödykkeisiin ilman rahaa.
Siemenkirjasto	Organisaatio, joka varastoi, säilyttää, lainaa tai jakaa siemeniä.
Siementen säästäminen	Siementen säästäminen myöhempää käyttöä varten.
Siementen vaihto	Antaa siemeniä muille ja saada siemeniä vastineeksi.
Siemenvaihto	Siementen antaminen muille ja siementen saaminen vastineeksi.
Sosiaalinen illallinen	Yhteinen illallinen, jonka päätavoitteena on seurustella muiden kanssa.
Sosiaalinen yritys	Yritys, joka käyttää voittonsa yrittääkseen auttaa yhteisöä tai muuhun sosiaaliseen tarkoitukseen.
Työkalujen jakaminen	Työkalujen ja niiden käyttöön liittyvien taitojen jakaminen toisten kanssa; työkalujen antaminen toisille; työkalujen käyttäminen tai niiden käytöstä nauttiminen yhdessä.
Vaihtokauppa	Tavaroiden ja palvelujen vaihtaminen muihin asioihin ilman rahaa.
Viljan vaihto	Sadon antaminen muille ja sadon saaminen vastineeksi.
Voittoa tavoitteleva organisaatio	Organisaatio, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa.
Yhteinen puutarha	Puutarhan käyttö muiden kanssa; puutarhatilan ja puutarhatilan käyttöön liittyvien taitojen tarjoaminen muille; puutarhan käyttäminen, miehittäminen tai siitä nauttiminen yhdessä muiden kanssa.
Yhteiskeittiö	Keittiö, joka on tehty yhteisön ihmisten käytettäväksi ja iloksi.
Yhteisöllisesti tuettu maatalous	Järjestelmä, jossa maatila on maanviljelijöiden ja yhteisön jäsenten välinen kumppanuus, jossa jaetaan elintarviketuotannon vastuut, riskit ja edut.
Yhteisön illallinen	Illallinen, joka on tehty yhteisön ihmisten käytettäväksi ja nautittavaksi.
Yhteisön puutarha	Puutarha, joka on tehty yhteisön ihmisten käytettäväksi ja iloksi.
Yhteisöruokailu	Ateria, joka on tehty yhteisön ihmisten käytettäväksi ja nautittavaksi.

9.11 FR: French

Terms	Definitions
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne	Un système dans lequel une ferme dispose d'un partenariat entre les fermiers et les membres d'une communauté, dans lequel les responsabilités, les risques et les bénéfices de la production alimentaire sont partagés.
Club gastronomique	Un restaurant informel, qui peut être temporaire ou à mi-temps, dans un lieu inhabituel où les hôtes sont payés pour préparer un repas pour un groupe de personnes.
Club, association et réseau	Une organisation de personnes qui partagent un intérêt ou exercent une activité ensemble; un groupe officiel de personnes qui se sont réunies dans un but particulier; un groupe de personnes étroitement liées.
Collecte	Réunir des choses ou des informations provenant de personnes ou de lieux différents.
Conservation des semences	Pratique consistant à conserver des semences en vue d'une utilisation ultérieure.
Coopérative	Une organisation détenue et gérée par les personnes impliquées, dont les bénéfices sont partagés.
Cueillette	Aller d'un endroit à l'autre à la recherche de nourriture sauvage.
Cuisine communautaire	Une cuisine conçue pour que les membres d'une communauté puissent l'utiliser et en profiter.
Dîner communautaire	Un dîner préparé à l'intention des membres d'une communauté pour qu'ils en profitent et le dégustent; Un dîner préparé à l'intention des membres d'une communauté pour qu'ils en bénéficient et en profitent.
Dîner social	Un dîner partagé entre un groupe de personnes dont le but est de socialiser ensemble.
Donation de produits alimentaires	Donner de la nourriture à quelqu'un gratuitement.
Échange de nourriture	Donner de la nourriture aux autres et en recevoir en échange.
Échange de récoltes	Donner des récoltes à d'autres et en recevoir en échange.

Échange de semences	Donner des semences aux autres et en recevoir en échange.
Échange de semences	Donner des graines aux autres et en recevoir en retour.
Économie collaborative	Un système économique dans lequel les biens et les services sont partagé entre particuliers, à titre gratuit ou payant, généralement par l'intermédiaire d'Internet.
Entreprise sociale	Une entreprise qui utilise ses bénéfices pour essayer d'aider la communauté ou pour un autre objectif social.
Fouille de poubelles	Fouiller les poubelles à la recherche d'aliments comestibles ou d'objets de valeur.
Glanage	Obtenir de la nourriture à partir des restes d'une récolte.
Grainothèque	Une organisation ou un organisme qui stocke, conserve, prête ou partage des semences.
Incubateur culinaire	Un espace licencié et louable, agréé pour la production alimentaire et dédié à soutenir les jeunes entreprises de restauration, et de vente au détail et en gros de produits alimentaires.
Initiative de partage de nourriture	Une organisation, un groupe, une entreprise ou un mouvement qui organise ou facilite le partage de nourriture.
Jardin communautaire	Un jardin fait pour que les membres d'une communauté puissent l'utiliser et en profiter.
Jardin partagé	Occuper un jardin avec d'autres personnes; mettre à disposition d'un espace de jardin et transmettre/fournir des compétences en matière d'utilisation d'un espace de jardin à d'autres personnes; utiliser, occuper ou apprécier/bénéficier d'un jardin en commun avec d'autres personnes.
Offre Gratuite	Donner quelque chose à quelqu'un sans rémunération.
Organisation à but lucratif	Une organisation qui vise à faire du profit.
Organisation caritative et à but non lucratif	Une organisation d'aide aux personnes dans le besoin; une organisation qui n'a pas pour but de faire du profit.
Organisation informelle	Une organisation réalisée par des individus à petite échelle, en particulier de manière non officielle ou illégale.

Partage d'outils	Échange d'outils et de compétences concernant l'utilisation d'outils avec d'autres personnes; donner des outils à d'autres personnes; utiliser ou apprécier des outils en commun.
Partage d'une compétence culinaire/partage de compétences culinaires	Démontrer des compétences culinaires ou les partager avec d'autres; fournir des informations sur des compétences à d'autres.
Partage de la cuisine	Utiliser une cuisine avec d'autres personnes; donner de l'espace de cuisine ou transmettre des compétences en matière d'utilisation des cuisines à d'autres personnes; utiliser, occuper ou profiter d'une cuisine en commun avec d'autres personnes.
Partage de nourriture	Avec d'autres personnes, cultiver, cuisiner, manger et redistribuer des aliments; donner une portion de nourriture à autrui; conjointement avec d'autres, utiliser des équipements, occuper des espaces, partager des connaissances et des compétences tous en rapport avec l'alimentation ainsi que déguster de la nourriture.
Partage de repas	Partager un repas avec d'autres personnes; donner un repas à autrui; conjointement avec d'autres, utiliser des équipements, occuper des espaces, partager des connaissances et des compétences tous en rapport avec les repas ainsi que déguster des plats.
Partage du compost	Échanger du compost et des compétences en matière de compostage avec d'autres personnes; donner du compost à d'autres personnes; utiliser ou apprécier le compost conjointement avec d'autres personnes.
Partage du terrain	Occuper une partie de terrain avec d'autres, donner une partie de terrain à d'autres, utiliser, occuper ou bénéficier/profiter d'un terrain conjointement avec d'autres.
Récupération alimentaire	Un processus dans lequel les excédents alimentaires qui pourraient autrement être gâchés, sont récupérés, rassemblés et fournis à des personnes, plus particulièrement à des personnes dans le besoin.

Redistribution d'excédents alimentaires	Un processus dans lequel les excédents alimentaires qui pourraient autrement être gâchés, sont récupérés, rassemblés et fournis à des personnes, plus particulièrement à des personnes dans le besoin.
Repas communautaire	Un repas préparé à l'intention des membres d'une communauté pour qu'ils en profitent et le dégustent; Un repas préparé à l'intention des membres d'une communauté pour qu'ils en bénéficient et en profitent.
Sauvetage alimentaire	Un processus dans lequel les excédents alimentaires qui pourraient autrement être gâchés, sont récupérés, rassemblés et fournis à des personnes, plus particulièrement à des personnes dans le besoin.
Secteur public	En relation avec le gouvernement et les services qu'il fournit.
Troc	Échanger des biens et des services contre d'autres choses sans utiliser d'argent.
Troc alimentaire	Système d'échange de nourriture contre d'autres biens sans utiliser d'argent.
Vente	Échanger contre de l'argent.

9.12 GA: Irish

Terms	Definitions
Ag bailiú	Rudaí nó eolas a thabhairt le chéile ó dhaoine nó áiteanna éagsúla.
Ag díol	Malartú a dhéanamh d'airgead.
An Earnáil Phoiblí	Ceangailte leis an rialtas agus na seirbhísí a sholáthraíonn an rialtas.
Babhtáil	Earraí agus seirbhísí a mhalartú do rudaí eile gan airgead a úsáid.
Barra a Mhalartú	Barra a thabhairt do dhaoine eile agus barra a fháil de mhalairt.
Béile Pobail	Béile a rinneadh do dhaoine ó phobal le húsáid agus le taitneamh a bhaint as.
Béilí a Chomhroinnt	Béile a ithe le daoine eile; béile a thabhairt do dhaoine eile; béilí agus eolas, scileanna, gléasanna agus spásanna a bhaineann le béilí a úsáid agus feidhm agus taitneamh a bhaint astu i gcomhar le daoine eile.

Bia a Aisghabháil	Próiseas ina ndéantar farasbarr bia a d'fhéadfaí a chur amú a aisghabháil, a bhailiú agus a sholáthar do dhaoine, go háirithe dóibh siúd atá i ngátar.
Bia a Bhabhtáil	Córas ina ndéantar bia a mhalartú d'earraí eile gan airgead a úsáid.
Bia a Bhailiú	Bia a fháil ón bhfuilleach tar éis fómhair.
Bia a Chomhroinnt	Bia a fhás, a chócaráil, a ithe agus athdháileadh le daoine eile; sciar den bhia a thabhairt do dhaoine eile; bia agus eolas, scileanna, gléasanna agus spásanna a bhaineann le bia a úsáid agus feidhm nó taitneamh a bhaint astu i gcomhar le daoine eile.
Bia a Chuardach	Dul ó áit go háit: bia fiáin a chuardach.
Bia a Mhalartú	Bia a thabhairt do dhaoine eile agus bia a fháil de mhalairt.
Bia a Thabhairt mar Bhronntanas	Bia a thabhairt do dhuine éigin saor in aisce.
Bia a Tharrtháil	Próiseas ina ndéantar farasbarr bia a d'fhéadfaí a chur amú a aisghabháil, a bhailiú agus a sholáthar do dhaoine, go háirithe dóibh siúd atá i ngátar.
Carthanas agus Eagraíocht Neamhbhrabúis	Eagraíocht a chabhraíonn le daoine i ngátar; eagraíocht nach bhfuil mar aidhm aici brabús a dhéanamh.
Cistin a Chomhroinnt	Cistin a úsáid le daoine eile; spás cistine nó scileanna faoi chistíneacha a úsáid a thabhairt do dhaoine eile; cistin a úsáid agus feidhm nó taitneamh a bhaint as cistin i gcomhar le daoine eile.
Cistin Phobail	Cistin a dhéantar do dhaoine ó phobal áirithe le húsáid agus le taitneamh a bhaint aisti.
Club Suipéir	Bialann neamhfhoirmiúil, a d'fhéadfaí a chur ar siúl go sealadach nó go páirtaimseartha i spásanna neamhghnácha, ina bhfaigheann an t-óstach íocaíocht as béile a ullmhú do ghrúpa daoine.
Club, Cumann agus Lónra	Eagraíocht do dhaoine a roinneann suim nó a dhéanann gníomhaíocht le chéile; grúpa oifigiúil daoine a tháinig le chéile ar chuspóir ar leith; grúpa daoine a bhfuil dlúthcheangal eatarthu.
Comharchumann	Eagraíocht atá faoi úinéireacht agus atá á reáchtáil ag na daoine atá bainteach, agus a gcomhroinntear na brabúis ina measc.

Dinnéar Pobail	Dinnéar a rinneadh do dhaoine ó phobal le húsáid agus le taitneamh a bhaint as.
Dinnéar Sóisialta	Dinnéar a roinntear i measc grúpa daoine a bhfuil mar phríomhspríoc aige sóisialú a dhéanamh le daoine eile.
Eagraíocht Bhrabúis	Eagraíocht a bhfuil mar chuspóir ann brabús a dhéanamh.
Eagraíocht Neamhhoirmiúil	Eagraíocht a réachtálann daoine ar scála beag, go háirithe go neamhoifigiúil nó go neamhdhleathach.
Farasbarr Bia a Athdháileadh	Próiseas ina ndéantar farasbarr bia a d'fhéadfaí a chur amú a aisghabháil, a bhailiú agus a sholáthar do dhaoine, go háirithe dóibh siúd atá i ngátar.
Fiontar Sóisialta	Gnólacht a úsáideann an brabús le hiarracht a dhéanamh cabhrú leis an bpobal nó ar chuspóir eile sóisialta.
Gairdín a Chomhroinnt	Gairdín a roinnt le daoine eile; spás gairdín nó scileanna faoi spás gairdín a thabhairt do dhaoine eile; gairdín a úsáid agus a roinnt nó taitneamh a bhaint as gairdín i gcomhar le daoine eile.
Gairdín Pobail	Gairdín a rinneadh do dhaoine ó phobal le húsáid agus le taitneamh a bhaint as.
Gheilleagar a Chomhroinnt	Córas geilleagrach ina gcomhroinntear sócmhainní nó seirbhísí idir daoine aonair príobháideacha, cibé acu saor in aisce nó ar tháille, tríd an idirlíon, de ghnáth.
Goradán Cistine	Spás ceadúnaithe gur féidir a fháil ar cíos atá deimhnithe do tháirgeadh bia agus atá tiomnaithe chun tacú le gnólachtaí luathchéime bia lónadóireachta, miondíola agus mórdhíola.
Leabharlann Síolta	Eagraíocht a dhéanann síol a stóráil, a shábháil, a thabhairt ar iasacht nó a roinnt.
Múirín a Chomhroinnt	Múirín agus scileanna faoi mhúiríniú a mhalartú le daoine eile; múirín a thabhairt do dhaoine eile; úsáid nó taitneamh a bhaint as múirín i gcomhar le daoine eile.
Rud a bhronnadh	Rud éigin a thabhairt do dhuine éigin gan íocaíocht.
Scileanna Bia a Chomhroinnt/Scileanna Comhroinnte Bia	Scileanna faoi bhia a léiriú nó a mhalartú le daoine eile; eolas ar scileanna a thabhairt do dhaoine eile.
Scipe Bruscair a Chuardach	Coimeádáin bhruscair a chuardach chun bia inite nó earraí luachmhara a chuardach.

Síolta a Mhalartú	Síolta a thabhairt do dhaoine eile agus síolta a fháil de mhalairt.
Síolta a Mhalartú	Síolta a thabhairt do dhaoine eile agus síolta a fháil de mhalairt.
Síolta a Shábháil	An cleachtas ina sábháiltear síolta lena n-úsáid níos déanaí.
Talamh a Chomhroinnt	Lonnú ar phaiste talún le daoine eile; paiste talún a thabhairt do dhaoine eile; talamh a úsáid agus feidhm nó taitneamh a bhaint aisti i gcomhar le daoine eile.
Talmháíocht lena dTacaíonn an Pobal	Córas ina bhfuil feirm ina comhpháirtíocht idir feirmeoirí agus baill de phobal ina gcomhroinntear freagrachtaí, rioscaí agus luaíochtaí an táirgthe bia.
Tionscnamh Comhroinnte Bia	Eagraíocht, grúpa, gnólacht nó gluaiseacht a dhéanann nó a éascaíonn bia a chomhroinnt
Uirlisí a Chomhroinnt	Uirlisí agus scileanna faoi uirlisí a úsáid a mhalartú le daoine eile; uirlisí a thabhairt do dhaoine eile; úsáid nó taitneamh a bhaint as uirlisí i gcomhar le daoine eile.

9.13 HR: Croatian

Terms	Definitions
Biblioteka sjemena	Organizacija koja pohranjuje, sprema, posuđuje ili dijeli sjeme.
Darivanje hrane	Davanje nekome hrane besplatno.
Darivanje	Davanje nekome nečega bez naknade.
Dijeljenje alata	Razmjena alata i vještina o uporabi alata s drugima; davanje alata drugima; uporaba alata ili zajedničko uživanje u alatima.
Dijeljenje hrane	Uzgoj, kuhanje, jedenje i redistribucija hrane drugim ljudima; davanje dijela hrane drugima; uporaba hrane ili uživanje u hrani i znanjima, vještinama, uređajima i prostorima povezanima s hranom zajedno s drugima.
Dijeljenje komposta	Razmjena komposta i vještina o kompostiranju s drugima; davanje komposta drugima; uporaba komposta ili uživanje u kompostu zajedno s drugima.

Dijeljenje kuhinje	Uporaba kuhinje s drugima; davanje kuhinjskog prostora ili vještina uporabe kuhinje drugima; uporaba kuhinje, zaposjedanje kuhinje ili uživanje u kuhinji zajedno s drugima.
Dijeljenje obroka	Zajednički obrok s drugima, dijeljenje hrane s drugim, dijeljenje hrane i znanja i vještina, uređaja i prostora povezanih s hranom s drugim ljudima.
Dijeljenje vještina povezanih s hranom/dijeljenje vještina o hrani	Pokazivanje ili razmjena vještina o hrani s drugima; davanje informacija o vještinama drugima.
Dijeljenje zemljišta	Zaposjedanje dijela zemljišta s drugima; davanje dijela zemljišta drugima; uporaba zemljišta, zauzimanje zemljišta ili uživanja zemljištu zajedno s drugima.
Dobrotvorna i neprofitna organizacija	Organizacija za pomoć ljudima u nevolji; organizacija bez cilja stvaranja profita.
Društvena večera	Večera podijeljena među skupinom ljudi čiji je ključni cilj druženje s drugima.
Društveno poduzeće	Tvrtka koja upotrebljava svoju dobit kako bi pokušala pomoći zajednici ili u druge društvene svrhe.
Ekonomija dijeljenja	Ekonomski sustav u kojem se imovina ili usluge dijele između privatnih osoba, besplatno ili uz naknadu, obično putem interneta.
Inicijativa dijeljenja hrane	Organizacija, grupa, tvrtka ili pokret koji provodi ili omogućuje dijeljenje hrane
Javni sektor	Povezan s vladom i uslugama koje ona pruža.
Klub za večere	Neformalan, po mogućnosti privremeni ili povremeni, restoran koji se održava u nekonvencionalnim prostorima, pri čemu domaćin prima plaću za pripremu obroka za skupinu ljudi.
Klub, udruga i mreža	Organizacija za ljude koji dijele interes ili zajedno obavljaju neku aktivnost; službena skupina ljudi koji su se udružili za određenu svrhu; blisko povezana skupina ljudi.
Kopanje po smeću	Pretraživanje po kontejnerima za smeće u potrazi za jestivom hranom ili vrijednim predmetima.
Kuhinjski inkubator	Licencirani prostor za iznajmljivanje koji je certificiran za proizvodnju hrane i koji je namijenjen pružanju podrške ugostiteljstvu, maloprodaji i veleprodaji hrane u ranoj fazi.

Neformalna organizacija	Organizacija manje skupine pojedinca, posebno ako je neslužbena ili ilegalna.
Oporavak hrane	Proces u kojem se višak hrane koji bi se inače mogao baciti oporavlja, prikuplja i daje ljudima, posebno onima kojima je potrebna.
Poljoprivreda koju podržava zajednica	Sustav u kojem je farma partnerstvo između farmera i članova zajednice u kojem se dijele odgovornosti, rizici i koristi proizvodnje hrane.
Preraspodjela viška hrane	Proces u kojem se višak hrane koji bi se inače mogao baciti oporavlja, prikuplja i daje ljudima, posebno onima kojima je potrebna.
Prikupljanje	Dobivanje hrane iz ostataka nakon žetve.
Prikupljanje	Prikupljanje stvari ili informacija od različitih ljudi ili mjesta.
Prodaja	Zamjena za novac.
Profitna organizacija	Organizacija kojoj je cilj ostvariti profit.
Razmjena hrane	Davanje hrane drugima i primanje hrane u zamjenu.
Razmjena hrane	Sustav razmjene hrane za drugu robu bez uporabe novca.
Razmjena sjemena	Davanje sjemena drugima i primanje sjemena u zamjenu.
Razmjena sjemena	Davanje sjemena drugima i primanje sjemena zauzvrat.
Razmjena usjeva	Davanje usjeva drugima i primanje usjeva u zamjenu.
Razmjena	Razmjena dobara i usluga za druge stvari bez uporabe novca.
Spašavanje hrane	Proces u kojem se višak hrane koji bi se inače mogao baciti oporavlja, prikuplja i daje ljudima, posebno onima kojima je potrebna.
Traženje hrane	Odlazak od mjesta do mjesta u potrazi za divljom hranom.
Ušteda sjemena	Praksa spremanja sjemena za kasniju uporabu
Zadruga	Organizacija koju posjeduju i vode uključeni ljudi, a dobit dijele između sebe.
Zajednička kuhinja	Kuhinja koja je stvorena za uporabu i uživanje ljudi iz zajednice.
Zajednička večera	Večera koja je napravljena za ljude iz zajednice da je zajednički konzumiraju i uživaju u njoj.
Zajednički obrok	Obrok koji je napravljen za ljude iz zajednice da ga zajednički konzumiraju i uživaju u njemu.

Zajednički vrt	Zaposjedanje vrta s drugima; davanje vrtnog prostora i vještina o uporabi vrtnog prostora drugima; uporaba vrta, korištenje vrta ili uživanje u vrtu zajedno s drugima.
Zajednički vrt	Vrt koji je stvoren za uporabu i korištenje ljudi iz zajednice.

9.14 HU: Hungarian

Terms	Definitions
Ajándékozás	Valamit fizetség nélkül átadni valakinek.
Cserekereskedelem	Áruk és szolgáltatások cseréje más dolgokra pénz használata nélkül.
Eladás	Pénzre elcserélni valamit.
Élelmiszer-ajándékozás	Élelmiszert adni valakinek ingyen.
Élelmiszer-felesleg újraelosztás	Olyan folyamat, amelynek során az egyébként kidobásra ítélt élelmiszerfelesleget megmentik, összegyűjtik és eljuttatják az emberekhez, különösen a rászorulókhöz.
Élelmiszer-megosztás	Élelmiszer előállítása, étel készítése, fogyasztása és elosztása másokkal közösen; az élelmiszer egy részének átadása másoknak; élelmiszerek, élelmiszerral kapcsolatos tudás, képességek, eszközök és helyszínek közös használata, felhasználása, birtoklása.
Élelmiszer-megosztási kezdeményezés	Az élelmiszer megosztását végző vagy elősegítő szervezet, csoport, vállalkozás vagy kezdeményezés.
Élelmiszercsere	Élelmiszert adni másoknak és cserébe élelmiszert kapni.
Élelmiszercsere	Az élelmiszerek más árukra történő cseréjének rendszere pénz használata nélkül.
Élelmiszerekkel kapcsolatos készségek megosztása	Élelmiszerekkel kapcsolatos készségek bemutatása vagy cseréje másokkal; készségekkel kapcsolatos információk átadása másoknak.
Élelmiszerhasznosítás	Olyan folyamat, amelynek során az egyébként kidobásra ítélt élelmiszerfelesleget megmentik, összegyűjtik és eljuttatják az emberekhez, különösen a rászorulókhöz.
Élelmiszermentés	Olyan folyamat, amelynek során az egyébként kidobásra ítélt élelmiszerfelesleget megmentik, összegyűjtik és eljuttatják az emberekhez, különösen a rászorulókhöz.

Eszköz-megosztás	Eszközök és a használatukra vonatkozó ismeretek cseréje másokkal; eszközök átadása másoknak; szerszámok közös használata.
Étel megosztása	Étkezés másokkal; étel megosztása; az étel és az étkezéssel kapcsolatos ismeretek, készségek, eszközök és terek másokkal közös használata, birtoklása.
Nyereségérdekelt szervezet	Olyan szervezet, amelynek célja a profitszerzés.
Gyűjtés	Különböző emberektől vagy helyektől származó dolgok vagy információk összegyűjtése.
Gyűjtögetés	Helyről helyre járva vadon termő élelmet keresni.
Informális szervezet	Egyének által nem hivatalosan vagy illegálisan működtetett, kis léptékű szervezet.
Inkubátor konyha	Engedéllyel rendelkező és bérelhető, élelmiszer-előállításra minősített helyiség, amely a korai szakaszban lévő vendéglátó-, kis- és nagykereskedelmi élelmiszeripari vállalkozások támogatására szolgál.
Jótékonyági és nonprofit szervezet	A rászorulókat megsegítését célzó szervezet; olyan szervezet, amelynek nem célja a nyereségszerzés.
Klub, egyesület és hálózat	Olyan emberek szervezete, akiknek közös az érdeklődési körük, vagy együtt végeznek valamilyen tevékenységet; olyan emberek hivatalos csoportja, akik egy bizonyos cél érdekében szerveződtek; emberek szorosan összekapcsolódó csoportja.
Komposztmegosztás	Komposzt és komposztálással kapcsolatos ismeretek cseréje másokkal; komposzt átadása másoknak; komposzt felhasználása másokkal közösen.
Konyha megosztása	Konyha használata másokkal közösen; konyhai tér vagy a konyha használatával kapcsolatos készségek átadása másoknak; konyha használata, birtoklása másokkal közösen.
Közös kert	Egy kert másokkal való közös birtoklása; kerti terület és a kert használatával kapcsolatos készségek átadása másoknak; egy kert másokkal való közös használata, birtoklása.

Közösség által támogatott mezőgazdaság	Olyan mezőgazdasági üzem, amely a gazdálkodók és egy közösség tagjai közötti együttműködésben üzemel, és amelyben a felelősséget, a kockázatokat és a hasznot is megosztják.
Közösségi étkezés	Olyan étel, amelyet egy közösség tagjai számára készítenek.
Közösségi kert	Olyan kert, amelyet a közösség tagjai használhatnak és élvezhetnek.
Közösségi konyha	Olyan konyha, amelyet egy közösség tagjai használnak és élveznek.
Közösségi vacsora	Egy közösség tagjai számára készített vacsora, amelyet a közösség tagjai élvezhetnek.
Közszféra	A kormányzattal és az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos.
Kukabúvárkodás	A szemetes konténerek átkutatása ehető élelmiszer vagy értékes tárgyak után.
Megosztáson alapuló gazdaság	Egy olyan gazdasági rendszer, amelyben a vagyontárgyakat vagy szolgáltatásokat magánszemélyek egymás között ingyenesen vagy díj ellenében megosztják, jellemzően az internet segítségével.
Szociális vállalkozás	Olyan vállalkozás, amely nyereségét a közösség megsegítésére vagy más társadalmi célra fordítja.
Szövetkezet	Olyan szervezet, amely az érintettek tulajdonában és irányítása alatt áll, akik a nyereségen is osztoznak.
Társasági vacsora	Olyan vacsora, amelyet emberek egy csoportja közösen fogyaszt el, és amelynek fő célja a társasági kapcsolatok építése.
Termény-gyűjtés (betakarítás után), tallózás	A betakarítás után a földön és fákon maradt termények összegyűjtése és élelmiszerként hasznosítása.
Terménycsere	Terményt adni másoknak és cserébe terményt kapni.
Területmegosztás	Egy adott földterület másokkal való közös birtoklása; a földterület egy részének másoknak való átadása; a föld közös használata, birtoklása másokkal közösen.
Vacsoraklub	Egy nem hivatalos, esetleg ideiglenes vagy részidős étterem, amelyet nem szokványos helyeken működtetnek, és ahol a házigazda fizetést kap azért, hogy ételt készít egy csoport számára.

Vetőmag-könyvtár	Olyan szervezet, amely vetőmagokat tárol, ment, kölcsönöz vagy megoszt.
Vetőmag-takarékosság	A vetőmagok későbbi felhasználásra történő elraktározása.
Vetőmagcsere	Vetőmagot adni másoknak, és cserébe vetőmagot kapni.
Vetőmagcsere	Vetőmagok átadása másoknak és cserébe vetőmagok átvétele.

9.15 IT: Italian

Terms	Definitions
Agricoltura supportata dalla comunità	Un sistema in cui un'azienda agricola è il risultato di una collaborazione tra agricoltori e membri di una comunità in cui vengono condivisi le responsabilità, i rischi e i benefici della produzione alimentare.
Banca dei semi	Un'organizzazione che immagazzina, conserva, presta o condivide semi.
Baratto alimentare	Un sistema di scambio di cibo con altri beni senza usare denaro.
Baratto	Scambiare beni e servizi con altre cose senza usare denaro.
Cena comunitaria	Una cena di cui godere fatta per le persone di una comunità
Cena Sociale	Una cena condivisa tra un gruppo di persone con l'obiettivo principale di socializzare con gli altri.
Club, Associazione e Rete	Un'organizzazione per persone che condividono un interesse o svolgono un'attività insieme; un gruppo ufficiale di persone che si sono unite per uno scopo particolare; un gruppo di persone strettamente connesso.
Condivisione cucina	Usare una cucina con altri; dare lo spazio della cucina o competenze sull'uso della cucina ad altri; utilizzare, occupare o godere di una cucina insieme ad altri.
Condivisione dei pasti	Mangiare condividendo con altri; dare un pasto ad altre persone; utilizzare, occupare o condividere pasti e conoscenze, abilità, dispositivi e spazi relativi ai pasti insieme ad altri.

Condivisione del cibo	Coltivare, cucinare, mangiare e ridistribuire il cibo con altri; dare una porzione di cibo ad altri; godere del cibo, possederne relative conoscenze ed abilità, essere consapevoli dei suoi dispositivi e occupare gli spazi relativi al cibo insieme ad altri.
Condivisione del concime	Scambiare concime e conoscenze sul compostaggio con altri; dare concime ad altri; utilizzare o godere del compostaggio insieme ad altri.
Condivisione delle abilità alimentari	Dimostrare o scambiare abilità sul cibo con altri soggetti; dare informazioni sulle abilità alimentari agli altri.
Condivisione di terreno	Occupare una porzione di terreno con altri; cedere una porzione di terreno ad altri; utilizzare, occupare o godere della terra insieme ad altri.
Condivisione di utensili	Scambiare o condividere utensili e le conoscenze relative all'utilizzo di utensili con altri; dare utensili ad altri; godere della condivisione di utensili con altri.
Condivisione giardino	Occupare un giardino con altri; dare spazio del giardino e competenze sull'uso dello spazio del giardino ad altri; usare, occupare o godere di un giardino insieme ad altri.
Conservazione di semi	La pratica di conservare i semi per utilizzarli in un secondo momento.
Cooperativa	Un'organizzazione di proprietà e gestita dalle persone coinvolte, con i profitti condivisi da loro.
Cucina comunitaria	Una cucina creata e disponibile all'uso per le persone facenti parte della comunità.
Economia della condivisione	Un sistema economico in cui beni o servizi sono condivisi tra privati, gratuitamente o a pagamento, generalmente attraverso internet.
Foraggiamento	Andare da un posto all'altro alla ricerca di cibo selvatico.
Impresa sociale	Un'azienda che utilizza i propri profitti per cercare di aiutare la comunità o per un altro scopo sociale.
Incubatore culinario	Uno spazio concesso in licenza e affittabile, certificato per la produzione alimentare e dedicato a supportare le prime attività di ristorazione, vendita al dettaglio e commercio all'ingrosso di alimenti.

Iniziativa di condivisione del cibo	Un'organizzazione, un gruppo, un'impresa o un movimento che conduce o facilita la condivisione del cibo.
Organizzazione a scopo di lucro	Un'organizzazione che mira a realizzare un profitto.
Organizzazione di beneficenza e senza scopo di lucro	Un'organizzazione per aiutare le persone bisognose; un'organizzazione senza scopo di lucro.
Organizzazione informale	Un'organizzazione composta da individui su piccola scala, spesso in modo non ufficiale o illegale.
Orto comunitario	Un orto o terreno da usare e di cui godere, creato per le persone di una comunità.
Pasto comunitario	Un pasto di cui godere fatto per le persone di una comunità.
Pop-up restaurant	Un ristorante informale, spesso temporaneo o part-time, tenuto in spazi non convenzionali, in cui l'organizzatore riceve un compenso per la preparazione di un pasto per un gruppo di persone.
Raccolta	Mettere insieme cose o informazioni provenienti da persone o luoghi diversi.
Recupero alimentare	Un processo attraverso il quale le eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti essere sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite alle persone, in particolare a quelle bisognose.
Regali alimentari	Dare da mangiare a qualcuno gratuitamente.
Regali	Dare qualcosa a qualcuno senza pagamento.
Ridistribuzione delle eccedenze alimentari	Un processo attraverso il quale le eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti essere sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite alle persone, in particolare a quelle bisognose.
Rovistare nei cassonetti della spazzatura	Cercare cibo commestibile o oggetti di valore nei contenitori della spazzatura.
Scambio alimentare	Dare cibo agli altri e ricevere cibo in cambio.
Scambio di semi	Dare semi agli altri e ricevere semi in cambio.
Scambio di semi	Dare semi agli altri e ricevere semi in cambio.
Scambio raccolto	Dare raccolti ad altri e ricevere raccolti in cambio.
Settore pubblico	Collegato con il governo e i servizi che esso fornisce.

Soccorso alimentare	Un processo attraverso il quale le eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti essere sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite alle persone, in particolare a quelle bisognose.
Spigolatura	Ottenere cibo dai resti avanzati dopo un raccolto.
Vendita	Scambiare denaro.

9.16 LT: Lithuanian

Terms	Definitions
Barteriai	Iškeisti prekes ir paslaugas į kitus daiktus, nenaudojant pinigų.
Bendruomeninė vakarienė	Vakarienė skirta naudotis ir mėgautis bendruomenės nariams.
Bendruomeninė virtuvė	Virtuvė skirta naudotis ir mėgautis bendruomenės nariams.
Bendruomeninis daržas	Daržas skirtas naudotis ir mėgautis bendruomenės nariams.
Bendruomeninis maistas	Maistas skirtas naudotis ir mėgautis bendruomenės nariams.
Bendruomenių palaikomas žemės ūkis	Sistema, pagal kurią ūkis yra ūkininkų ir bendruomenės narių partnerystė, kurioje dalijamasi atsakomybe, rizika ir atlygiu, susijusiais su maisto gamyba.
Dalijimasis įgūdžiais apie maistą	Su maistu susijusių įgūdžių kitiems demonstravimas ar apsikeitimas; informacijos apie įgūdžius teikimas kitiems asmenims.
Dalijimasis įrankiais	Apsikeitimas įrankiais ir įgūdžiais apie įrankių naudojimąsi su kitais asmenimis; įrankių teikimas kitiems asmenims; įrankių naudojimas bendrai.
Dalijimasis kompostu	Komposto ir įgūdžių apie komposto apsikeitimas su kitais asmenimis; komposto teikimas kitiems asmenims; komposto naudojimas ir mėgavimasis kompostavimu bendrai su kitais asmenimis.
Dalijimasis maistu	Auginimas, gaminimas, ruošimas, valgymas ir dalinimasis kartu su kitais; dalies maisto atidavimas kitiems; maisto ir su maistu susijusių žinių, įgūdžių, prietaisų ir erdvių bendras naudojimas, užėmimas ar mėgavimasis kartu su kitais.

Dalijimasis valgiu	Valgymas su kitais asmenimis; valgio teikimas kitiems asmenims; valgio vartojimas, užėmimas ar mėgavimasis ir su valgiu susijusios žinios, įgūdžiai, įrenginiai ir bendrai su kitais asmenimis erdvėmis.
Dalijimasis virtuve	Virtuvės naudojimas su kitais asmenimis; virtuvės erdvės ar įgūdžių apie virtuvės naudojimą teikimas kitiems asmenims; bendras virtuvės naudojimas, ar mėgavimasis bendru virtuvės naudojimu su kitais asmenimis.
Dalijimasis žeme	Žemės dalies užėmimas su kitais asmenimis; žemės dalies perdavimas kitiems asmenims; žemės naudojimas, užėmimas ar mėgavimasis žeme bendrai su kitais asmenimis.
Dalijimosi ekonomika	Ekonominė sistema, kurioje turtas ar paslaugos naudojamos bendrai tarp privačių asmenų nemokamai ar už mokestį, paprastai internetu.
Daržo pasidalijimas	Daržo užėmimas kitais asmenimis; daržo erdvės teikimas kitiems asmenims; bendras daržo naudojimas, mėgavimasis daržininkyste bendrai su kitais asmenimis.
Derliaus mainai	Teikti derlių kitiems ir gauti derliaus mainais.
Dovanojimas	Dovanoti kažką kažkam be apmokėjimo.
Ieškojimas	Vykti iš vienos vietos į kitą vietą, ieškant maisto gamtoje.
Klubas, asociacija ir tinklas	Organizacija, skirta žmonėms, kurie turi bendrų interesų arba kartu užsiima tam tikra veikla; oficiali žmonių grupė, susibūrusi tam tikram tikslui; glaudžiai susijusi žmonių grupė.
Kooperatyvas	Organizacija, priklausanti ir valdomą susijusių žmonių, kurie dalinasi pelną.
Labdaros ir nepelno organizacija	Organizacija padedanti stokojantiems žmonėms; ne pelno siekianti organizacija.
Maisto atgavimas	Maisto pertekliaus, kuris, priešingu atveju, būtų išvaistytas, atgavimas, surenkimas ir teikimas stokojantiems žmonėms.
Maisto dalijimosi iniciatyva	Organizacija, grupė, verslas ar judėjimas, vykdomas ar palengvinantis maisto dalijimąsi.
Maisto dovanojimas	Duoti maisto kam nors nemokamai.
Maisto išsaugojimas	Maisto pertekliaus, kuris, priešingu atveju, būtų išvaistytas, atgavimas, surenkimas ir teikimas stokojantiems žmonėms.
Maisto mainai	Teikti maisto kitiems asmenims ir gauti maisto mainais.

Maisto natūriniai mainai	Maisto mainai į kitas prekes nenaudojant pinigų.
Maisto paieška atliekų konteineriuose	Ieškoti valgomo maisto ar vertingų daiktų atliekų konteineriuose.
Maisto pertekliaus perskirstymas	Maisto pertekliaus, kuris, priešingu atveju, būtų išvaistytas, atgavimas, surenkimas ir teikimas stokojuantiems žmonėms.
Neformali organizacija	Organizacija sukurta nedideliu mastu pavienių asmenų, ypač neoficialiai arba neteisėtai.
Pardavimas	Iškeitimas į pinigus.
Pelno siekianti organizacija	Organizacija, kuri siekia uždirbti pelno.
Rinkimas	Maisto išgavimas iš likučių likusių nuėmus derlių.
Rinkimas	Sunešti daiktus ar surinkti informacijos iš skirtingų žmonių ar vietų.
Sėklų biblioteka	Organizacija, kuri sandėliuoja, išsaugo, skolina ar dalina sėklas.
Sėklų mainai	Tiekti sėklas kitiems asmenims ir gauti sėklų mainais.
Sėklų mainai	Teikti sėklas kitiems asmenims ir gauti sėklų mainais.
Sėklų saugojimas	Sėklų saugojimas vėlesniam panaudojimui.
Socialinė įmonė	Įmonė, kuri naudoja savo pelną siekiant padėti bendruomenei arba kitam socialiniui tikslui.
Socialinė vakarienė	Vakarienė žmonių grupėje, kurios pagrindinis tikslas - bendravimas su kitais asmenimis.
Vakarienės klubas	Neformalus, galimai laikinas arba trumpai veikiantis restoranas, rengiamas netradicinėse erdvėse, kuriame šeimininkas gauna užmokestį už tai, kad paruošia maistą grupei žmonių.
Viešasis sektorius	Susijęs su Vyriausybe ir jos teikiamomis paslaugomis.
Virtuvės inkubatorius	Licencijuota ar nuomojama erdvė, kuri yra atestuota maisto gamybai, ir kuri yra skirta palaikyti ankstyvojo etapo viešąjį maitinimą, mažmeninės ir didmeninės maisto prekybos įmones.

9.17 LV: Latvian

Terms	Definitions
Apmaiņa ar pārtiku	Nodot pārtiku citiem un saņemt pārtiku apmaiņas ceļā.

Apmaiņa ar ražu	Nodot ražu citiem un saņemt ražu apmaiņas ceļā.
Apmaiņa ar sēklām	Sēklu nodošana citiem un to saņemšana atpakaļ.
Barības meklēšana	Pārvietošanās no vietas uz vietu savvaļas barības meklējumos.
Barters	Preču un pakalpojumu apmaiņa pret citām lietām bez naudas starpniecības.
Dalīšanās ar ēdienu	Ēdiena uzņemšana kopā ar citiem; maltītes atdošana citiem; ar ēdienu saistītu ierīču un telpu izmantošana, zināšanu un prasmju izmantošana, ēdiena baudīšana kopā ar citiem.
Dalīšanās ar pārtikas prasmēm	Ar pārtiku saistītu prasmju demonstrēšana vai apmaiņa ar citiem; informācijas sniegšana par šādām prasmēm.
Dalīšanās ekonomika	Ekonomiskā sistēma, kurā aktīvi vai pakalpojumi tiek koplietoti starp privātpersonām par brīvu vai par maksu, parasti ar interneta starpniecību.
Dāvināšana	Uzdāvināt kādam kaut ko bez samaksas.
Klubs, asociācija un tīkls	Organizācija cilvēkiem, kuriem ir kopīgas intereses vai kuri kopā veic kādu darbību; oficiāla cilvēku grupa, kas apvienojusies noteiktam mērķim; cieši saistīta cilvēku grupa.
Komposta koplietošana	Apmaiņa ar kompostu un kompostēšanas prasmēm; komposta nodošana citiem; kopīga komposta izmantošana vai labuma gūšana.
Kooperatīvs	Organizācija, kas pieder un kuru vada tajā iesaistītie cilvēki, kas daļa peļņu savā starpā.
Kopienas atbalstītā lauksaimniecība	Sistēma, kurā zemnieku saimniecība darbojas kā partnerība starp lauksaimniekiem un kopienas locekļiem un kuras ietvaros tiek dalīti pārtikas ražošanas pienākumi, riski un ieguvumi.
Kopienas dārzs	Kopienai paredzēts dārzs, kas izveidots, lai kopienai piederīgie cilvēki varētu to izmantot un gūt labumu.
Kopienas maltīte	Kopienas locekļiem paredzēta maltīte, kas domāta, lai kopienai piederīgie cilvēki varētu to izmantot un izbaudīt.
Kopienas vakariņas	Kopienas locekļiem paredzētas vakariņas, kas ir domātas, lai cilvēki no kopienas varētu tās izmantot un izbaudīt.
Kopienas virtuve	Kopienai paredzēta virtuve, kas izveidota, lai cilvēki to varētu to izmantot un gūt labumu.

Koplietošanas dārzs	Kopīga dārza lietošana; dārza platību un dārzkopības prasmju nodošana citiem; dārza izmantošana un labumu gūšana kopā ar citiem.
Labdarības un bezpeļņas organizācija	Organizācija, kas sniedz palīdzību cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams; organizācija, kuras mērķis nav peļņas gūšana.
Neformāla organizācija	Neliela mēroga privātā organizācija, kas bieži vien darbojas neoficiālā vai nelikumīgā ceļā.
Pārdošana	Apmaiņa pret naudu.
Pārtikas atgūšana	Process, kurā pārtikas pārpalikumi, kas citādi varētu tikt izšķiesti, tiek atgūti, savākti un piegādāti cilvēkiem, jo īpaši trūcīgajiem.
Pārtikas barters	Apmaiņas sistēma, kurā pārtika tiek mainīta pret citām precēm, neizmantojot naudu.
Pārtikas dāvināšana	Nodot kādam pārtiku bez maksas.
Pārtikas glābšana	Process, kurā pārtikas pārpalikumi, kas citādi varētu tikt izšķiesti, tiek atgūti, savākti un piegādāti cilvēkiem, jo īpaši trūcīgajiem.
Pārtikas koplietošana	Kopīga pārtikas audzēšana, gatavošana, ēšana un pārdale; pārtikas produktu sniegšana citiem; kopīga ēdiena izmantošana vai baudīšana; ar pārtiku saistītu zināšanu, prasmju, ierīču un telpu koplietošana.
Pārtikas koplietošanas iniciatīva	Organizācija, grupa, uzņēmums vai kustība, kas veic vai atbalsta dalīšanos ar pārtiku.
Pārtikas meklēšana atkritumu tvertnē	Ēdamas pārtikas vai vērtīgo preču meklēšana atkritumu konteineros.
Pārtikas pārpalikumu pārdale	Process, kurā pārtikas pārpalikumi, kas citādi varētu tikt izšķiesti, tiek atgūti, savākti un piegādāti cilvēkiem, jo īpaši trūcīgajiem.
Peļņas organizācija	Organizācija, kuras mērķis ir gūt peļņu.
Ražas palieku novākšana	Pārtikas iegūšana no paliekām pēc ražas novākšanas.
Rīku koplietošana	Rīku un to izmantošanas prasmju apmaiņa; rīku nodošana citiem; rīku kopīga izmantošana vai labuma gūšana kopā ar citiem.
Sabiedriskais sektors	Saistīts ar valdību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.
Savākšana	Apkopot lietas vai informāciju no dažādiem cilvēkiem vai vietām.
Sēklu bibliotēka	Organizācija, kas uzglabā, saglabā, aizdod vai dalās ar sēklām.
Sēklu maiņa	Nodot sēklas citiem un saņemt sēklas apmaiņas ceļā.

Sēklu saglabāšana	Sēklu saglabāšanas pieeja to izmantošanai vēlākā laikā.
Sociālais uzņēmums	Uzņēmums, kas izmanto savu peļņu, lai palīdzētu sabiedrībai vai citam sociālam mērķim.
Sociālās vakariņas	Kopīgas vakariņas cilvēku grupai, kas rīkotas ar mērķi socializēties ar citiem.
Vakariņu klubs	Neformāls, iespējams, īslaicīgas darbības vai nepilna laika restorāns netradicionālās telpās, kur saimnieks saņem samaksu par maltītes pagatavošanu cilvēku grupai.
Virtuves inkubators	Licencēta un īrējama telpa, kas ir sertificēta pārtikas ražošanai un ir paredzēta agrīna posma ēdināšanas, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pārtikas uzņēmumu atbalstam.
Virtuves koplietošana	Kopīga virtuves lietošana; virtuves telpu vai virtuves iekārtu izmantošanas prasmju nodošana citiem; virtuves izmantošana un labumu gūšana kopā ar citiem.
Zemes koplietošana	Kopā ar citiem izmantot daļu no zemes; nodot daļu no zemes citiem; kopīgi izmantot vai gūt labumu no zemes kopā ar citiem.

9.18 MT: Maltese

Terms	Definitions
Agrikoltura Appoġġjata mill-Komunità	Sistema fejn razzett jitmexxa bi sħubija bejn bdiewa u membri ta' komunità li fiha r-responsabbiltajiet, ir-riskji u l-gwadannji tal-produzzjoni tal-ikel jinqasmu bejn dawki fi sħab.
Bejgħ	Tpartat għall-flus.
Dumpster Diving	Tfittex f'kontenituri taż-żibel għal ikel li ggħadu tajjeb jew oġġetti ta' valur.
Ekonomija tal-Kondiviżjoni	Sistema ekonomika li fiha assi jew servizzi jinqasmu bejn individwi privati, jew b'xejn jew bi ħlas, tipikament permezz tal-internet.
Ġbir	Tgħaqqad affarijiet jew informazzjoni minn nies jew postijiet differenti.
Gleaning	Tikseb l-ikel mill-fdalijiet ta' wara l-ħsad.
Ġnien tal-komun	Tokkupa ġnien ma' ħaddieħor; tagħti spazju fil-ġnien u ħiliet dwar l-użu tiegħu lil ħaddieħor; tuża, tokkupa jew tgawdi ġnien ma' ħaddieħor.

Ġnien tal-Komunità	Ġnien magħmul biex jintuża u jitgawda minn nies ta' komunità.
Ikla tal-Komunità	Ikla magħmula biex titgawda minn nies ta' komunità.
Inizjattiva għall-Kondiviżjoni tal-Ikel	Organizzazzjoni, grupp, negozju jew moviment li jmessi jew jiffacilita l-qsim tal-ikel.
Inkubatur tal-kċina	Spazju liċenzjat u li jista' jinkera li huwa ċċertifikat għall-produzzjoni tal-ikel u ddedikat biex jappoġġja n-negozji tal-catering, tal-bejgħ tal-ikel bl-imnut u bl-ingrossa fi stadju bikri.
Intrapriża Soċjali	Negozju li juża l-profitti tiegħu biex jipprova jgħin lill-komunità jew għal skop soċjali ieħor.
Irkupru tal-Ikel	Proċess li permezz tiegħu l-ikel żejjed li aktarx ikun ħa jinħela jiġi rkuprat, miġbur u pprovdut lin-nies, b'mod partikolari lil dawk fil-bżonn.
Is-Settur Pubbliku	Konnessi mal-gvern u s-servizzi li jipprovdi.
Kċina tal-Komunità	Kċina magħmula biex tintuża u titgawda minn nies ta' komunità.
Klabb taċ-ċena	Ristorant informali, possibilment temporanju jew part-time, miżmum fi spazji mhux konvenzjonali, fejn l-ospitant jirċievi ħlas biex jipprepara ikla għal grupp ta' nies.
Klabb, Assoċjazzjoni u Network	Organizzazzjoni għal nies b'interess komuni jew li jagħmlu attività flimkien; grupp ufficjali ta' nies li nġhaqdu flimkien għal għan partikolari; grupp ta' nies magħquda sew.
Koperattiva	Organizzazzjoni proprjetà tan-nies involuti u mmexxija minnhom, bil-profitti maqsuma bejniethom.
Librerija taż-żerriegħa	Organizzazzjoni li taħzen, tfaddal, issellef jew taqsam iż-żerriegħa.
Organizzazzjoni għall-Qliġ	Organizzazzjoni li timmira li tagħmel profitt.
Organizzazzjoni Informali	Organizzazzjoni li ssir minn individwi fuq skala żgħira, speċjalment b'mod mhux ufficjali jew illegali.
Organizzazzjoni tal-Karità u mingħajr skop ta' profitt	Organizzazzjoni biex tgħin lin-nies fil-bżonn; organizzazzjoni mingħajr l-għan li tagħmel profitt.
Pranzu Soċjali	Pranzu maqsum ma' grupp ta' nies bil-għan ewlieni li jissoċjalizzaw ma' ħaddieħor.
Pranzu tal-Komunità	Pranzu magħmul biex jitgawda minn nies ta' komunità.
Qsim tal-Ħiliet fl-Ikel/Kondiviżjoni tal-Ħiliet fl-Ikel	Turi jew tiskambja ħiliet fl-ikel ma' ħaddieħor; tagħti informazzjoni dwar il-ħiliet lil ħaddieħor.

Qsim tal-ikel	It-tkabbir, it-tisjir, l-ikel u t-tqassim mill-ġdid tal-ikel ma' haddieħor; għoti ta' porzjon ta' ikel lil haddieħor; tuża, tokkupa jew tgawdi l-ikel u l-għarfien, il-ħiliet, l-apparat u l-ispazji relatati mal-ikel flimkien ma' oħrajn.
Qsim tal-ikla	Li tiekol ikla ma' haddieħor; tagħti ikla lil haddieħor; tuża, tokkupa jew tgawdi l-ikliet u l-għarfien, il-ħiliet, it-tagħmir u l-ispazji relatati mal-ikel flimkien ma' oħrajn.
Qsim tal-kċina	Tuża l-kċina ma' oħrajn; tagħti spazju fil-kċina jew ħiliet dwar l-użu tal-kċejjen lil haddieħor; tuża, tokkupa jew tgawdi kċina ma' haddieħor.
Qsim tal-art	Tokkupa porzjon ta' art ma' haddieħor; li tagħti porzjon ta' art lil haddieħor; li tuża, tokkupa jew tgawdi l-art ma' haddieħor.
Qsim tal-ġhodda	Skambju ta' ġhodod u ħiliet dwar l-użu tal-ġhodda ma' oħrajn; l-għoti ta' ġhodda lil haddieħor; tuża jew tgawdi ġhodod ma' haddieħor.
Qsim tal-kompost	Skambju ta' kompost u ħiliet dwar il-kompost ma' oħrajn; l-għoti ta' kompost lil haddieħor; tuża jew tgawdi l-kompost flimkien ma' oħrajn.
Ridistribuzzjoni tal-ikel Eċċess	Proċess li permezz tiegħu l-ikel żejjed li aktarx ikun ħa jinħela jiġi rkuprat, miġbur u pprovdut lin-nies, b'mod partikolari lil dawk fil-bżonn.
Rigali tal-ikel	Tagħti l-ikel lil xi hadd b'xejn.
Rigali	Li tagħti xi ħaġa lil xi hadd mingħajr ħlas.
Salvataġġ tal-ikel	Proċess li permezz tiegħu l-ikel żejjed li aktarx ikun ħa jinħela jiġi rkuprat, miġbur u pprovdut lin-nies, b'mod partikolari lil dawk fil-bżonn.
Skambju tal-ikel	Tagħti l-ikel lil haddieħor u tircievi ikel ieħor bi skambju.
Skambju tal-uċuħ tar-raba'	Tagħti l-prodotti/l-uċuħ tar-raba' lil haddieħor u tircievi prodotti oħra tar-raba' bi skambju.
Skambju taż-żerriegħa	Tagħti żrieragħ lil haddieħor u tircievi żrieragħ oħra bi skambju.
Skambju taż-żerriegħa	Tagħti żrieragħ lil haddieħor u tircievi żrieragħ oħra lura.
Tfaddil taż-żerriegħa	Il-prattika li twarrab żrieragħ biex tużahom aktar tard.
Tiftix għall-ikel	Tmur minn post għall-ieħor tfittex ikel selvaġġ.
Tpartit tal-ikel	Sistema ta' skambju ta' ikel għal oġġetti oħra mingħajr ma tuża flus.
Tpartit	Tiskambja oġġetti u servizzi għal affarijiet oħra mingħajr ma tuża l-flus.

9.19 NL: Dutch

Terms	Definitions
Club, vereniging en netwerk	Een organisatie voor mensen die een interesse delen of samen een activiteit doen; een officiële groep mensen die zich voor een bepaald doel hebben verenigd; een nauw verbonden groep mensen.
Compost delen	Het delen van compost en het uitwisselen van vaardigheden over composteren met anderen; het geven van compost aan anderen; het gezamenlijk gebruiken van compost met anderen.
Coöperatie	Een organisatie die eigendom is van en bestuurd wordt door de betrokken mensen, waarbij de winst door hen gedeeld wordt.
Deeleconomie	Een economisch systeem waarin activa of diensten worden gedeeld tussen particulieren, gratis of tegen betaling, meestal via internet.
Dumpster diving	Het doorzoeken van vuilcontainers naar eetbaar voedsel of voorwerpen van waarde.
Gedeelde tuin	Het gebruiken van een tuin met anderen; het geven van tuinruimte en vaardigheden over het gebruik van tuinruimte aan anderen; het gezamenlijk met anderen gebruiken, bezetten of genieten van een tuin.
Gemeenschappelijke tuin	Een tuin die gebruikt kan worden door mensen uit een gemeenschap.
Gemeenschapskeuken	Een keuken die gezamenlijk gebruikt kan worden door mensen uit een gemeenschap.
Gemeenschapslandbouw	Een systeem waarbij een boerderij een partnerschap is tussen boeren en leden van een gemeenschap waarin de verantwoordelijkheden, risico's en beloningen van de voedselproductie worden gedeeld.
Gereedschap delen	Het uitwisselen van gereedschap en vaardigheden over het gebruik van gereedschap met anderen; het geven van gereedschap aan anderen; het gezamenlijk gebruiken van gereedschap.
Gewassen ruilen	Het geven van gewassen aan anderen en het in ruil ontvangen van gewassen.

Gezamenlijk diner	Een gezamenlijk diner voor een groep mensen met als hoofddoel het socialiseren met anderen.
Gezamenlijke Maaltijd	Een gezamenlijke maaltijd nuttigen; genieten van een gezamenlijke maaltijd.
Gratis maaltijd weggeven	Aan iemand gratis eten geven.
Groepsdiner	Een etentje/diner voor een groep mensen.
Herverdeling van voedseloverschotten	Een proces waarbij voedseloverschotten die anders verspild zouden worden, worden teruggewonnen, verzameld en verstrekt aan mensen, in het bijzonder aan mensen in nood.
Het herstellen van voedsel	Een proces waarbij voedseloverschotten die anders verspild zouden worden, worden teruggewonnen, verzameld en verstrekt aan mensen, in het bijzonder aan mensen in nood.
Het redden van voedsel	Een proces waarbij voedseloverschotten die anders verspild zouden worden, worden teruggewonnen, verzameld en verstrekt aan mensen, in het bijzonder aan mensen in nood.
Informele organisatie	Een organisatie die door individuen op kleine schaal wordt gevoerd, vooral niet-officieel of illegaal.
Initiatief voor het delen van voedsel	Een organisatie, groep, bedrijfs of beweging die voedsel delen faciliteert.
Keuken delen	Het gebruiken van een keuken met anderen; het geven van keukenruimte of vaardigheden over het gebruik van keukens aan anderen; het samen met anderen gebruiken, bewonen of genieten van een keuken.
Kitchen Incubator	Een vergunninghoudende en verhuurbare ruimte die is gecertificeerd voor voedselproductie en die is gewijd aan de ondersteuning van beginnende catering-, detailhandel- en groothandelbedrijven.
Land delen	Het bewonen van een stuk land met anderen; het geven van een stuk land aan anderen; het gezamenlijk gebruiken of bewonen van land met anderen.
Liefdadigheid en non-profit organisatie	Een organisatie om mensen in nood te helpen; een organisatie zonder winstoogmerk.
Maaltijd delen	Samen eten, een etentje geven; een maaltijd nuttigen of genieten van een maaltijd en maaltijdgerelateerde kennis, vaardigheden, apparaten en ruimtes met anderen delen.
Organisatie met winstoogmerk	Een organisatie die als doel heeft winst te maken.

Pop-Up restaurant	Een informeel, mogelijk tijdelijk, of parttime, restaurant gehouden in onconventionele ruimtes, waarbij de gastheer betaald wordt voor het bereiden van een maaltijd voor een groep mensen.
Publieke sector	Verbonden met de overheid en de diensten die zij verleent.
Restanten sprokkelen/ verzamelen	Het verzamelen van restanten van landbouwvelden nadat deze zijn geoogst.
Ruilen	Goederen en diensten ruilen in natura.
Ruilhandel van voedsel	Een systeem om voedsel te ruilen voor andere goederen zonder geld te gebruiken.
Schenken	Iets aan iemand geven zonder betaling.
Sociale onderneming	Een bedrijf dat zijn winst gebruikt om te proberen de gemeenschap te helpen of voor een ander sociaal doel.
Verkopen	Om te ruilen voor geld.
Verzamelen	Dingen of informatie samenbrengen van verschillende mensen of plaatsen.
Voedsel delen	Samen met anderen voedsel verbouwen, koken, eten en herverdelen; een deel van het voedsel aan anderen geven; samen met anderen voedsel en voedselgerelateerde kennis, vaardigheden, apparaten en ruimte gebruiken of delen.
Voedsel ruilen	Het geven van voedsel aan anderen en in ruil daarvoor voedsel ontvangen.
Voedselvaardigheden delen	Het demonstreren of uitwisselen van voedselvaardigheden met anderen; het geven van informatie over voedselvaardigheden aan anderen.
Wildplukken	Het zoeken van voedsel in het wild.
Zaden bewaren	Het bewaren van zaden voor later gebruik.
Zaden ruilen	Het geven van zaden aan anderen en in ruil daarvoor zaden ontvangen.
Zaden ruilen	Het geven van zaden aan anderen en het in ruil ontvangen van zaden.
Zadenbibliotheek	Een organisatie die zaden opslaat, bewaart, uitleent of deelt.

9.20 PL: Polish

Terms	Definitions
Biblioteka nasion	Organizacja, która przechowuje, oszczędza, pożycza lub udostępnia nasiona.
Dawanie prezentów	Dać coś komuś bez zapłaty.
Dzielenie się jedzeniem	Uprawa, gotowanie, jedzenie i redystrybucja żywności z innymi; dawanie porcji jedzenia innym; używanie, zajmowanie lub czerpanie przyjemności z jedzenia i związanej z nim wiedzy, umiejętności, urządzeń i przestrzeni wspólnie z innymi osobami.
Dzielenie się kuchnią	Korzystanie z kuchni z innymi osobami; udostępnianie przestrzeni kuchennej lub umiejętności korzystania z kuchni innym osobom; korzystanie, zajmowanie lub czerpanie przyjemności z kuchni wspólnie z innymi osobami.
Dzielenie się posiłkiem	Jedzenie posiłku z innymi; dawanie posiłku innym; używanie, zajmowanie lub korzystanie z posiłków i związanej z nimi wiedzy, umiejętności, urządzeń i przestrzeni wspólnie z innymi osobami.
Dzielenie się umiejętnościami kulinarnymi	Demonstrowanie lub wymiana umiejętności związanych z jedzeniem z innymi osobami; udzielanie informacji o swoich umiejętnościach innym osobom.
Ekonomia współdzielenia	System ekonomiczny, w którym dobra materialne lub usługi są dzielone między osobami prywatnymi, bezpłatnie lub za opłatą, zazwyczaj za pośrednictwem Internetu.
Inicjatywa dzielenia się żywnością	Organizacja, grupa, firma lub ruch społeczny, które prowadzą lub ułatwiają dzielenie się jedzeniem.
Inkubator kuchenny	Licencjonowana i wynajmowana powierzchnia, która jest certyfikowana do produkcji żywności i przeznaczona jest do wspierania gastronomii, handlu detalicznego i hurtowego na początkowym etapie działalności.
Klub Kolacyjny	Nieformalna, zazwyczaj tymczasowa lub działająca w niepełnym wymiarze godzin restauracja, zorganizowana w niekonwencjonalnych przestrzeniach, której gospodarz otrzymuje wynagrodzenie za przygotowanie posiłku dla grupy osób.

Klub, stowarzyszenie i sieć	Organizacja dla ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania lub prowadzą wspólną działalność; oficjalna grupa ludzi, którzy połączyli się w określonym celu; ściśle powiązana grupa ludzi.
Kolacja towarzyska	Kolacja dzielona wśród grupy ludzi, której głównym celem jest nawiązywanie kontaktów towarzyskich z innymi.
Kolacja wspólnotowa	Kolacja, która jest przygotowywana dla ludzi ze społeczności, aby mogli z niej korzystać i cieszyć się nią.
Kuchnia Społecznościowa	Kuchnia, która jest stworzona dla ludzi ze społeczności, aby mogli z niej korzystać i cieszyć się nią.
Nurkowanie w śmietnikach	Przeszukiwanie pojemników na śmieci w poszukiwaniu jadalnej żywności lub wartościowych przedmiotów.
Odzyskiwanie żywności	Proces, w ramach którego nadwyżki żywności, które w innym przypadku mogłyby zostać zmarnowane, są odzyskiwane, gromadzone i dostarczane w szczególności potrzebującym ludziom.
Ogród społeczności	Ogród stworzony dla ludzi ze społeczności, z którego mogą korzystać i cieszyć się.
Organizacja charytatywna i non-profit	Organizacja nastawiona na osiągnięcie zysku ze swej działalności.
Organizacja nastawiona na zysk	Organizacja nastawiona na dochody.
Organizacja nieformalna	Organizacja prowadzona na małą skalę, zwłaszcza nieoficjalnie lub nielegalnie.
Oszczędzanie nasion	Praktyka przechowywania nasion do wykorzystania w późniejszym terminie.
Posiłek wspólnotowy	Posiłek, który jest przygotowywany dla ludzi ze społeczności, z którego mogą korzystać i cieszyć się.
Prezenty żywnościowe	Dać komuś jedzenie za darmo.
Przedsiębiorstwo społeczne	Firma, która wykorzystuje swoje zyski, aby pomóc społeczności lub wesprzeć inny cel społeczny.
Ratowanie żywności	Proces, w ramach którego nadwyżki żywności, które w innym przypadku mogłyby zostać zmarnowane, są odzyskiwane, gromadzone i dostarczane w szczególności potrzebującym ludziom.

Redystrybucja nadwyżki żywności	Proces, w ramach którego nadwyżki żywności, które w innym przypadku mogłyby zostać zmarnowane, są odzyskiwane, gromadzone i dostarczane w szczególności potrzebującym ludziom.
Rolnictwo wspierane społecznie	System, w którym gospodarstwo jest partnerstwem między rolnikami i członkami społeczności, w którym odpowiedzialność, ryzyko i korzyści związane z produkcją żywności są dzielone.
Sektor publiczny	Powiązany z rządem i usługami, które świadczy.
Spółdzielnia	Organizacja będąca własnością zaangażowanych osób i przez nich zarządzana, z udziałem w zyskach.
Sprzedawanie	Do wymiany na pieniądze.
Udostępnianie narzędzi	Wymiana narzędzi i umiejętności dotyczących używania narzędzi z innymi; dawanie narzędzi innym; wspólne używanie lub czerpanie przyjemności z narzędzi.
Udział w kompostowaniu	Wymiana kompostu i umiejętności dotyczących kompostowania z innymi; dawanie kompostu innym; używanie kompostu lub korzystanie z niego wspólnie z innymi osobami.
Wspólne użytkowanie ziemi	Zajmowanie części ziemi z innymi; oddanie części ziemi innym; użytkowanie, zajmowanie lub korzystanie z ziemi wspólnie z innymi osobami.
Wspólny ogród	Zajmowanie ogrodu z innymi; udostępnianie przestrzeni ogrodowej i umiejętności korzystania z przestrzeni ogrodowej innym; używanie, zajmowanie lub korzystanie z ogrodu wspólnie z innymi osobami.
Wymiana bezgotówkowa żywnością	System wymiany żywności na inne towary bez użycia pieniędzy.
Wymiana handlowa bez użycia pieniędzy	Wymiana towarów i usług na inne rzeczy bez użycia pieniędzy.
Wymiana nasion	Dawanie nasion innym i otrzymywanie nasion w zamian.
Wymiana nasion	Dawanie nasiona innym i otrzymywanie nasion w zamian.
Wymiana upraw	Dawanie plonów innym i otrzymywanie plonów w zamian.
Wymiana żywności	Dawanie jedzenia innym i otrzymywanie jedzenia w zamian.

Zbieranie	Chodzić od miejsca do miejsca w poszukiwaniu dzikiej żywności.
Zbieranie	Aby uzyskać żywność z resztek pozostałych po żniwach.
Zbieranie	Łączenie rzeczy lub informacji pochodzących od różnych osób lub miejsc.

9.21 PT: Portuguese

Terms	Definitions
Armazenamento de sementes	A prática de guardar sementes para posterior utilização.
Banco de sementes	Uma organização que armazena, resgata, empresta ou partilha sementes.
Clube, Associação e Rede	Uma organização de pessoas que partilham um interesse ou realizam uma actividade em conjunto; um grupo oficial de pessoas que se juntar com um determinado propósito; um grupo de pessoas estreitamente ligadas.
Coleta	Reunir coisas ou informações de diferentes pessoas ou locais.
Comunidade que Sustenta a Agricultura	Um sistema em que uma fazenda é uma parceria entre agricultores e membros de uma comunidade em que as responsabilidades, riscos e recompensas da produção de alimentos são compartilhadas.
Cooperativa	Uma organização que pertence e é gerida pelas pessoas envolvidas, sendo os lucros partilhados por elas.
Cozinha comunitária	Uma cozinha feita para ser usada e usufruída por pessoas de uma comunidade.
Economia Partilhada	Um sistema económico no qual bens ou serviços são partilhados entre indivíduos, gratuitamente ou por uma determinada quantia, normalmente através da Internet.
Empresa social	Uma empresa que utiliza os seus lucros para tentar ajudar a comunidade ou para outro objectivo social.
FORAGEAMENTO	Ir de um sítio para outro à procura de alimentos selvagens.
Horta comunitária	Uma horta feita para ser usada e usufruída por pessoas de uma comunidade.

Horta partilhada	Ocupar colectivamente um jardim; ceder espaço de jardim e conhecimentos sobre a utilização desse espaço; usar, ocupar ou desfrutar colectivamente de um jardim.
Incubadora de cozinha	Um espaço de aluguer, licenciado e certificado para a produção de alimentos, dedicado a apoiar negócios de restauração e de venda a retalho ou por atacado de alimentos.
Iniciativa de partilha de alimentos	Uma organização, grupo, empresa ou movimento que facilita ou se responsabiliza pela partilha de alimentos.
Jantar comunitário	Um jantar preparado para ser consumido e desfrutado por pessoas de uma comunidade.
Jantar Social	Um jantar compartilhado entre um grupo de pessoas com um objetivo chave para socializar com os outros.
Oferta de alimentos	Fornecer comida gratuitamente.
Oferta	Dar algo a alguém sem pagamento.
Organização com fins lucrativos	Uma organização que tem por objectivo obter lucros.
Organização de beneficiência sem fins lucrativos	Uma organização para ajudar pessoas necessitadas; uma organização sem o objectivo de obter lucros.
Organização informal	Uma organização feita por indivíduos em pequena escala, especialmente de forma não oficial ou ilegal.
Partilha da cozinha	Partilhar a cozinha com outros; ceder espaço de cozinha ou conhecimentos sobre a utilização desse espaço; usar, ocupar ou usufruir colectivamente de uma cozinha.
Partilha de alimentos	Cultivar, cozinhar, comer e redistribuir alimentos colectivamente; oferecer refeições; usar, ocupar ou desfrutar colectivamente de conhecimentos, competências, equipamentos e espaços relacionados com os alimentos.
Partilha de Composto	Trocar composto e conhecimentos sobre compostagem com outros; oferecer composto; usar ou desfrutar de composto colectivamente.
Partilha de ferramentas	Partilhar ferramentas e conhecimentos sobre a utilização de ferramentas; oferecer ferramentas; usar ou desfrutar colectivamente de ferramentas.

Partilha de refeições	Ter uma refeição com outros; dar uma refeição a outros; usar, ocupar usufruir de refeições e conhecimentos, habilidades, dispositivos e espaços relacionados a refeições em conjunto com outros.
Partilha de saberes sobre Alimentação	Demonstrar ou trocar competências sobre alimentação; Fornecer informações sobre competências.
Partilha de terrenos	Ocupar colectivamente uma parcela de terreno; oferecer uma parcela de terreno a outros; usar, ocupar e usufruir do solo, colectivamente.
Permuta	Trocar bens e serviços, sem uso de dinheiro.
Recuperação de alimentos	Um processo pelo qual os excedentes alimentares que poderiam ser desperdiçados, são recuperados, recolhidos e distribuídos às pessoas, sobretudo às que mais necessitam.
Redistribuição de excedentes alimentares	Um processo pelo qual os excedentes alimentares que poderiam ser desperdiçados, são recuperados, recolhidos e distribuídos às pessoas, sobretudo às que mais necessitam.
Refeição comunitária	Uma refeição preparada para ser consumida e desfrutada por pessoas de uma comunidade.
Resgate de alimentos	Um processo pelo qual os excedentes alimentares que poderiam ser desperdiçados, são recuperados, recolhidos e distribuídos às pessoas, sobretudo às que mais necessitam.
Respiga	Obter alimentos a partir dos restos remanescentes de uma colheita.
Respiga urbana	Procurar alimentos comestíveis ou objectos de valor nos contentores de lixo.
Sector público	Conectado com o governo e os serviços que este presta.
Supper Club	Um restaurante informal, possivelmente temporário ou em tempo parcial, realizado em espaços não convencionais, onde o anfitrião recebe o pagamento por preparar uma refeição para um grupo de pessoas.
Troca de alimentos	Dar e receber comida e alimentos.
Troca de alimentos	Um sistema de troca de alimentos por outros bens, sem uso de dinheiro.
Troca de colheitas	Dar e receber colheitas.
Troca de sementes	Dar e receber sementes.
Troca de sementes	Dar e receber sementes.
Vender	Trocar por dinheiro.

9.22 RO: Romanian

Terms	Definitions
Agricultura susținută de comunitate	Un sistem de parteneriat direct între fermieri și membrii unei comunități, în care responsabilitățile, riscurile și recompensele legate de producția de alimente sunt împărțite.
Biblioteca de semințe	Organizație care păstrează, salvează, împrumută sau împarte semințe.
Bucătărie comunitară	Bucătărie destinată oamenilor dintr-o comunitate pentru a fi folosită și valorificată în comun de către aceștia.
Bucătărie incubator	Spațiu autorizat și certificat pentru producția de alimente, care se poate închiria, dedicat în sprijinul companiilor aflate la început de drum, care se ocupă de catering, de comercializare și vânzare engros a alimentelor.
Căutarea hranei	A merge în căutarea hranei provenite din flora spontană; a aduna hrană din flora salbatică.
Cină comunitară	Cină pregătită de oamenii din comunitate și savurată de aceștia.
Cina socială	Cină organizată de un grup de persoane cu scopul cheie de a socializa cu cei invitați.
Club de cină	Un restaurant neoficial/improvizat, posibil temporar sau cu program redus, organizat în spații neconventionale, în care gazda primește remunerație pentru organizarea unei mese pentru un grup de persoane.
Club, asociație și rețea	O organizație pentru persoanele care împărtășesc un interes comun sau care desfășoară o activitate împreună; un grup oficial de persoane care s-au reunit într-un anumit scop; un grup de persoane strâns legate între ele.
Colectare	A aduna lucruri sau informații de la diferite persoane sau din diferite locuri.
Cooperativă	O organizație înfăptuită, deținută și condusă de un grup de persoane în care profitul este împărțit între persoanele implicate.
Donație	A da ceva cuiva fără plată.
Dumpster Diving	Căutarea de alimente comestibile și obiecte de valoare în containerele de gunoi.

Economie colaborativă	Un sistem economic în care bunurile sau serviciile sunt împărțite între persoane fizice, fie gratuit, fie contra cost, de obicei prin intermediul internetului.
Grădină comună	Ocuparea și folosirea unei grădini împreună cu alte persoane; oferirea de spațiu de grădină și de abilități de utilizare a spațiului de grădină altora; utilizarea, ocuparea sau împărțirea cu alte persoane.
Grădină comunitară	Grădină amenajată de oamenii dintr-o comunitate ca să poată fi folosită de aceștia și să se bucure de ea.
Împărțirea bucătăriei	Folosirea unei bucătării împreună cu alte persoane; oferirea de spațiu sau de competențe de utilizare a unei bucătării altor persoane; utilizarea, ocuparea sau împărțirea unei bucătării împreună cu alte persoane.
Împărțirea compostului	Schimbul de compost și de competențe în materie de compostare cu alte persoane; oferirea de compost altora; utilizarea compostului împreună cu alte persoane.
Împărțirea uneltelor	Schimbul de unelte și de competențe privind utilizarea uneltelor cu alte persoane; oferirea de unelte altora; utilizarea sau bucuria în comun a uneltelor.
Împărțirea pământului	Ocuparea și folosirea în comun a unei porțiuni de teren împreună cu alte persoane; oferirea unei porțiuni de teren altora; utilizarea, ocuparea sau bucuria terenului în comun cu alte persoane.
Inițiativă de împărțire a alimentelor	O organizație, un grup, o afacere sau o mișcare care realizează sau facilitează consumul în comun de hrană.
Întreprindere socială	O întreprindere care se folosește de profiturile generate pentru a încerca să ajute comunitatea sau cu un alt scop social.
Masă comunitară	Masă pregătită pentru a fi savurată de membrii unei comunități.
Mese la comun	A lua masa cu alte persoane; a oferi o masă altora; a folosi, a ocupa sau a se bucura de cunoștințele, abilitățile, dispozitivele și spațiile asociate gătitului, împreună cu alte persoane.
Oferirea de alimente	A oferi gratuit mâncare cuiva.
Organizație caritabilă și non-profit	O organizație care se ocupă de ajutorarea persoanelor aflate în nevoie; o organizație care nu urmărește obținerea unui profit material.

Organizație cu scop lucrativ	O organizație care are ca scop obținerea de profit.
Organizație informală	O organizație înfăptuită de indivizi/ persoane fizice la scară mică, în special în mod neoficial sau ilegal.
Păstrarea semințelor	Practica de a păstra semințele pentru a le folosi ulterior.
Punerea în comun a cunoștințelor culinare; Împărtășirea cunoștințelor culinare	Demonstrarea sau schimbul de abilități culinare cu alții; oferirea de informații despre aceste abilități altora.
Recoltare	A aduna hrană direct de pe teren din resturile rămase după o recoltă.
Recuperarea alimentelor	Un proces prin care surplusul alimentar care ar putea fi irosit este recuperat, colectat și furnizat oamenilor, în special celor care au nevoie.
Redistribuirea surplusului alimentar	Un proces prin care surplusul alimentar care ar putea fi irosit este recuperat, colectat și furnizat oamenilor, în special celor care au nevoie.
Salvarea alimentelor	Un proces prin care surplusul alimentar care ar putea fi irosit este recuperat, colectat și furnizat oamenilor, în special celor care au nevoie.
Schimb de alimente	A da alimente altora și a primi alimente în schimb.
Schimb de recolte	Să oferi din recoltele proprii altora și să primești recolte la schimb.
Schimb de semințe	Să oferi semințe altora și să primești semințe în schimb.
Schimb de semințe	A oferi semințe în schimbul altor semințe.
Sector public	Care are legătură cu guvernul. Activități și servicii organizate și furnizate de stat.
Troc de alimente	Un sistem de schimb prin care hrana este dată la schimb pentru alte bunuri fără a folosi bani.
Troc	A face schimb de bunuri și servicii fără a folosi bani.
Utilizarea hranei în comun	Cultivarea, gătitul, consumul și redistribuirea hranei împreună cu alte persoane; oferirea unei porții de mâncare altora; utilizarea, folosirea sau savurarea mâncării în comun cu alte persoane, precum și schimbul de cunoștințe, aptitudini, dispozitive și spații ce țin de hrană și alimentație.
Vanzare	A face tranzacții de bunuri și servicii prin intermediul banilor.

9.23 SK: Slovak

Terms	Definitions
Charitatívna a nezisková organizácia	Organizácia pre pomoc ľuďom v núdzi; organizácia, ktorá nemá za cieľ vytvárať zisk.
Darovanie potravín	Darovanie potravín druhým zadarmo.
Darovanie	Dať niekomu niečo bez platenia.
Družstvo	Organizácia vlastnená a riadená zúčastnenými osobami, ktoré zdieľajú jej zisk.
Ekonomika spoločného využívania	Ekonomický systém, v ktorom sú majetok alebo služby zdieľané súkromnými osobami, buď zadarmo alebo za poplatok, obvykle prostredníctvom internetu.
Hľadanie potravín v kontajneroch na odpad	Hľadanie požívateľných potravín alebo hodnotných predmetov v kontajneroch na odpad.
Iniciatíva pre zdieľanie potravín	Organizácia, skupina, podnik alebo hnutie, ktoré vykonáva alebo pomáha zabezpečiť zdieľanie potravín.
Klub večerí	Neformálna, často dočasná alebo príležitostná reštaurácia/jedáleň v netradičných priestoroch, kde hostiteľ dostane platbu za prípravu jedla pre skupinu ľudí.
Klub, združenie a sieť	Organizácia pre ľudí, ktorí zdieľajú záujem alebo spoločne vykonávajú činnosť; oficiálna skupina ľudí, ktorí sa spojili za určitým účelom; úzko prepojená skupina ľudí.
Komunitná kuchyňa	Kuchyňa určená k používaniu ľuďom z komunity.
Komunitná večera	Večera pripravená pre ľudí z komunity.
Komunitná záhrada	Záhrada určená k používaniu ľuďom z komunity.
Komunitné jedlo	Jedlo pripravené pre ľudí z komunity.
Komunitou podporované poľnohospodárstvo	Systém, v ktorom farma predstavuje partnerstvo farmárov a členov komunity, a v rámci ktorej sú zdieľané zodpovednosti, riziká a prínosy produkcie potravín.
Kuchynský inkubátor	Licencovaný a prenajímateľný priestor, ktorý je certifikovaný na výrobu potravín a určený na podporu začínajúcich cateringových, maloobchodných a veľkoobchodných potravinárskych podnikov.

Neformálna organizácia	Organizácia prevádzkovaná jednotlivcami v malom meradle, najmä neoficiálne alebo nelegálne.
Predaj	Výmena za peniaze.
Prerozdeľovanie prebytočných potravín	Proces, pri ktorom sú prebytočné potraviny, ktoré by sa inak vyhodili, zúžitkované, zhromaždené a poskytované ľuďom, a to najmä tým, ktorý to potrebujú.
Semienkareň	Organizácia, ktorá skladuje, ukladá, požičiava alebo zdieľa semená.
Sociálny podnik	Podnik, ktorý využíva svoje zisky na pomoc komunite alebo na iný spoločenský účel.
Spoločenská večera	Večera zdieľaná skupinou ľudí s hlavným cieľom stýkať sa s ostatnými.
Uchovávanie semien	Ukladanie semien na neskoršie použitie.
Verejný sektor	Súvisiace s vládou a službami, ktoré poskytuje.
Výmena potravín	Odovzdávanie potravín druhým výmenou za iné.
Výmena semien	Odovzdávanie semien druhým výmenou za iné.
Výmena semien	Odovzdávanie semien druhým výmenou za iné.
Výmena úrody	Odovzdávanie úrody druhým výmenou za inú.
Výmenný obchod s potravinami	Systém výmeny potravín za iný tovar bez použitia peňazí.
Výmenný obchod	Výmena tovaru a služby za iné veci bez použitia peňazí.
Záchrana jedla	Proces, pri ktorom sú prebytočné potraviny, ktoré by sa inak vyhodili, zúžitkované, zhromaždené a poskytované ľuďom, a to najmä tým, ktorý to potrebujú.
Záchrana jedla	Proces, pri ktorom sú prebytočné potraviny, ktoré by sa inak vyhodili, zúžitkované, zhromaždené a poskytované ľuďom, a to najmä tým, ktorý to potrebujú.
Zber po žatve	Získavanie potravín zo zvyškov, ktoré ostali po žatve.
Zber potravín v prírode	Zber potravín vyskytujúcich sa v prírode.
Zber	Zhromažďovať veci alebo informácie od rôznych osôb alebo z rôznych miest.
Zdieľaná záhrada	Zdieľanie záhrady s ostatnými; poskytovanie záhradného priestoru a zručností o využívaní záhradného priestoru druhým; zdieľanie a využívanie a užívanie si záhrady spoločne s ostatnými.

Zdieľanie jedál	Spoločné jedlo s ostatnými; dávanie jedla druhým; používanie alebo užívanie si jedla a vedomostí, zručností, zariadení a priestorov s jedlom spojených spoločne s ostatnými.
Zdieľanie kompostu	Výmena kompostu a zručností o kompostovaní s ostatnými; poskytovanie kompostu ostatným; používanie alebo užívanie si kompostu spoločne s ostatnými.
Zdieľanie kuchyne	Zdieľanie kuchyne s ostatnými; poskytovanie kuchynského priestoru alebo zručností týkajúcich sa využitia kuchýň druhým; zdieľanie, využívanie a užívanie si kuchyne spoločne s ostatnými.
Zdieľanie nástrojov	Výmena nástrojov a zručností týkajúcich sa používania nástrojov s ostatnými; poskytovanie nástrojov druhým; spoločné používanie nástrojov.
Zdieľanie pôdy	Využívanie časti pôdy spolu s ostatnými; poskytnutie časti pôdy iným; využívanie alebo užívanie si pôdy spoločne s ostatnými.
Zdieľanie potravín	Pestovanie, varenie, konzumácia a prerozdeľovanie potravín; odovzdávanie časti potravín druhým; používanie alebo konzumácia potravín a využívanie vedomostí, zručností, zariadení a priestorov súvisiacich s potravinami spoločne s ostatnými.
Zdieľanie zručností a vedomostí týkajúcich sa potravín	Prezentácia alebo výmena zručností a vedomostí týkajúcich sa potravín s ostatnými; poskytovanie informácií o týchto zručnostiach a znalostiach ostatným.
Zisková organizácia	Organizácia, ktorá má za cieľ vytvárať zisk.

9.24 SL: Slovenian

Terms	Definitions
Delitev obroka	Obedovanie z drugimi; dajanje obroka drugim; skupna uporaba, posedanje ali uživanje obrokov in znanja, spretnosti, naprav in prostorov, povezanih z obroki skupaj z drugimi.
Delitev zemljišč	Zasedanje dela zemljišča skupaj z drugimi; dajanje dela zemljišča drugim; skupna uporaba, zasedanje ali uživanje zemljišča skupaj z drugimi.

Deljenje hrane	Gojenje, kuhanje, uživanje in razdeljevanje hrane skupaj z drugimi; dajanje obroka hrane drugim; skupna uporaba, posedovanje ali uživanje znanja, spretnosti, naprav in prostorov, povezanih s hrano in z njo, skupaj z drugimi.
Deljenje komposta	Izmenjava komposta in znanja o kompostiranju z drugimi; dajanje komposta drugim; skupna uporaba ali uživanje komposta z drugimi.
Deljenje kuhinje	Uporaba kuhinje skupaj z drugimi; dajanje kuhinjskega prostora ali znanja o uporabi kuhinje drugim; skupna uporaba, zasedanje ali uživanje kuhinje skupaj z drugimi.
Deljenje orodja	Izmenjava orodij in spretnosti o uporabi orodij z drugimi; dajanje orodij drugim; uživanje v skupni uporabi orodij.
Deljenje vrta	Skupna raba vrta z drugimi; dajanje vrtnega prostora in znanja o uporabi vrtnega prostora drugim; skupna raba, raba ali uživanje vrta z drugimi.
Dobrodelna in neprofitna organizacija	Organizacija za pomoč ljudem v stiski; organizacija brez cilja ustvarjanja dobička.
Družabna večerja	Večerja, ki jo deli skupina ljudi s ključnim ciljem druženja z drugimi.
Ekonomija delitve	Gospodarski sistem, v katerem si sredstva ali storitve delijo zasebniki, brezplačno ali proti plačilu, običajno prek interneta.
Iskanje hrane	Hoditi od kraja do kraja in iskati divjo hrano.
Izmenjava hrane	Dajati hrano drugim in v zameno prejemati hrano.
Izmenjava pridelka	Dajati pridelke drugim in jih v zameno prejemati.
Izmenjava semen	Dajati semena drugim in v zameno prejemati semena.
Izmenjava semena	Dajati semena drugim in v zameno prejeti semena.
Izmenjava spretnosti v zvezi s hrano/izmenjava spretnosti v zvezi s hrano	Prikazovanje ali izmenjava spretnosti o hrani z drugimi; posredovanje informacij o spretnostih drugim.
Javni sektor	Povezan z vlado in storitvami, ki jih ponuja.
Klub za večerje	Neformalna, po možnosti začasna ali občasna restavracija v nekonvencionalnih prostorih, v kateri gostitelj prejme plačilo za pripravo obroka za skupino ljudi.

Klub, združenje in mreža	Organizacija za ljudi, ki imajo skupne interese ali opravljajo skupno dejavnost; uradna skupina ljudi, ki so se združili z določenim namenom; tesno povezana skupina ljudi.
Kmetijstvo, ki ga podpira skupnost	Sistem, v katerem je kmetija partnerstvo med kmeti in člani skupnosti, v katerem so odgovornosti, tveganja in koristi proizvodnje hrane deljeni.
Knjižnica semen	Organizacija, ki hrani, shranjuje, posoja ali deli seme.
Kuhinjski inkubator	Prostor z licenco in možnostjo najema, ki je certificiran za proizvodnjo hrane in je namenjen podpori gostinskim, maloprodajnim in veleprodajnim živilskim podjetjem v zgodnjih fazah.
Menjalno poslovanje	Menjava blaga in storitev za druge stvari brez uporabe denarja.
Menjava hrane	Sistem menjave hrane za drugo blago brez uporabe denarja.
Neformalna organizacija	Organizacija, ki jo izvajajo posamezniki v manjšem obsegu, zlasti neuradno ali nezakonito.
Obdarovanje s hrano	Nekomu dati hrano zastonj.
Obdarovanje	Dati komu nekaj brez plačila.
Obnova hrane	Postopek, pri katerem se odvečna hrana, ki bi bila sicer zavržena, predela, zbere in zagotovi ljudem, zlasti tistim v stiski.
Pobuda za deljenje hrane	Organizacija, skupina, podjetje ali gibanje, ki izvaja ali omogoča deljenje hrane.
Potapljanje na smetiščih	Za iskanje užitne hrane ali vrednih predmetov po zabojnikih za smeti.
Prerazdelitev presežkov hrane	Postopek, pri katerem se odvečna hrana, ki bi bila sicer zavržena, predela, zbere in zagotovi ljudem, zlasti tistim v stiski.
prodajati	Zamenjati za denar.
Profitna organizacija	Organizacija, katere cilj je ustvarjanje dobička.
Reševanje hrane	Postopek, pri katerem se odvečna hrana, ki bi bila sicer zavržena, predela, zbere in zagotovi ljudem, zlasti tistim v stiski.
Shranjevanje semen	Praksa shranjevanja semen za kasnejšo uporabo.
Skupnostna kuhinja	Kuhinja, ki je narejena tako, da jo lahko uporabljajo in v njej uživajo ljudje iz skupnosti.
Skupnostna večerja	Večerja, ki je narejena za ljudi iz skupnosti, ki jo uporabljajo in v njej uživajo.

Skupnostni obrok	Obrok, ki je narejen za ljudi iz skupnosti, da ga uporabljajo in uživajo.
Skupnostni vrt	Vrt, ki je narejen za uporabo in uživanje ljudi iz skupnosti.
Socialno podjetje	Podjetje, ki svoj dobiček uporablja za pomoč skupnosti ali za druge družbene namene.
Zadruga	Organizacija, ki je v lasti in jo vodijo sodelujoči, dobiček pa si razdelijo med seboj.
Zbiranje hrane	Pridobivanje hrane iz ostankov, ki ostanejo po žetvi.
Zbiranje	Združiti stvari ali informacije iz različnih ljudi ali krajev.

9.25 SV: Swedish

Terms	Definitions
Andelsjordbruk	Ett system där ett jordbruk drivs i ett partnerskap mellan jordbrukare och konsumenter och där ansvaret, riskerna och belöningen för livsmedelsproduktionen delas dem emellan.
Använda matrester	En process där överskottsmat, som annars skulle slängas bort, samlas in och ges till människor, särskilt till behövande.
Byteshandel	Att byta varor och tjänster mot andra saker utan att använda pengar.
Dela kök	Använda ett kök med andra; ge tillgång till ett köksutrymme till andra; dela färdigheter i matlagning med andra; laga mat tillsammans med andra.
Dela kompost	Dela kompost med andra; utbyta färdigheter kring kompostering med andra; ge komposterat material till andra; använda en kompost tillsammans med andra.
Dela måltid	Att äta en måltid tillsammans med andra personer, att ge en måltid till andra, att tillsammans med andra njuta av måltider eller använda måltidsrelaterade kunskaper, färdigheter, verktyg och utrymmen.
Dela matrelaterade färdigheter	Demonstration eller utbyte av färdigheter om mat med andra personer; spridning av information om matrelaterade färdigheter till andra personer.

Dela odlingsmark	Dela odlingsyta med andra personer; ge tillgång till odlingsmark till andra personer eller använda en odlingsyta tillsammans.
Dela trädgård	Att dela en trädgård eller en odlingslott tillsammans med andra; ge tillgång till trädgårdsutrymme till andra; utbyta färdigheter om trädgård och odling med andra; bruka en trädgård eller odling tillsammans med andra.
Delningsekonomi	Ett ekonomiskt system där tillgångar eller tjänster delas mellan privatpersoner, antingen utan kostnad eller mot betalning, vanligtvis via internet.
Efterskörden	Att samla skörderester från odlingsplatsen efter huvudskörden.
Informell organisation	En organisation som utförs av individer i liten skala, särskilt inofficiellt eller olagligt.
Fröbibliotek	En organisation som sparar, lagrar, lånar ut eller delar frön.
Fröbyte	Att ge frön till andra och ta emot frön i utbyte.
Fröutbyte	Att ge frön till andra och ta emot frön i utbyte.
Gemensamhetsodling	En odling som brukas av människor tillsammans.
Gemenskapsmåltid	En måltid som är gjord av människor från en gemenskap att njuta av tillsammans.
Gemenskapsmiddag	En middag som är gjord av människor från en gemenskap att njuta av tillsammans.
Informell organisation	En organisation som utförs av individer i liten skala, särskilt inofficiellt eller olagligt.
Insamling	Att sammanföra saker eller information från olika personer eller platser.
Klubb, förening och nätverk	En organisation för personer som delar ett intresse eller gör en aktivitet tillsammans; en officiell grupp personer som har gått samman för ett visst syfte; en nära sammankopplad grupp personer.
Köksinkubator	Ett licensierat och uthyrningsbart utrymme som är certifierat för livsmedelsproduktion och som är avsett till att stödja tidiga catering-, detaljist- och grossistföretag inom livsmedelsbranschen.
Kooperativ	En organisation som ägs och drivs av de inblandade, och vinsten delas av dem.
Kvarterskök	Ett kök gjort för att människor från ett bostadsområde ska kunna använda det.

Matbyteshandel	Ett system där man byter mat mot andra varor utan att använda pengar.
Matdelning	Odling, tillagning, förtäring och omfördelning av mat tillsammans med andra; skänka mat till andra; njuta av mat tillsammans; utbyte av matrelaterade kunskaper och färdigheter; dela odlings- och köksrelaterade verktyg och utrymmen tillsammans med andra.
Matdelningsinitiativ	En organisation, grupp, företag eller social rörelse som bedriver eller underlättar matdelning.
Matutbyte	Att ge mat till andra och få mat i utbyte.
Middagsklubb	En informell, eventuellt tillfällig eller deltidsrestaurang som hålls i okonventionella utrymmen och där värden får betalt för att laga en måltid åt en grupp människor.
Offentlig sektor	Verksamhet inom stat, kommuner och regioner som till största delen är skattefinansierad.
Omfördelning av överskottsmat	En process där överskottsmat, som annars skulle slängas bort, samlas in och ges till människor, särskilt till behövande.
Plocka ätliga vilda växter och svamp	Att gå från plats till plats och leta efter vild mat.
Rädda mat	En process där överskottsmat, som annars skulle slängas bort, samlas in och ges till människor, särskilt till behövande.
Sälja	Att byta mot pengar.
Skänka	Att ge något till någon utan betalning.
Skänka mat	Att ge mat till någon gratis.
Skördeutbyte	Att ge delar av sin skörd till andra och ta emot delar av andras skörd i utbyte.
Social middag	En middag som delas av en grupp människor med det huvudsakliga målet att umgås med andra.
Socialt företag	Ett företag som använder sin vinst för att försöka hjälpa samhället eller för ett annat socialt syfte.
Sopdykning	Att söka i soptunnor efter ätbar mat eller värdefulla föremål.
Spara frö	Att spara frön för användning vid ett senare tillfälle.
Välgörenhets- och ideell organisation	En organisation som hjälper människor i nöd; en organisation utan syfte att göra vinst.

Verktygsdelning

Utbyte av verktyg och färdigheter om hur man använder verktyg med andra; dela verktyg med andra; använda verktyg tillsammans.

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

10 Conclusion: Next Steps

This deliverable summarises the manual for categorising FSIs: The Food Sharing Dictionary. This document will be converted into an interactive document for enhanced user experience and posted on the CULTIVATE website. Ultimately the Dictionary will be accessible through the Food Sharing Compass. In 2023-2024 the terms will be used to conduct manual searches in CULTIVATE's three Hub locations: Barcelona, Utrecht and Milan. In parallel with the manual mapping, automated search queries will be developed and trialled with a view to automating mapping, tracking and monitoring of FSIs where feasible.

Funded by
the European Union

UK Research
and Innovation

11 References

Davies, A.R., Edwards, F., Marovelli, B., Morrow, O., Rut, M. and Weymes, M. (2017), Creative construction: crafting, negotiating and performing urban food sharing landscapes. *Area*, 49: 510-518. <https://doi.org/10.1111/area.12340>.

Mackenzie, S.G., and Davies, A.R. (2019) SHARE IT: Co-designing a sustainability impact assessment framework for urban food sharing initiatives. *Environmental Impact Assessment Review*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106300>.

Mackenzie, S.G., and Davies, A.R. (2022) Assessing the sustainability impacts of food sharing initiatives: User testing The Toolshed SIA. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.807690>.

